

**REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LAS PERSONAS
ADULTAS CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO**

**TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE
DOCTOR EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS**

Autora: MSc. María de la Caridad González Martínez

Ciudad de La Habana

2009

**REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LAS PERSONAS
ADULTAS CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO**

**TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE
DOCTOR EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS**

Autora: MSc. María de la Caridad González Martínez

Tutor. Dr. C. Leonardo Pérez Lemus

Ciudad de La Habana

2009

DEDICATORIA

DEDICATORIA

A mi hijo, mi mayor tesoro y fuente de mi inspiración.

A la memoria de mi Madre donde quiera que esté, por su ejemplo de voluntad para vencer los obstáculos que la vida se antoja en colocarme.

A mi Papá, a mi familia, a mis compañeros de trabajo porque respetaron mi decisión para llevar al final este hermoso empeño profesional y personal de pensar y hacer.

A las personas con diagnóstico de retraso mental, del Centro Médico Psicopedagógico "Benjamín Moreno", junto a los cuales he crecido como ser humano y como profesional.

A mi tutor el Dr. C. Leonardo Pérez Lemus, por su sincera amistad y paciencia, al que admiro por su talento y por los valores que en él se encierran y por su entrega infinita sin reparo en el tiempo para dedicarme largas horas y hacerme reflexionar.

La autora.

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

Son muchas las personas que con su esfuerzo colaboraron conmigo en la realización de esta tesis. Aún cuando sus nombres no estén reflejados en la memoria escrita, sepan que los tendré presente siempre. Mis agradecimientos explícitos para:

La Revolución Cubana, por darme como a todos, la oportunidad de realizarme profesionalmente.

A la Dra. Aida Jordán Hernández, por las enseñanzas que me ha brindado durante mi formación como profesional a lo largo de todos estos años.

Al Dr. C. Carlos Rojas, muchas gracias por compartir sus conocimientos, por su apoyo incondicional y sus enseñanzas a lo largo de esta investigación, que me ayudaron a salir adelante.

Un especial agradecimiento al Dr. C. Justo Chávez González por su sencillez, por sus enseñanzas, por la seguridad que me ofreció, por sus recomendaciones oportunas, por el tiempo que me dedicó, la paciencia que mostró al revisar esta tesis y por sobre todas las cosas por su ayuda sincera y por su buen humor en todo momento.

Al Dr.C. Santiago Borges, por confiar en mí y admitirme en el grupo del doctorado curricular.

A la Dra. C. Irtis Guach Pascual por su preocupación por mi desarrollo personal y sus consejos oportunos cargados de confianza y valor humano.

A todos los profesores del Doctorado Curricular por compartir sus conocimientos con esa humildad y calidad humana que los caracteriza.

A los Doctores en Ciencias Lienly Martínez y Rafael Bell, por sus valiosas recomendaciones.

A los compañeros de la Oficina Nacional de Estadística (Mayito, Mercedes y Elvis) por la gentileza de realizar el trabajo de validación estadística de esta investigación.

A mis compañeros de trabajo por el apoyo y estímulo ante cada tarea que debía acometer, que con su comprensión y ayuda me dieron la fuerza necesaria para vencer todos los obstáculos que se presentaron a lo largo del camino y que estuvieron al tanto en todo momento de los avances de esta investigación. A los que asumieron responsabilidades de dirección en los momentos complejos.

A todos mis colegas de los Centros Médicos Psicopedagógicos.

Al poder inmenso de la amistad.

A mis compañeros del doctorado, donde hice nuevos amigos.

A todos los que en algún momento tuvieron una palabra de aliento para mí, durante la realización de esta tesis.

A todos y todas, gracias.

SÍNTESIS

SÍNTESIS

La tesis que se presenta, cuyo objeto de estudio de la investigación lo constituye el proceso educativo de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo, propone un Programa de Atención Educativa, para favorecer el trabajo institucional que se desarrolla en los Centros Médicos Psicopedagógicos subordinados al Ministerio de Salud Pública.

El Programa de Atención Educativa se sustenta en la sistematización y valoración realizadas por la autora acerca de las concepciones teóricas-metodológicas existentes en torno a la atención que han recibido las personas con diagnóstico de retraso mental, las que sirvieron de punto de partida para adentrarse en la contextualización de un proceso educativo atemperado a las exigencias de la edad adulta, de las potencialidades y necesidades de las personas con diagnóstico de retraso mental severo, donde se integran los aspectos clínicos, médicos, psicológicos, pedagógicos, legales, sociales y se valoran los cambios favorables en los niveles de funcionamiento a partir de la situación social del desarrollo, que se integran en la construcción de la propuesta.

El Programa Atención Educativa posee una estructura básica donde se favorecen las acciones de las etapas de: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación para la orientación y preparación de los agentes y agencias, en el currículo y los procedimientos de trabajo en el marco institucional desde una concepción pedagógica, psicológica, social y biológica, para potenciar una vida plena e independiente en las PADRMS.

ÍNDICE

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

SÍNTESIS

INTRODUCCIÓN

Pág. 1

CAPÍTULO I. LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LAS PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO.

Pág. 12

1.1 Concepciones acerca de la edad adulta y de la atención educativa de las personas con diagnóstico de retraso mental severo.

Pág. 12

1.2 Fundamentos psicopedagógicos que sustentan la atención educativa de las personas con diagnóstico de retraso mental severo.

Pág. 17

1.3 Consideraciones acerca de los enfoques actuales sobre Programas Educativos.

Pág. 37

CAPÍTULO II. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN. ESTADO ACTUAL DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS PERSONAS ADULTAS CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO.

Pág. 51

<i>2.1 Consideraciones metodológicas de la investigación acerca de la atención educativa de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo.</i>	<i>Pág. 51</i>
<i>2.2 Análisis de los resultados del estado actual de la atención educativa de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo.</i>	<i>Pág. 58</i>
CAPÍTULO III. PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LAS PERSONAS ADULTAS CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO.	<i>Pág. 81</i>
<i>3.1 Fundamentos generales del Programa de Atención Educativa para las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo.</i>	<i>Pág. 81</i>
<i>3.2 Resultados de la consulta a expertos para validar la pertinencia del Programa de Atención Educativa para las personas adultas con diagnóstico de retraso mental.</i>	<i>Pág. 102</i>
<i>3.3 Introducción del Programa de Atención Educativa en la práctica pedagógica a través de un estudio longitudinal desde el año 2001 hasta el 2007.</i>	<i>Pág. 108</i>
CONCLUSIONES	<i>Pág. 119</i>

RECOMENDACIONES

Pág. 121

BIBLIOGRAFÍA

Pág. 122

ANEXOS

Pág. 145

INTRODUCCIÓN

Introducción

*La atención a las necesidades educativas y a las diferencias entre los educandos constituyen uno de los retos formulados por la UNESCO a la Educación para el Siglo XXI. Uno de los principios rectores del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) plantea que "...la educación debe lograr el difícil equilibrio de ofrecer igualdad de oportunidades considerando al mismo tiempo las diferencias en las necesidades educativas: ..."La igualdad de oportunidades no significa tratar a todos por igual, sino proporcionar a cada uno lo que necesita para potenciar al máximo sus posibilidades y su identidad"*¹

La concepción de un proceso pedagógico que estimule al máximo las potencialidades de los alumnos implica tener en cuenta la atención que necesitan todos y cada uno de ellos, incluyendo a los adultos con diagnóstico de retraso mental. Las tareas básicas de la atención educativa a las personas con diagnóstico de retraso mental le permiten al sujeto participar de manera activa y creadora en la propia transformación del medio, contribuyendo a su crecimiento personal y social.

Hay mucho que hacer para que la educación, y en especial el proceso educativo, no se convierta en un proceso en el que no se tenga en cuenta la atención a la diversidad y donde sean desfavorecidos los que no se ajustan a estándares, esquemas y modelos, que van desde el objetivo inmutable hasta los estilos de aprendizaje impuestos. En este caso se encuentran las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo (PADRMS), a los que a menudo no se les

¹ UNESCO 2002: en Proyecto Regional de Educación para la América Latina y el Caribe, p.11.

tiene en cuenta sus potencialidades, debido a disímiles causas entre las que se encuentran: prejuicios y falta de información en general sobre sus modos de actuación, como puede apreciarse en las exploraciones y en el trabajo de indagación realizado en el marco de esta tesis, donde se evidencia aún confusión y desconocimiento acerca de sus características y sus necesidades educativas especiales.

En los últimos años, el tema del envejecimiento poblacional ha ocupado un lugar importante en el campo de la investigación científica; disímiles puntos de vista han devenido centro de este debate científico; esta situación aparece contrastada con una realidad mundial condicionada por una globalización neoliberal, inequitativa y excluyente, que ha provocado el aumento de la desigualdad, la pobreza, la precarización del empleo, la violencia de todo tipo, que laceran las condiciones socioeconómicas y sociales; por una parte en el área latinoamericana hay un resurgir de una nueva solidaridad, la unidad y la cooperación internacional, de un desarrollo humano integral y de la búsqueda de soluciones que permitan valorizar el papel y el protagonismo de las grandes masas.

Estos hechos permiten avizorar, que en este milenio, el clima internacional impulsa, al menos en la América Latina, a la unidad tan prometida por Martí en su pensamiento latinoamericanista, dos siglos antes, cuando expresara en carta enviada a María Mantilla, el 9 de abril de 1895....donde yo encuentro poesía mayor es en la unidad del universo que encierra tantas cosas diferentes y es todo uno...²

² José Martí: *Ideario Pedagógico*, p. 139.

La edad adulta en los retrasados mentales se ha convertido en un problema generalizado en las últimas décadas, experimentando dificultades para mantener una cierta independencia personal y social, que les facilite una mayor autonomía y un reconocimiento en la sociedad, constituyendo esta fase un momento crítico si se tiene en cuenta que los fundamentos teóricos y metodológicos existentes resultan insuficientes para darle una continuidad a la labor educativa en la edad adulta. En esta etapa de la vida, aún lo educativo no se ha convertido en uno de los campos de investigación que más atención ha recibido desde los estudios teóricos en Cuba y América Latina, aunque desde la atención médica y preventiva se ha logrado un aumento de la esperanza de vida en este grupo poblacional en concordancia con el aumento producido en la población general.

En los referentes consultados, la evaluación de los cambios en el proceso de envejecimiento en la población se aborda desde lo biológico, lo psicológico y lo social y aunque se explica el comportamiento de la persona a lo largo de toda su vida; aún son insuficientes los estudios concebidos en las personas con retraso mental.

La sociedad cubana le ha dado una especial atención a los sujetos con discapacidad, constituyendo una prioridad del Estado Cubano, lo cual se corrobora con el estudio psicosocial de las personas con discapacidades y en el estudio psicopedagógico, social y clínico genético de las personas con retraso mental realizado en Cuba, que se inició el 27 de julio de 2001 en el Municipio Cotorro de la Ciudad de La Habana y culminó el 27 de abril de 2003 en la Provincia de Pinar del Río, formando parte de uno de los programas más sensibles de la Revolución, cuya concepción y ejecución responde a lo definido por el Comandante Fidel

Castro en el libro "Por la Vida" donde planteó: "batallas de ideas no significa solo principios, teoría, conocimientos, cultura, argumentos, réplica y contraréplica, destruir mentiras y sembrar verdades, significa hechos y realizaciones concretas"³. Precisamente, este estudio permitió tener una expresión clara de lo planteado por Fidel Castro donde se llegó a todas y cada una de las personas discapacitadas, demostrándose, una vez más, el carácter eminentemente humanista que distingue a la Revolución Cubana y del valor que se le concede al ser humano. En este estudio psicopedagógico, social y clínico genético concluido en el año 2003, se pudo constatar que la población con 30 años o más en todo el país estaba representada en el 45, 65% de la población total, y el 21% de esa población se encontraba en los grados de retraso mental severo y profundo, lo que constituye una regularidad en las personas que hoy son atendidas en los Centros Médicos Psicopedagógicos (CMP), donde la expectativa de vida ha ido incrementándose y en estas instituciones, la gran mayoría de los casos en régimen de internado, están comprendidos en la edad adulta. A diferencia del tratamiento que se les brinda a estas personas en Cuba, existe un contraste con la realidad que hoy viven los países tercermundistas en que esta población es segregada y está desprotegida, sin recibir ningún tipo de atención que contribuya a mejorar su calidad de vida. No obstante y como se señaló anteriormente en la América Latina, con el resurgir de la unidad y la solidaridad, se han comenzado a realizar acciones para favorecer a los pobres y más desprotegidos; un ejemplo palpable lo constituye el hermano país de Venezuela,

³ Fidel Castro Ruz: en Por la Vida, p. 19.

donde recientemente se ha concluido el estudio de las personas con discapacidad.

En Cuba, las concepciones de retraso mental más generalizadas, son aquellas que expresan un reconocimiento de la dinámica entre los factores biológicos y sociales y el papel de la estimulación temprana y la acción educativa en la variabilidad de su funcionamiento. Actualmente se desarrollan enfoques en que sus objetivos y fines están basados en la comunidad para la integración, la inclusión, incremento de servicios y la accesibilidad a éstos, en correspondencia con la evolución de la representación mental con la comprensión de las posibilidades de desarrollo que tienen los retrasados mentales, y por consiguiente, ha dado lugar a una mayor aceptación, comprensión e integración, lo que ha influido de manera positiva en el mejoramiento de su calidad de vida.

Los estudios realizados en el país sobre el retraso mental, en las últimas décadas, han estado matizados fundamentalmente por la problemática del diagnóstico, las vías para los aprendizajes académicos, la situación de los jóvenes una vez egresados, entre otras; pocos se han dedicado a fundamentar desde lo teórico y lo metodológico lo relacionado con la educación de adultos con retraso mental severo donde se favorezca el desarrollo de alternativas o programas integrales para la atención educativa a esta población.

Desde el propio año 1959, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Nacional de Atención a la Mujer y al niño, comienza a organizar y brindar atención a los grupos vulnerables; al frente de esta misión en esta etapa designaron a la Psiquiatra Elsa Gutiérrez Baró y al Dr. Olimpo Moreno. Posteriormente, se realizó todo un trabajo de clasificación y diagnóstico que llevó al surgimiento de los

Hogares de Impedidos Físicos y Mentales (hoy Centros Médicos Psicopedagógicos), donde se recibieron a niños y niñas con diagnóstico de retraso mental severo y profundo. En toda esta política de conformación y estructuración de estos centros, se destacaron las Doctoras en Pedagogía Silvia de Haz Lozano, Emelia Icart Pereira y Aida Jordán Hernández, las que dictaron los primeros objetivos y estuvieron al frente de las primeras instituciones de salud que se destinaron para atender a este tipo de niño y niña.

Los estudios realizados por la autora de esta tesis por más de 10 años, permitieron corroborar que se han venido desarrollando adecuaciones a los programas psicopedagógicos y se han elaborado manuales de orientaciones para profesionales, técnicos, padres y el personal que trabaja en estos centros.

Las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo (PADRMS), atendidas en los Centros Médicos Psicopedagógicos, que manifiestan un bajo nivel de desarrollo de habilidades motrices, cognitivas, sociales y adaptativas, que participan en las actividades recreativas y permanecen la mayor parte del tiempo en el área residencial con un enfoque proteccional-asistencial, necesitan de manera inminente que se desarrollen acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

El trabajo desarrollado en el CMP "Benjamín Moreno", por más de tres décadas con esta población, ha permitido constatar insuficiencias en la atención educativa, en la que generalmente, prevalece la sobreprotección y no se sistematiza un modo de actuación con la edad adulta, siendo el proceso de atención poco desarrollador para su desempeño en la vida, debido a la carencia de un Programa de Atención Educativa que posibilite la continuidad del proceso educativo llevado a cabo en las

etapas precedentes en esta etapa de la vida, encaminado a favorecer el desarrollo de estas personas en todas las actividades de la vida institucional, familiar y social.

La evaluación realizada a 35 PADRMS, reveló carencias en las habilidades comunicativas, en la orientación en el entorno, en el comportamiento social, en la autonomía, en el empleo del tiempo libre y en aspectos relacionados con la formación laboral. Estas carencias tienen una implicación directa en la intencionalidad de la educación que se ofrece y con los objetivos y el fin de esta enseñanza, por lo que adquiere suma importancia profundizar y penetrar en aquellos elementos teóricos y metodológicos referidos a la atención educativa de las PADRMS.

Estas personas están presentando limitaciones en el desempeño de las actividades diarias y por consiguiente manifiestan una mayor dependencia hacia los adultos que los rodean, debido a que no existe un programa que integre la atención educativa hacia estas personas por la carencia de una teoría pedagógica para el adulto con retraso mental severo, resultando una contradicción si tiene en cuenta el trabajo realizado en otras etapas de sus vidas donde se ha integrado lo clínico, lo social, lo psicológico y lo pedagógico.

*La educación de estas personas debe tener una continuidad y contemplarse dentro del currículo impartido en los Centros Médicos Psicopedagógicos; atendiendo a esta problemática sobre la atención que tienen en esta etapa de la vida las PADRMS, planteamos el siguiente **problema científico**:*

¿Cómo favorecer la atención educativa de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo?

Para enfrentar esta contradicción se asume como **objeto de estudio** de la investigación el proceso educativo de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo.

El **campo de acción** entendido como las coordenadas espacio temporales, donde se desenvuelve el objeto de investigación se precisa en la atención educativa a las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo comprendidas en las edades de 35 a 55 años, que están en régimen de internado, procedentes de diferentes municipios de la capital (Playa, Lisa, Marianao, Habana del Este, Centro Habana, Plaza) que reciben actividades de Recreación Terapéutica, que presentan poco nivel de desarrollo de habilidades motrices, cognitivas, sociales y adaptativas que son atendidos por el Centro Médico Psicopedagógico "Benjamín Moreno".

Para poder dar solución al problema científico planteado y modificar el objeto, se propone el siguiente **objetivo general**:

ü Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo, comprendidas en las edades entre 35 y 55 años, atendidas en el Centro Médico Psicopedagógico "Benjamín Moreno" a través de un Programa de Atención Educativa.

Para la solución del problema se precisan las siguientes **preguntas científicas**:

1. ¿Cuáles son los principales referentes teórico-metodológicos acerca de la educación de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo?
2. ¿Cuál es el estado actual de la atención educativa a las PADRMS atendidos en el CMP "Benjamín Moreno", en la Ciudad de La Habana?

3. *¿Qué estructura debe tener un Programa de Atención Educativa para personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo?*
4. *¿Cómo constatar en la práctica la viabilidad del Programa de Atención Educativa?*

*De las preguntas científicas planteadas se derivan las siguientes **tareas científicas**:*

1. *Valoración de los principales referentes teóricos y metodológicos acerca del proceso de atención educativa en PADRMS.*
2. *Caracterización del estado actual de la atención educativa de las PADRMS que son atendidas en el CMP "Benjamín Moreno".*
3. *Elaboración del Programa de Atención Educativa para las PADRMS.*
4. *Constatación en la práctica del Programa de Atención Educativa para las PADRMS para validar su viabilidad.*

El método general de la investigación es el dialéctico materialista, que tiene sus bases en la teoría marxista-leninista y en la aplicación de su método dialéctico, se apoya en los principios de la objetividad y del historicismo, que no valora los fenómenos sociales como algo estático, sino en su desarrollo dinámico y además, en lo que respecta al carácter multilateral con que debe abordarse, así como en el enfoque sistémico propio de su estudio. El ideario educativo de José Martí (1853-1895) ha constituido un sólido fundamento teórico del trabajo.

Los sustentos teóricos del estudio se complementan con la amplia obra psicológica del conocido científico Lev Semionovich Vigotski sobre el enfoque histórico-cultural, cuyos fundamentos devienen de la aplicación creadora del materialismo dialéctico, constituyendo un sustento de incomparable valor para las

reflexiones actuales en torno a la atención educativa de las PADRMS así como los de la Pedagogía Cubana, en la que desde sus inicios estuvo presente la concepción humanista y desarrolladora del ser humano entre los que se destacaron: Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Martí, entre otros.

Para la realización de la investigación, se utilizaron diferentes métodos, entre los cuales se encuentran:

Los métodos teóricos: El histórico-lógico, el analítico-sintético, el inductivo-deductivo y la modelación. Dentro de los empíricos: la observación, la encuesta, la entrevista, el criterio de expertos y como estadístico matemáticos se utilizaron la estadística inferencial, el análisis porcentual, el método Delphi y se trabajó con el sistema estadístico SPSS-13 y se aplicó la prueba binaria. Fue utilizada la técnica del análisis documental.

La población que se contempla en esta investigación estuvo conformada por 175 personas con diagnóstico de retraso mental severo y profundo, 175 familias y 108 trabajadores comprendidos en las categorías ocupacionales de maestros, médicos, otros profesionales y técnicos y asistentes de servicios de enfermería.

La muestra seleccionada para esta investigación estuvo integrada por 35 PADRMS, 10 maestros, 35 familias, 16 asistentes de servicios de enfermería y 16 entre otros profesionales y técnicos.

*La **contribución a la teoría** está dada en que ofrece una concepción del desarrollo humano con un enfoque integracionista en el que se pone de manifiesto la unidad de lo clínico y lo educativo con énfasis en el reconocimiento de la preparación y la educación de la dinámica entre los factores biológicos, sociales y el papel que se le concede a la actividad educativa, abordando la*

atención a la diversidad desde la individualidad de cada sujeto, teniendo en cuenta los aspectos: clínicos, médicos, psicológicos, pedagógicos, legales, sociales y los cambios favorables en el funcionamiento intelectual, condicionados por la interacción de los sujetos con el medio en que viven y se desarrollan.

*La **significación práctica** radica en que se concibe un Programa para la Atención Educativa a las PADRMS, a partir del diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, precisando los niveles de ayuda y servicios en la intervención educativa, evaluando las diferentes áreas y contextos: institucional, familiar y comunitario.*

La tesis está estructurada en: Introducción, en la que se fundamenta la estrategia teórico- metodológica y tres capítulos, los que permitieron dar respuesta al problema científico. El Capítulo I hace referencia al objeto de la investigación en su evolución histórica, se definen y fundamentan las posiciones teóricas de diversos autores que permite guiar el desarrollo teórico de la atención educativa de las PADRMS. En el Capítulo II, se abordan los elementos metodológicos y el análisis de los resultados del estado actual de la atención educativa de las PADRMS que posibilitan fundamentar la elaboración de un programa de atención educativa. El Capítulo III, presenta el Programa de Atención Educativa para las PADRMS, dirigido a la optimización del proceso educativo que se desarrolla a nivel institucional, se ofrece la validación a través del método de consulta a expertos y presenta la introducción del Programa de Atención Educativa en la práctica pedagógica a través de un estudio longitudinal desde el año 2001 hasta el año 2007.

CAPÍTULO I

***LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LAS PERSONAS ADULTAS CON
DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO.***

CAPÍTULO I. LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LAS PERSONAS ADULTAS CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO.

“La naturaleza humana no produce a todos los hombres exactamente iguales. Hay sólo una cosa que puede hacer a todos los hombres más o menos iguales, hay sólo un medio de hacer que todos los hombres se asemejen, y ese medio es la educación.”⁴

1.1 Concepciones acerca de la edad adulta y de la atención educativa a las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo.

El envejecimiento es un proceso continuo, irreversible, individual, universal, progresivo y que abarca por igual a todas las razas. Teóricamente comienza con el nacimiento, pero en la práctica se considera su inicio a partir de alcanzada la madurez reproductiva y por consiguiente, se comienza a tener cierta involución. Existen diversos factores que han influido en que la población envejezca cada vez más, entre ellos se encuentran: la disminución de la natalidad, disminución de la mortalidad, aumento del control de las enfermedades infecciosas y de las crónicas no transmisibles, entre otras.

En la mayoría de las culturas se considera como adulto a toda aquella persona que tiene más de 18 años; y aunque después de los 60 años de edad se les llame Adultos Mayores, Senectos, Ancianos o Miembros de la Tercera Edad, siguen siendo adultos. Como se sabe, la adultez no inicia ni termina exactamente en éstos límites cronológicos. Aportaciones de algunos estudiosos en el campo del Desarrollo Humano coinciden en afirmar que la edad adulta tiene tres sub etapas:

- *Edad Adulta Temprana (entre los 20 y 40 años)*

⁴Fidel Castro Ruz: Discurso del 9.4.61, en *La Educación en la Revolución*, p. 99.

- *Edad Adulta Intermedia (de los 41 a los 65 años)*
- *Edad Adulta Tardía (después de los 65 años de edad)*

En sentido general, se ha planteado por algunos autores, entre los que se destacan: Naxtro Martínez Rueda (1999), Angel Izquierdo Martínez (2005), Fernández Ballesteros (2001), Cliff Cunningham (1995), Igone Arostegi Barandita (2005), Christopher Prater (2006), José L González Cañete (2002) entre otros; un conjunto de particularidades que caracterizan estas etapas de la vida, para la autora son pertinentes y se acercan más a ciertas regularidades para el estudio que investiga las siguientes:

Los adultos pretenden y desarrollan una vida autónoma en lo económico y en lo social, siendo capaces de formarse un concepto de sí mismo, tomar decisiones y autodirigirse, juegan un papel social que conlleva responsabilidades desde el punto de vista económico y social, forman parte de la población económicamente activa y cumplen una función productiva. Actúan independientemente en sus múltiples manifestaciones de la vida, se preocupan por saber pero se interesan también en el saber hacer y el saber ser.

Las personas adultas se entregan a actividades concretas y cumplen con los compromisos que establecen. Les gusta sentirse útil, son responsables y conscientes, se acercan al acto educativo con disposición para aprender, siendo capaces de aprovechar sus experiencias como fuente de aprendizaje, para sí mismo y para los que lo rodean.

Mantienen una actitud de participación dinámica asumiendo posiciones desaprobatorias cuando se sienten tratados como infantes, rechazan la rigidez e inflexibilidad pedagógica que frenen indirectamente el proceso de autorrealización exigiendo que se les respete la posibilidad de crecer como persona y que se les acepte como un ser crítico, racional y creativo. Parten de su propia motivación para aprender y se orientan hacia el desarrollo de tareas específicas buscando la aplicación y práctica inmediata de aquello que aprenden.

Los adultos aprenden de forma distinta, al contrario de los niños, porque se sienten independientes. De ese modo, los adultos cuentan con una gama de experiencias de vida acumuladas, fundamentan sus procesos de aprendizaje, sus intereses en adquirir nuevos conocimientos, generalmente encaminados al desarrollo de habilidades que le sirvan para desenvolverse en la vida cotidiana.

Dentro de algunos de los estudios realizados sobre el fenómeno del aprendizaje en adultos, algunos de sus representantes como: Knowles, Vigotski, Canfux y Freire; coincidieron en precisar que los cambios en el comportamiento del individuo, a través del aprendizaje, se desarrolla durante toda la vida, desde la infancia, como resultado de la interacción social y del contacto con el medio, cuando se cuenta con los "instrumentos psicológicos" (códigos, símbolos, significados) que son interiorizados y van modificando comportamientos.

Otro elemento que se debe potenciar en el desarrollo de las personas en la edad adulta lo constituye el aprendizaje el cual según Vigotski, (citado por MOURA, 1999, p. 178), es el responsable por el despertar de varios procesos cognitivos que cuando son internalizados, se suman a las otras adquisiciones que

componen el conjunto del desarrollo del sujeto. La mayor parte de los estudios de este eminente psicólogo está dedicada al niño, no obstante realizó algunas valoraciones respecto a la edad adulta y junto a Luria, fueron capaces de vislumbrar las diferencias del aprendizaje entre adultos y niños, relacionándolas con el ritmo de aprendizaje como consecuencia de la diferencia de edad.

Según Vigotski el cerebro es un sistema abierto, que se puede desarrollar independientemente de la edad. Los adultos, según este autor, procuran aprender en correspondencia con las nuevas necesidades socioculturales, relacionadas tanto con los nuevos retos y transformaciones en el mercado del trabajo, sus aspiraciones por mejorar su status laboral y/o atender sus necesidades existenciales y sociales. Planteó con una visión de desarrollo que el adulto es capaz de organizar su actividad atendiendo a la satisfacción de sus necesidades.

En cada etapa del desarrollo humano se producen cambios en los procesos de la vida psíquica, los cuales no tienen lugar de una forma independiente, sino que internamente están relacionados entre sí conformando una estructura que hace peculiar la interrelación de los sujetos que se encuentran en un mismo momento evolutivo, precisamente cuando los cambios generan transformaciones a nivel de estructura es que se produce el tránsito a un nuevo estadio. Por otra parte, las modificaciones que ocurren en los procesos psíquicos siempre tienen su premisa en aquellas alcanzadas en la etapa precedente.

Estos cambios, y en especial, el paso de una etapa a otra se produce por la compleja interrelación entre los procesos biológicos, el medio en que se desenvuelve el sujeto y las influencias educativas que de él recibe, así como de la

propia experiencia social que va asimilando a lo largo de la vida y que a su vez contribuye al desarrollo de sus capacidades y a la formación de su personalidad. En resumen, el desarrollo psíquico en la ontogenia debe comprenderse como un proceso de evolución biológico socialmente condicionado.

Por tanto es válido afirmar que al caracterizar la etapa de la edad adulta asumida en este estudio es necesario tener presente el concepto "Situación Social del Desarrollo" elaborado por L. S. Vigotski y enriquecido por sus seguidores, pues solo así se podrá comprender las particularidades que adopta el desarrollo psíquico en los diferentes períodos evolutivos. Esta definición señala:

"... aquella combinación especial de los procesos internos del desarrollo y de las condiciones externas, que es típica en cada etapa y que condiciona también la dinámica del desarrollo psíquico durante el correspondiente período evolutivo y las nuevas formaciones psicológicas, cualitativamente peculiares, que surgen hacia el final de dicho período"⁵

De esta manera, el tránsito de una etapa a otra se produce por cambio de situación social del desarrollo, de igual modo la caracterización de cada período evolutivo expresa la explicación de la interrelación que se da entre lo interno y lo externo mediante la comunicación y la actividad, que en cada momento de la ontogenia también adquiere particularidades específicas.

La situación social del desarrollo, es válida también para el análisis de la evolución de las personas con diagnóstico de retraso mental, presentando limitaciones en el

⁵ L I Bozhovich: en *La personalidad y su formación en la edad infantil*, p. 99.

neurodesarrollo lo que trae por consecuencia un insuficiente desarrollo de la personalidad.

Schmelkes (1994) destacó la importancia de que la actividad educativa con adultos esté asociada, de manera estrecha, con sus necesidades vitales. Ese planteamiento significa de acuerdo con el criterio de la autora, que se apliquen programas educativos flexibles, donde se procure abordar asuntos que estén articulados con la vida y que además, tengan en cuenta las potencialidades, los conocimientos y las experiencias de los educandos.

Sin lugar a dudas, en la sistematización realizada, la problemática de la educación de adultos se encuentra íntimamente relacionada con cuestiones sociales, económicas y políticas; éstas se reflejan en su mayoría, en las dificultades de acceso a la educación; en el caso que se trata en esta tesis, requiere una especial significación por cuanto prioriza el estudio de esta problemática en el retraso mental severo, siendo necesario abordar esta polémica desde la atención educativa de las personas con retraso mental.

1.2 Fundamentos psicopedagógicos que sustentan la atención educativa a personas con diagnóstico de retraso mental severo.

*Disímiles han sido las posiciones que se han tenido acerca de las personas con diagnóstico de retraso mental y el tratamiento que se le ha dado en las diferentes épocas; la Dra. Sonia Guerra, investigadora del CELAEE, en una de las reflexiones que realiza sobre el enfoque actual del retraso mental, en la obra Selección de Lecturas de Retraso Mental plantea: **“para estudiar un fenómeno y, sobre todo para lograr transformarlo, es imprescindible conocerlo a través de múltiples aproximaciones a sus particularidades. Determinar la esencia***

de éste implica abordar las causas de su surgimiento, las tendencias de su desarrollo y las contradicciones que le son inherentes”⁶

Respecto al concepto de retraso mental existe una variedad de definiciones e interpretaciones que han hecho que éste sea uno de los más polemizados en la Educación Especial, no obstante, se coincide en su esencia en la actualidad al darle un tratamiento menos agresivo, donde no se desconozcan las limitaciones de las personas con retraso mental y se haga énfasis en sus potencialidades, correspondiéndole a la comunidad científica y pedagógica el hecho de tener claridad respecto a la comprensión del concepto para lograr una mayor integración de las personas con diagnóstico de retraso mental, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.

Los aportes realizados por la psicología y la pedagogía ex soviética y los de la American Association on Mental Retardation (AARM), han tenido un reconocimiento en la historia de la educación y de la investigación sobre las personas con diagnóstico de retraso mental; siendo los fundamentos de la escuela histórico-cultural los que se han asumido y se han enriquecido por la Pedagogía Cubana, aunque no siempre se ha sido consecuente con lo expresado en la teoría, donde a criterio de la autora se continúan centrando los problemas del aprendizaje en la naturaleza interna del individuo y no en las influencias educativas que recibe éste del medio y que contribuye a su crecimiento y transformación.

En las investigaciones realizadas por diversos autores, tanto foráneos como nacionales, coincidieron en plantear que el retraso mental se manifiesta de

⁶ Sonia Guerra: en Selección de lecturas de retraso mental, p. 76.

manera heterogénea y con un carácter multifactorial y es condicionado tanto por los problemas de carácter biológico como por los de carácter social.

L. S. Vigotski, en sus críticas a las teorías que enfatizaban en el aspecto intelectual o en el emotivo-volitivo, asevera que el retraso mental repercute, de una u otra manera, en todos los aspectos de la personalidad. Estos aportes y su teoría sobre la naturaleza primaria y secundaria del defecto, junto a otros postulados importantes, constituyen sustentos teóricos trascendentales en la concepción y comprensión del retraso mental desde una postura histórico-cultural.

En Cuba, las referencias a la atención del retraso mental aparecen en las primeras décadas del siglo XX con el término “anormal”, cuando en 1919 se funda un laboratorio para el estudio del niño cubano y se crean allí dos aulas de carácter diagnóstico para atender a los retrasados mentales. En las escuelas privadas predominaban los conceptos clínicos y psicométricos, propios de la época.

*En 1971 se introduce en Cuba el concepto de retraso mental de la psicóloga rusa Susana Y. Rubinstein (1970), quien lo caracteriza como: “un defecto estable de su actividad cognoscitiva a consecuencia de una lesión orgánica en el cerebro”..⁷, el que fue utilizado por más de dos décadas; la mayoría de las formulaciones y definiciones posteriores abordadas por especialistas cubanos, se sustentaron en este concepto. La intensa práctica educativa cubana permitió cuestionar esta definición, por su término estable (del lat. *stabilis*), adjetivo que significa que se mantiene sin cambiar o desaparecer, demostrando que el retraso mental evoluciona, que se mueve en correspondencia con la influencia social y pedagógica que recibe el niño desde las edades más tempranas.*

⁷ Susana Rubinstein: *Psicología del niño retrasado mental*, p. 7.

En concordancia con lo señalado es posible aseverar que una persona con retraso mental de grado severo, en un momento determinado, si es sometido a una intervención educativa, personalizada en correspondencia con sus necesidades, puede alcanzar un nivel de funcionamiento de grado moderado; lo que demuestra desde una posición histórico-cultural, que las funciones psíquicas superiores se forman, se desarrollan y perfeccionan en relación con la enseñanza y con el medio social y que éstas, en los retrasados mentales no permanecen estables. Al asumir esta concepción se admite que el retraso mental no desaparece, sin embargo, puede evolucionar en correspondencia con la atención educativa que reciba y la ayuda que se le preste desde las edades más tempranas.

Dentro de los especialistas cubanos que han abordado esta compleja definición se encuentran, Marta Torres González, Eddy Abreu Guerra, Arturo Gayle Morejón, Rafael Bell Rodríguez y Ramón López Machín, entre otros; se comparte una de las más interesantes y novedosas formulaciones en este campo que es la realizada por la Dra Torres González en la cual considera al retraso mental como: “Una característica especial del desarrollo donde se presenta una insuficiencia general en la formación y desarrollo de las funciones psíquicas superiores, comprometiendo de manera significativa la actividad cognoscitiva y provocado por una afectación importante del sistema nervioso central en los períodos pre-peri y postnatal, por factores genéticos, biológicos adquiridos e infraestimulación socio – ambiental intensa en las primeras etapas evolutivas que se caracteriza por la variabilidad y diferencias en el grado del compromiso funcional”.

“La variabilidad y el grado de compromiso funcional dependen de la intensidad y extensión de la afectación del sistema nervioso central, la calidad de la situación

social del desarrollo y la actuación oportuna de las estrategias de estimulación y de las acciones educativas.”⁸

Esta definición de retraso mental se asume para esta tesis, porque permite realizar un enfoque individualizado teniendo en cuenta el nivel de compromiso cognitivo y funcional y la complejidad de las necesidades educativas de las personas con retraso mental, donde se incorporan características especiales del desarrollo biológico, psicológico y pedagógico de las personas con retraso mental que resultan de utilidad para la identificación de la variabilidad en las particularidades del desarrollo ontogenético del hombre, que afecta la calidad de la respuesta con las demandas del desarrollo esperado.

La definición fundamentada desde la tesis sobre la dinámica que se produce en el ser humano, entre las condiciones biológicas, históricas, culturales y propiamente psicológicas, es abordada por el investigador Guillermo Árias Beatón (1999), al considerar el retraso mental, a partir de una biología perturbada, que se expresa en una insuficiencia general en la formación y desarrollo de las funciones psíquicas superiores; las que se forman, se desarrollan y perfeccionan en relación con el medio social.

Una interpretación de esta dinámica, desde lo pedagógico, permite comprender la complejidad en la educación de estas personas al considerar que el medio social exige de las personas con diagnóstico de retraso mental (PDRM), la integración a una sociedad y a una cultura predeterminada y para ello, debe adquirir un grupo de recursos, capacidades y habilidades que le debe garantizar la sociedad a través de la educación, el contacto activo con el contexto y los adultos que lo

⁸ Marta Torres: en *Definiciones conceptuales en Educación Especial*, p. 3.

rodean como mediadores en el proceso de adquisición de los aprendizajes. Estas adquisiciones no se dan de forma espontánea sino que requieren de una enseñanza intencionada, apoyada, sistemática, organizada y dirigida donde la PDRM tenga un papel activo en el medio donde vive.

Las concepciones del retraso mental analizadas han sido el sustento en lo teórico, más generalizado en la pedagogía especial cubana, pero sería oportuno reiterar que no siempre la posición teórica que se declara asumir se corresponde con la práctica pedagógica donde continúan existiendo con gran fuerza los metarelatos y reflexiones centradas en la naturaleza interna de las PDRM como causas de sus limitaciones en los aprendizajes.

Otros de los elementos distintivos en la sistematización realizada por la autora acerca de la evolución del pensamiento científico en relación con el problema del retraso mental, develó que los modelos de atención educativa para las PDRM han estado condicionados por los momentos históricos, sociales y económicos por los que ha atravesado la humanidad en su evolución, pasando de modelos discriminatorios, biologicistas, hasta modelos humanistas e integracionistas, haciendo énfasis en el análisis al reconocimiento de la preparación y educación de la dinámica entre los factores biológicos y sociales y el papel que se le concede a la actividad educativa, teniendo una comprensión más humana del retraso mental, que se corresponde con una mayor aceptación y comprensión acerca de sus posibilidades de desarrollo, siendo hoy uno de los mayores desafíos, proporcionarle a estas personas una educación para toda la vida, traducida ésta como una educación que les permita elevar su calidad de vida y la equiparación de oportunidades.

Las principales etapas por las que han transitado los estudios sobre el retraso mental, han sido abordados por diversos autores foráneos y nacionales entre los que se ha destacado (Zamsky J.S, 1981; Castro – López Ginard H, 1984; Nigaev Ch, 1989; Gafo J, 1992; Torres M, 1995; Gayle A, 1995; Bell R, 1996; Guerra S, 1999; López R, 2002 entre otros).

El análisis crítico de estudios e investigaciones de autores foráneos tales como: Luckasson miembro de la American Association on Mental Retardation, R. L. Schalock (1992) profesor de la Hastings College de Nebraska, Miguel López Melero (2001) de la Universidad de Salamanca, Diego González (2003) Miembro del Comité Internacional de la AAMR y Andrea S. Aznar (2000) profesora de Psicología entre otros, permiten discernir el reconocimiento desde posiciones teóricas diferentes, la influencia de los factores sociales en el funcionamiento de las PDRM y la consideración de los apoyos y la tesis de L. S. Vigotski sobre la zona de desarrollo próximo como las vías más prometedoras en la actualidad, para la educación y atención de estas personas.

Al decir del investigador Guillermo Árias Beatón (1999), el cual plantea que “la dinámica que se produce en el ser humano, entre las condiciones biológicas, socio-histórico-cultural y propiamente psicológica que determinan su proceso de formación y desarrollo, posibilita una mejor comprensión de la enseñanza del niño retrasado mental, en la relación dialéctica entre los factores biológicos y sociales”.⁹

Lo planteado por este investigador, resulta uno de los elementos esenciales a tener en cuenta en el trabajo educativo con las PADRMS, donde se hace

⁹ Guillermo Arias Beatón: "Educación, desarrollo, evaluación y diagnóstico desde el enfoque histórico cultural", p. 127.

necesario tomar en cuenta el papel que juegan el maestro y la familia como mediadores, para lograr la independencia en la solución de las tareas de la vida cotidiana.

Las Doctoras de la Universidad Pedagógica “Rafael María de Mendivez” Carmen Álvarez Cruz y Anatolievna Akudovich Svetlana en los estudios realizados en el 2004, sobre la zona de desarrollo próximo aportan los componentes necesarios que permiten aplicarla en la solución de tareas de la vida cotidiana para contribuir a la reducción del desequilibrio entre las exigencias del entorno y las posibilidades de las PDRM, considerando que la ayuda y la posibilidad de transferencia son los indicadores básicos de este concepto, unidos a la consideración de los niveles del desarrollo real y potencial.

En la actualidad, la sociedad presta gran atención a la formación de las personas que presentan desventajas o limitaciones mentales; en este sentido los debates acerca de sus posibilidades de desarrollo y las vías que precisan para lograrlo se han tornado agudos y profundos, pero hay una realidad, no siempre los hombres han tratado humanamente a sus semejantes con deficiencias físicas o psíquicas, ni siempre se ha luchado por el logro de un aprendizaje que les permita integrarse de forma activa a la sociedad.

En las PADRMS es más complejo el proceso por las características que tipifican a estas personas de manera general, no obstante, la Pedagogía Cubana se erige sobre concepciones optimistas que humanizan el proceso educativo para el logro de un crecimiento armónico e integral de las personas con necesidades educativas especiales, lo que se fundamenta en un conjunto de influencias

educativas y formativas de carácter sistemático que constantemente se perfeccionan en aras de elevar la calidad de los servicios brindados.

Actualmente se considera que el cumplimiento de la demanda social antes mencionada, exige de propuestas de alternativas, modelos, algoritmos, programas, que rompan totalmente con las posturas tradicionales y sobreprotectoras y favorezcan el desarrollo de las PADRMS ayudándoles a comprender e integrar lo que conocen, junto a sus experiencias prácticas y al nuevo aprendizaje que se les plantea, lo que los sitúa en condiciones de aprender significativamente nociones, conceptos, procedimientos, actitudes y normas.

Una de las peculiaridades que identifican a las PADRMS es la capacidad que experimentan para aprender en mayor o menor grado, de forma más o menos generalizada; lo que incide en todas las facetas del desarrollo: la independencia, cognición, comunicación y lenguaje, interacción social, relaciones personales, motricidad y aprendizaje.

Existen también puntos fuertes o potencialidades en las PDRM y no todas las áreas en ellos se encuentran afectadas en igual medida, aspecto que resulta de gran utilidad en el proceso educativo, pues estas personas muchas veces son tan capaces como algunos de sus coetáneos y en algunas esferas son tan o más capaces que sus coetáneos, toda vez que pueden transformarse en su desarrollo cognitivo, afectivo y personal en general a lo largo de su ciclo vital, por lo que resulta importante preparar a estas personas para la vida.

En la propuesta de agenda para la educación del Siglo XXI elaborada por la UNESCO en 1996, se señala la necesidad de adquisición de conocimientos hacia una educación para toda la vida, la cual se expresa en: aprender a conocer,

aprender a hacer, aprender a convivir, a vivir juntos, aprender a ser, lo que significa que estos elementos también deben formar parte del proceso educativo que se desarrolle con las PADRMS de manera tal que lo que aprendan les resulte útil y contribuya a incrementar su calidad de vida y por consiguiente vivan a plenitud en la sociedad.

Los pilares de esta educación orientan a la adquisición y al uso de los conocimientos, que rebasan los aprendizajes académicos y trascienden a lo social propiciando una educación para toda la vida, lo que reafirma la necesidad de buscar alternativas educativas que respondan al logro de sus objetivos.

Los estudios de pedagogos cubanos entre otros: Piedad Maza (1939), Justo Chávez (1977), Rita Avendaño y Alicia Minujín, (1988), Margarita Silvestre y J. Zilberstein (2001), sobre la unidad dialéctica entre instrucción y educación sustentan la tesis sobre que: siempre que se instruye se educa y viceversa y que la materialización de esta unidad se manifiesta en el proceso educativo.

El investigador Ariel Ruiz Aguilera señala: “la escuela, debe propiciar las condiciones educativas desarrolladoras que garanticen la apropiación de las habilidades y procedimientos intelectuales y prácticos para que el alumno, de forma cada vez más independiente, adquiera el caudal de conocimientos y de experiencias que le permita resolver los problemas que la vida le depara.”¹⁰. Lo referido reafirma el papel de la escuela en su misión de orientar y garantizar las condiciones necesarias para el éxito de esta tarea.

¹⁰ Ariel Ruíz: en *Aprender a aprender*, p. 3.

Elevar al máximo posible las potencialidades de desarrollo de las PADRMS es un camino para acentuar la originalidad, la variedad y la heterogeneidad del ser humano y por tanto, una vía para garantizar la igualdad de oportunidades sociales y educativas como aspecto educativo para promover consecuentemente la integración social de todos los ciudadanos.

El Comandante en Jefe Fidel Castro, expresó: “La naturaleza humana no produce a todos los hombres exactamente iguales. Hay sólo una cosa que puede hacer a todos los hombres más o menos iguales, hay sólo un medio de hacer que todos los hombres se asemejen, y ese medio es la educación.”¹¹

Desde esta perspectiva del pensamiento de Fidel Castro, se refleja la importancia que le concede a las influencias educativas para transformar y desarrollar al hombre, para equiparar las diferencias que pudieran existir colmadas de un optimismo y un profundo humanismo, que ha caracterizado al proceso revolucionario cubano.

Visto de esta manera se puede plantear que las PADRMS tienen los mismos derechos de acceder a las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos como resultado de una postura humanista, en la que se acepta el problema del retraso mental desde una nueva dimensión al aceptar la existencia de premisas anatomofisiológicas que se han desarrollado en un medio sociocultural diferente, lo que incluye un sistema de ideas, tareas y lineamientos generales acerca de la definición, diagnóstico, caracterización e intervención en los casos de las PADRMS, independientemente de ciertas particularidades que suelen compartir una gran cantidad de sujetos con estas características en su desarrollo.

¹¹ Fidel Castro Ruz: Discurso del 9.4.61, en *La Educación en la Revolución*, p. 99.

Respetar y valorar la diversidad asumiendo el principio de inclusión como prioridad y como elemento que enriquece el proceso educativo requiere mayor flexibilidad, al ajustar la respuesta educativa en correspondencia con las necesidades y potencialidades de las PADRMS, los cuales muestran diferentes grados de compromiso en la esfera intelectual y volitiva emocional, que requiere de una atención educativa integral.

*La Dra. Sonia Guerra, experta en los estudios sobre retraso mental, plantea que la **atención educativa integral**: es el conjunto de acciones coordinadas entre las diferentes agencias educativas y la escuela en particular, que actúan en varias áreas y se estructuran de manera estratégica para aprovechar al máximo las potencialidades educativas de los escolares con diagnóstico de retraso mental y propiciar su preparación para la vida adulta independiente, de forma tal que les permita enfrentar con el mayor éxito posible las exigencias sociales y personales que se le presenten a lo largo de su vida.*¹²

Sería oportuno precisar que las propuestas de programas educativos que hoy se brindan no deben quedarse solo en el discurso, estos elementos o componentes para enfrentar el desarrollo integral de las PADRMS, deben ser operacionalizados, traducidos a la práctica diaria, sistemática; las acciones coordinadas, la estrategia que se conciba, la preparación, la atención a las potencialidades, deben convertirse en una verdadera concepción para la unidad dentro de la diversidad, es decir, deben favorecer estudios multidisciplinarios que permitan orientar las exigencias sociales que se presentan hasta la muerte.

¹² Sonia Guerra: en Selección de lecturas de retraso mental, p. 64.

A lo largo de la historia de la atención educativa a las PDRM, han existido un conjunto de concepciones teórico-metodológicas que han transitado y evolucionado desde una concepción cuantitativa del defecto hacia una concepción cualitativa o integradora; esta última concepción aporta una visión humanista acerca de las PDRM, que alcanza su máxima expresión a partir del efecto positivo del sistema de influencias educativas de la escuela y el resto de los factores de la sociedad, ya que el proceso educativo que se desarrolla es más participativo y pleno en la medida que la escuela y el resto de los agentes educativos cumplen sus roles.

En Cuba, una de las concepciones que se tiene de cómo deben realizarse y desarrollarse la atención a las PDRM está basada en que “ocurre bajo las mismas leyes y principios que se ponen de manifiesto con otros educandos, aunque adquieren determinadas peculiaridades, lo que se expresa en la clasificación del contenido de la enseñanza, la selección de métodos que coadyuven al desarrollo del escolar, la variedad de actividades y la especificidad de determinados medios de enseñanza, incorporando en todo momento la dimensión correctivo-compensatoria y desarrolladora, que es esencial para evaluar la calidad del trabajo educativo, constituyendo condición y resultado de la labor en la escuela especial”.¹³

El pensamiento pedagógico de José Martí, trascendió en el tiempo para convertirse en brújula orientadora de la labor educativa que se realiza en la Educación Especial, la expresión martiana que refiere “Puesto que a vivir viene el hombre, la educación ha de prepararlo para la vida. En la escuela se ha de

¹³ *María Teresa Ferrer: en Selección de lecturas de retraso mental, p. 69.*

aprender el manejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar”¹⁴, constituye una invitación constante para el mejoramiento de la práctica pedagógica, que se conjuga armónicamente con la orientación y la atención educativa que debe potenciarse desde las edades tempranas hasta la adultez.

Esta idea refleja que la educación que reciben los sujetos por cualquiera de las agencias que educan, debe ser participativa, negociada, orientada y organizada sobre la base de necesidades, pero también de exigencias que logran emplear los preceptos que debe ilustrar en algunas de sus funciones sobre la educación.

El proceso educativo en las PADRMS se ajusta a las particularidades que le son atribuidas a dicho proceso que es asumido por la escuela especial cubana, el cual se caracteriza por:

Es multifactorial: *debido a la influencia de diversos factores como son: la familia, las instituciones escolares, culturales, deportivas, recreativas, y el resto de las influencias sociales.*

Es prolongado: *se inicia desde la edad temprana y tiene continuidad más allá de la edad escolar.*

Es escalonado: *pasa por diferentes niveles que le permiten a las PADRMS adquirir nociones elementales de reglas de conducta en diferentes contextos, en correspondencia con sus posibilidades reales de desarrollo y que transita hacia posiciones superiores en la medida en que logra incorporar en la formación de su personalidad habilidades y normas de comportamiento para actuar adecuadamente ante diferentes situaciones de la vida, lo que puede conducirlos a*

¹⁴ José Marí: en *Diccionario del Ideario Pedagógico*, p. 679.

lograr mayor estabilidad en su conducta, el desarrollo de sentimientos y la formación de hábitos y valores.

Es concéntrico: se hace énfasis una y otra vez en un conjunto de cualidades y valores para la formación y desarrollo de la personalidad, con el propósito de su consolidación y profundización, en relación con las transformaciones que se van operando en las PADRMS. Desarrollando valores como: el patriotismo, colectivismo, disciplina, responsabilidad, laboriosidad. Asimismo se trabaja por eliminar sentimientos de inferioridad, retraimiento y representaciones inadecuadas de sí mismos por su condición especial, lo que pudiera limitarlos en el desarrollo de su personalidad.

Es bilateral y activo: porque los educadores influyen junto a otros agentes socializadores en las PADRMS, al tiempo que éstos ganan en protagonismo dentro del proceso, en la medida que el efecto correctivo y compensatorio de la atención educativa hace posible que se revelen sus potencialidades de desarrollo.

Se vincula al trabajo en grupo: la cooperación entre cada uno de los miembros del grupo de las PADRMS, se convierte en un motor impulsor para vencer limitaciones y elevar la autoestima que es tan necesaria en estas personas en la medida que se logra una comunicación positiva, la representación que de sí mismos que tiene cada uno se irá cualificando cada vez más. A esto se suma el valor de la interrelación entre el personal del centro con la familia y con otros agentes de la comunidad, los cuales van a hacer que las PADRMS participen de un conjunto de actividades de extraordinario valor educativo.

Es complejo: resulta muy difícil percibir externamente lo alcanzado por las PADRMS en cuanto al desarrollo de las cualidades de la personalidad, lo que se

adiciona a la variabilidad de sus particularidades. Es válido destacar que las características de las PADRMS, que han referenciado la mayoría de los investigadores que interactúan en esta temática, no solo centran sus enfoques en los procesos afectados, sino que asumen que es necesario considerar las cualidades de los procesos que están más conservados, implicando el proceso de compensación y las posibilidades de desarrollo de cada persona.

Carácter correctivo-compensatorio y desarrollador: *está encaminado a minimizar la influencia de los factores negativos que han desviado o alterado el curso normal del desarrollo sobre la base de fortalecer el uso de recursos pedagógicos y sociales que permiten explotar al máximo las áreas conservadas de tal manera que se logre la movilización cognitiva, afectiva-motivacional y actitudinal de las PADRMS.*

Estas características del proceso educativo para las PADRMS, tienen un efecto directo en lo que se pretende lograr con la atención educativa, la cual debe proyectarse en una educación para toda la vida, atendiendo al precepto martiano que plantea: “la educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte.”¹⁵

Coincidiendo con los elementos anteriores la autora de esta tesis considera que para lograr que las PADRMS accedan a una cultura básica a través del proceso educativo, hay que considerar elementos como los siguientes: las posibilidades reales para aprender y las condiciones para hacerlo, los conocimientos adquiridos en las etapas precedentes que le permitan apropiarse de contenidos nuevos, el nivel de desarrollo de habilidades alcanzadas, la equiparación de estilos de aprendizajes y las estrategias para lograrlas.

¹⁵ José Martí: en *Obras escogidas*, t 18. p. 390.

Las claves para comprender la especificidad de las PADRMS se van revelando en los procesos compensatorios que surgen en el desarrollo de estas personas en correspondencia con la estructura y dinámica del retraso mental y las acciones pedagógicas que se realicen, diseñando apoyos con diferentes gradientes de complejidad que permitan alcanzar a corto, mediano y largo plazo un mayor nivel de desarrollo en estas personas, constituyendo esos apoyos una herramienta en la mediación del proceso educativo que se debe caracterizar por la flexibilidad atendiendo a la especificidad de cada persona.

Las exigencias del mundo actual imponen desarrollar procesos educativos funcionales y efectivos con la sistematicidad necesaria de los contenidos de los programas, pero con procedimientos metodológicos dirigidos al cómo y al para qué se enseña o se aprende.

En la Declaración Mundial sobre “Educación para todos” desarrollada en Jomtien (Tailandia en 1990), se acuñó la noción de necesidades básicas de aprendizaje, incorporándose este término de aprendizajes básicos al vocabulario pedagógico en la educación especial como la expresión que califica de alguna manera al conjunto de experiencias educativas que se ofrecen al alumno, por lo que es necesario, en el contexto actual de integración social, hacer las siguientes reflexiones ¿Serían para las PADRMS los mismos aprendizajes básicos que los de la enseñanza general? ¿Qué sería lo básico o lo esencial para ellos?

Los aprendizajes básicos para la educación general abarcan las herramientas necesarias para los aprendizajes de la lectura, escritura, comunicación oral, el cálculo, solución de problemas, así como los contenidos, conocimientos teóricos y

prácticos, valores y actitudes los cuales son necesarios para que el hombre pueda desarrollarse plenamente en sociedad y continuar aprendiendo.

Estos aprendizajes básicos sin lugar a dudas son comunes para todas las personas, pues desde esta concepción implica la necesidad de ofrecer a todos sin excepción conocimientos, destrezas y valores en correspondencia con la sociedad que se construye, sin discriminación ni exclusión. Lo anterior no debe tomarse en el sentido de igualitarismo educativo, pues no se pueden dejar de tener en cuenta la individualidad del que aprende, sus posibilidades, sus potencialidades; algunos podrán avanzar más, otros necesitarán de la ayuda. La diferencia no está en el qué, sino en para qué y el cómo, lo importante resulta tener en cuenta que cada aprendizaje debe ir más allá y ser traducido en cómo se puede aplicar a la vida.

La transferencia de un conocimiento aprendido en un ambiente escolar, a un nuevo contexto o situación, es una necesidad básica y tiene que ser una práctica diaria de los maestros que trabajan en los Centros Médicos Psicopedagógicos, para que realmente lo que se enseñe sea básico y necesario.

Las PADRMS pueden desarrollar la expresión oral (como aprendizaje básico) y corregir las alteraciones de su lenguaje, pero cabe preguntar: ¿será realmente un aprendizaje básico si no se dan las oportunidades y los apoyos necesarios para que lo emplee en la vida cotidiana?

La utilización de los apoyos y la ayuda pedagógica se emplea frecuentemente en los aprendizajes académicos para la adquisición de una habilidad como: leer, escribir, entre otras; de igual manera pueden ser utilizados en otros momentos del aprendizaje, pues son coherentes para la adquisición de las habilidades prácticas para la vida, para la formación laboral, el comportamiento social y el

mantenimiento de un empleo, entre otros. Recurrir a ellos posibilita dar las oportunidades para la aplicación en la práctica de los aprendizajes adquiridos.

Los apoyos son en la actualidad, recursos muy extendidos en otros contextos y teorías educativas aunque su concepto no es en modo alguno nuevo, está en consonancia con la tesis de zona de desarrollo próximo, no obstante, en la última década ha surgido una mejor comprensión de los mismos y su uso ecológico que los relaciona con el entorno físico y social, a la hora de reducir el desequilibrio entre las exigencias del entorno y las capacidades funcionales del individuo. Esta mejor comprensión de los apoyos es una vía que facilita la atención educativa de las PADRMS y debe ser asumida por todas las personas que intervienen en la educación de los mismos.

Para una mejor comprensión de las características de las PADRMS, se hace necesario recurrir a lo descrito en el Manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales en su cuarta edición, donde caracterizan al retraso mental severo como “grave”, describiendo su cuadro clínico como la etiología orgánica y la asociación con otros trastornos similares a los del retraso mental moderado, siendo lo más frecuente en este grupo unas adquisiciones de nivel más bajo, por lo tanto consideran que los individuos incluidos en esta categoría presentan una lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso del lenguaje y alcanzan en esta área un dominio limitado. La adquisición de la capacidad de cuidado personal y de las funciones motrices también está retrasada, de tal manera que algunos de los afectados necesitan una supervisión permanente.

De adultos, suelen ser capaces de realizar trabajos prácticos sencillos, si las tareas están cuidadosamente estructuradas y se les supervisa de un modo

adecuado. Rara vez pueden conseguir una vida completamente independiente en la edad adulta; sin embargo, por lo general son físicamente activos y tienen una total capacidad de movimientos. La mayoría de ellos alcanza un desarrollo normal de su capacidad social para relacionarse con los demás y para participar en actividades sociales simples.

El nivel de desarrollo del lenguaje es variable, desde la capacidad para tomar parte en una conversación sencilla hasta la adquisición de un lenguaje sólo suficiente para sus necesidades prácticas. Algunos nunca aprenden a hacer uso del lenguaje, aunque pueden responder a instrucciones simples, otros aprenden a gesticular con las manos para compensar, hasta cierto grado, los problemas del habla. En la mayoría de los que se incluyen en esta categoría puede reconocerse una etiología orgánica. En una proporción pequeña pero significativa está presente un autismo con trastornos del desarrollo, los cuales tienen una gran repercusión en el cuadro clínico y en el tipo de tratamiento necesario.

Frecuentemente está presente la epilepsia, el déficit neurológico y las alteraciones somáticas, a pesar de lo cual la mayoría puede llegar a ser capaces de caminar sin ayuda. Algunas veces es posible identificar otros trastornos psiquiátricos, pero el escaso nivel del desarrollo del lenguaje hace difícil el diagnóstico, que puede tener que basarse en la información obtenida de terceros.

Muchas personas dentro de esta categoría padecen un grado marcado de déficit motor o de la presencia de otro déficit que indica la presencia de un daño o una anomalía del desarrollo del sistema nervioso central de significación clínica. El Coeficiente Intelectual (CI) está comprendido entre 20 y 34.

En la experiencia profesional de la autora con 20 años en la actividad, considera que las PADRMS se caracterizan por presentar potencialidades para el logro de habilidades adaptativas funcionales que les permitan tener una mayor autonomía personal y social; son susceptibles de aprendizajes de técnicas laborales elementales, un pequeño número de ellos son capaces de integrarse laboralmente con ayuda en un medio protegido. Aprenden a comunicarse, realizan tareas supervisadas y de manera independiente en la medida de sus potencialidades, se adaptan bien a la vida de la comunidad y social ya sea en instituciones o con sus familias a no ser que sufran otra discapacidad asociada.

Se distinguen por tener un CI por debajo de 35, poseen dificultades en el desarrollo de destrezas de la motricidad fina y sensorial, intolerantes a las frustraciones, labilidad afectiva, dificultades en la coordinación estática, dinámica y en la coordinación neuromuscular, afectación de los procesos psíquicos: memoria, atención, pensamiento, limitaciones en la organización estructural y espacial, limitaciones para emplear su tiempo libre, limitaciones en su ajuste social, condicionado por la aparición de trastornos psiquiátricos, pobre control del impulso sexual con una limitada capacidad para predecir las consecuencias de su conducta sexual, se fatigan con facilidad, preferencia por actividades prácticas concretas, afectivos y en esta etapa aparecen enfermedades crónicas no trasmisibles.

1.3 Consideraciones en torno a los enfoques actuales acerca de los Programas Educativos.

El concepto de Programa ha sido abordado desde diferentes aristas, para el objeto de estudio de esta investigación se han revisado los que aparecen en la

Enciclopedia General de Educación en su tomo II que lo define como: actividad organizada que se prolonga en el tiempo con la finalidad de conseguir unos objetivos, que cuenta con un sistema de gestión y financiación y que se dirige a un grupo concreto de individuos.

Por otra parte en el diccionario de Psicopedagogía y Psiquiatría se refiere en el caso de la Pedagogía como un programa escolar a aquel que comprende los conocimientos que hay que adquirir y las técnicas que hay que dominar.

Según Kermoal el programa institucional es la expresión de una existencia y concretización de un funcionamiento; representa la toma de conciencia de una responsabilidad colectiva e implica un compromiso colectivo salido de la concertación; es un instrumento de negociación o ajuste dentro de los límites de marco general permanente; pertenece al colectivo institucional.

En la actualidad varios son los autores que han incursionado en propuestas referentes a Programas Educativos en las investigaciones para la obtención de grado científico como doctor, dentro de estos estudios se destacan Santiesteban María Luisa (2003); Santamaría Rocha (2007); García Rodríguez (2007) los cuales coinciden en plantear que constituyen un conjunto de acciones con fines educativos, que se organizan desde el trabajo metodológico entre otros elementos.

A decir de la Dra. Santiesteban es un “plan que abarca un conjunto de actividades con fines educativos donde se compromete a los gestores y actores del proceso

en su pensamiento y actuación, evaluando el impacto de su desempeño profesional.”¹⁶

Sin embargo para la autora la palabra plan hace considerar que el programa se vea como un instrumento; mientras que para Santamaría Roche es un sistema de acciones que se organizan desde el trabajo metodológico, la superación desde el puesto de trabajo y la actividad científica que posibilite el comprometimiento de los docentes en su pensamiento y actuación para impactar con su desempeño pedagógico en la formación de los estudiantes de las secundarias básicas”.¹⁷ Este concepto expresado como sistema, la autora lo considera más abarcador desde la visión inclusiva que hoy se defiende por un grupo de autores, en tanto considera que:

El Programa de Atención Educativa para las PADRMS se precisa como: la estructura básica donde se favorecen las etapas de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación para la orientación y preparación de los agentes y agencias, en el currículo y los procedimientos de trabajo en el marco institucional desde una concepción pedagógica, psicológica, social y biológica de las PADRMS, para potenciar una vida plena e independiente.

En la actualidad existe un reconocimiento y se han venido desarrollando por algunos países del área latinoamericana, diversos programas de atención educativa que se han atemperado a las circunstancias del contexto histórico y de las necesidades de este tipo de retraso mental.

¹⁶ Marialuisa Santiesteban: en Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias, p. 49.

¹⁷ Luisa Santamaría Roche: en Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias, p. 51.

En la educación de niños y niñas, adolescentes y jóvenes con diagnóstico de retraso mental en Cuba, se han venido haciendo algunas propuestas desde la mirada de programas de desarrollo concebidos para este tipo de sujeto, cuya finalidad ha sido elevar la calidad de los servicios educacionales que se brinda a niños, adolescentes y jóvenes retrasados mentales dentro del sistema educativo. El mismo tiene en cuenta las particularidades del proceso educativo y se convierte en antecedente y guía para la acción actual y perspectiva del tratamiento educativo que se realiza con estos educandos.

El programa está integrado por lineamientos con carácter teórico, metodológico y práctico y en su contenido se plantean acciones permanentes y transitorias. Los lineamientos del programa están encaminados a lograr la estimulación de niños y niñas con características especiales en su desarrollo en edad temprana y preescolar, la preparación para la vida adulta independiente, la educación familiar, el formar una conciencia pública, cívica y social, la implementación de adaptaciones curriculares individualizadas, sistematizar el uso de la tecnología educativa (informática, la televisión educativa y videos) y la implementación de otros programas, la promoción de salud y elevación de la calidad de vida, la educación de escolares con necesidades educativas especiales de carácter más complejo (formas más graves de retraso mental asociado a otras discapacidades) y la integración de los escolares con retraso mental a la enseñanza general.

El programa constituye el núcleo central de las acciones educativas que se gestan y desarrollan para que se cumpla la función de preparar al educando con diagnóstico de retraso mental, para incorporarse activamente a la vida social y

laboral a través de tareas generales y específicas relativas a la formación integral, multilateral y armónica del hombre.

Este programa responde a una concepción general de atención nacional dirigida a las personas con discapacidad en general, que se expresa en el Plan de Acción Nacional, en cuya presentación se establece el compromiso gubernamental en el contexto de la Política Educativa. En este Plan Nacional se contemplan diversas tareas, dando prioridad a las que son de necesidad más inmediata en el campo de la salud, la educación, el empleo, la seguridad y asistencia social incorporándole además elementos de investigación, información e intercambio científico- técnico.

Dentro del Universo de la Educación Especial en Cuba se enmarcan los Hogares de Impedidos Físicos y Mentales; que en la actualidad han cambiado su denominación, precisamente porque este término resulta un tanto peyorativo, atendiendo a una evolución en la concepción y misión que tienen estos centros en la actualidad donde se combinan las acciones de prevención, cuidado y preservación de la salud con el desarrollo de las potencialidades en todos los aspectos de la vida mediante la integración de las acciones psicopedagógicas y sociales en estrecha vinculación con la familia y la comunidad, denominándose Centros Médicos Psicopedagógicos que son atendidos por el Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de brindar atención a los niños, jóvenes y adultos con diagnóstico de retraso mental severo y profundo que no podían ser escolarizados. Inicialmente la concepción de estas instituciones estuvo influenciada por un enfoque médico-clínico; posteriormente fue avanzando hacia una atención también educativa centrada en la potencialidad y no en el defecto.

En el año 1963 se crea la primera institución para la atención a retrasados

mentales severos y profundos con o sin impedimento físico, en la antigua Clínica La Castellana. En Salud Pública en la década del 65 al 75 se crean nuevas Instituciones para la atención a niños, jóvenes y adultos con diagnóstico de retraso mental severo y profundo, en la Ciudad de la Habana: Rubén Martínez Villena, F y 15, 14 y 47, 5ta B y 42 y Benjamín Moreno además de dos servicios uno dentro del Hospital Psiquiátrico “27 de Noviembre” y otro dentro del Hogar de Ancianos “Juan Ruíz Serna”, ambos para retrasados mentales severos y profundos con excitación orgánica o problemas psiquiátricos.

A partir del Primer Congreso del PCC se construyen nuevos centros en las Provincias: Ciudad de la Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo; quedando sin estos servicios las provincias Pinar del Río, Granma y el Municipio Especial Isla de la Juventud. En la actualidad existen en el país un total de 29 centros, en 13 provincias.

En el año 1980 se crea en el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) el Grupo Nacional de Defectología, con el propósito de contar con un órgano asesor desde el punto de vista metodológico que centralizara la actividad pedagógica e investigativa en el campo del retraso mental importante. En 1985 se implementa el primer programa nacional de atención integral al retrasado mental profundo, que aborda los servicios institucionales la atención diurna y la ambulatoria. En 1995 se confecciona el programa de atención comunitaria iniciándose su implementación con un pilotaje en la Ciudad de La Habana, que se extiende paulatinamente a todo el país. En el año 2005 se realizan modificaciones al programa de atención en los

centros y aparece el Programa Nacional de la Discapacidad Intelectual y su familia para el retraso mental severo y profundo.

El objetivo general de estas instituciones consiste en garantizar a las personas con retraso mental severo y profundo, un óptimo estado de salud y el desarrollo máximo de sus potencialidades mediante la atención multidisciplinaria e intersectorial, desarrollando modalidades alternativas atencionales, que permitan intervenir en la solución de necesidades sentidas que presentan tanto las personas con retraso mental como sus familias, teniendo en cuenta los niveles de ayuda que faciliten su más adecuada inserción social en los diferentes entornos.

Ciertamente, con la implementación de este programa, se pretende lograr una mayor integración de estas personas y sintetizar el valor profundamente humanista del sistema social, sin embargo, para lograrlo se hace necesario replantear la estructura y contenidos de los programas psicopedagógicos vigentes en los centros, los cuales se han ido modificando y se han incorporado nuevas modalidades atencionales que hoy día no están comprendidas en el programa vigente; asimismo deben reconceptualizarse las orientaciones metodológicas, donde se exprese el cambio que se ha tenido respecto a la concepción y evolución del término de retraso mental, sin estigmatizarlo y catalogarlos como “pacientes”, expresándose una dicotomía entre la teoría y lo que sucede en la práctica.

Resulta útil plantear que en el devenir histórico de los Centros Médicos Psicopedagógicos, se han estado realizando modificaciones al currículo, atendiendo a la necesidad de satisfacer las demandas de la población atendida, cuya edad promedio rebasa hoy los 35 años, existiendo un número significativo en el internado que necesita de un programa, que contribuya a potenciar las

actividades de la vida diaria, porque el mayor tiempo de sus vidas lo pasan en la institución, y requieren que se sistematicen habilidades en las áreas de autonomía personal y social, comunicación, movilidad y orientación en el entorno, conducta y socialización, formación laboral y ocio y tiempo libre, para de este modo contribuir a mejorar su calidad y expectativa de vida, con la participación directa del personal docente así como de otros profesionales, técnicos, asistentes de servicios de enfermería y de la familia.

Cabría realizar la siguiente interrogante entonces, ¿El programa actual, aprobado para los Centros Médicos Psicopedagógicos, satisface las necesidades de atención que requieren actualmente las PADRMS?

Pese que se ha estado transformando el currículo, se hace necesario reconceptualizar y atemperar a las nuevas exigencias sociales y enfoques sobre las personas adultas a partir del sustento científico que requiere este tipo de adulto.

En la literatura consultada de otros países de la América Latina como Colombia, Nicaragua, México, las propuestas educativas que desarrollan con las PDRM están centradas fundamentalmente en el trabajo de instituciones religiosas o privadas, donde por supuesto, no todas las personas con diagnóstico de retraso mental y otras discapacidades tienen posibilidades de acceder a este tipo de atención, pues resulta compleja y costosa, no cuentan con el personal calificado para llevarla a vías de hecho y no existe la voluntad política para equiparar oportunidades y atenuar las diferencias.

La región de América Latina y el Caribe es la más inequitativa del planeta. Las diferencias entre quienes tienen más y quienes tienen menos, lejos de reducirse,

se acrecientan día a día, ejerciendo un efecto negativo en todos los ámbitos de la vida, incluida la educación, sin embargo, las metas que se establecieron por la UNESCO en el movimiento de Educación para Todos, que apuntan a lograr una educación básica de calidad, sin exclusiones para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, que les permita actuar en los diferentes ámbitos de la vida social y ejercer la ciudadanía, que fueron aprobadas por la mayoría de los países miembros, hoy no se han hecho realidad para las grandes masas.

En la América Latina, pobreza y discapacidad van de la mano, donde los más pobres son los que más sufren y mayores desventajas sociales tienen. Los centros escolares destinados a este tipo de personas son escasos y con condiciones muy precarias, abunda la desatención, la explotación, la marginación a “los diferentes”, aún cuando en la teoría se plantea la necesidad de la inclusión y la integración, las políticas sociales de muchos de estos países no dan solución a estos problemas.

En los países de América Latina no se garantiza una educación relevante y pertinente para personas de diferentes contextos y culturas, con diferentes capacidades e intereses, los principios de la no discriminación, igualdad de oportunidad e inclusión no se cumplimentan en las prácticas de las políticas estatales.

La Oficina Regional de Educación para la América Latina y el Caribe mantiene viva estas preocupaciones, implementando nuevas líneas de acción, programas de capacitación, materiales educativos, investigaciones y evaluaciones, diseño de políticas y asesorías, orientadas a mejorar la calidad de los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y adultos, especialmente de aquellos que viven en situación de mayor vulnerabilidad.

La inclusión es un movimiento que está llamado a transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad y está estrechamente ligado con el pleno acceso, la permanencia, la participación de todos, especialmente en aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados; sin embargo en los países de la América Latina, aún se está muy distante de lograr estos propósitos.

En la actualidad no cuentan con un sistema de información básica, que les permita la construcción de indicadores significativos para el análisis de la situación educativa de la población que presenta necesidades educativas especiales (NEE) en la región y brinde evidencia para la toma de decisiones y la definición de políticas integrales que posibiliten la distribución equitativa de los recursos y aseguren una educación de calidad para esta población.

Existen otros países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, donde se aprecia un interés por avanzar en el desarrollo de acciones que favorezcan cambios en las concepciones, actitudes y prácticas que contribuyan a la eliminación de las barreras para el aprendizaje.

Por otra parte en países que han alcanzado un alto nivel de desarrollo, como Italia, Dinamarca, España, entre otros, subyacen limitaciones en la atención educativa a estas personas, donde a pesar de que se habla de equiparación e igualdad de oportunidades, aún los que tienen desventajas sociales no reciben este tipo de atención, por ser altamente costosa. Para algunas familias que disponen de altos ingresos, se ofrecen servicios residenciales para las personas adultas con algún tipo de discapacidad, para que vivan en una residencia que comparte con un pequeño número de personas, y de este modo se “independizan de su familia”,

donde se dispone de personal calificado en enfermería para sus cuidados y de grupos de voluntarios que se encargan de apoyarlos en las diferentes actividades que realizan dentro y fuera de la residencia; desde donde se programan todas las actividades ya sean las relacionadas con los temas de rehabilitación, terapia, visita a museos, traslado hacia centros de trabajo en medio protegido, hacia pequeñas cooperativas de trabajo, entre otras.

En España por ejemplo, la atención a las personas con importante discapacidad o graves problemas de aprendizaje o comportamiento se dirige a la concentración en centros específicos diferenciados de los centros normalizados. Con las propuestas de integración y normalización extraídas del informe Warnock supone que parte de los recursos materiales y personales empleados en aquellos centros se trasladen a los centros ordinarios, permaneciendo en los centros específicos los casos de mayor gravedad.

Las personas que presentan menor gravedad con especiales dificultades en el aprendizaje comparten los aprendizajes impartidos en el aula ordinaria con el resto de compañeros, se realizan adaptaciones al currículo con vista a conseguir el máximo de objetivos que propone el currículo de su grupo, ya sean adaptaciones no significativas de acceso al currículo (metodología, temporalización, espacios, materiales, apoyos puntuales...) o incluso supresión de uno o varios objetivos del currículo: es el caso de las adaptaciones significativas.

Cabría preguntarse ¿qué significa un medio ordinario?, ¿Es un término que tiene en cuenta la inclusión o es un término que tiende a estigmatizar?

Desde el punto de vista de la autora de esta tesis se considera que la propia etiología de la palabra “ordinario” no favorece la aceptación del mismo pues se

significa éste como: incorrecto, vulgar, inculto, corriente, simple, insignificante, entre otras; sería mejor contextualizarlas solamente como aulas y esto facilitaría una mayor comprensión de la equiparación de oportunidades para todos los sujetos donde en realidad se le ofrezca a cada persona lo que necesita.

Ante la necesidad de atención individualizada específica, se crea el modelo de aula de Apoyo a la Integración en la que las personas con dificultades son atendidas por especialistas en Educación Especial en tiempo más o menos prolongado, asesorados por profesionales (educadores sociales, médicos, psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, logopedas, asistentes sociales) pertenecientes a un equipo de orientación creado para tal fin.

En Dinamarca, hasta hace poco, se hacía hincapié en la individualización de los servicios educativos como base para el éxito de la integración, entendida como la adaptación de colectivos más o menos homogéneos a la escuela ordinaria de las personas con discapacidad, las que presentan necesidades diferentes a las de los “normales” que son evaluadas y compensadas por el centro educativo haciendo uso de recursos e instrumentos varios; en la actualidad trabajan sobre la base del concepto de la escuela inclusiva que acepta a todos los alumnos como básicamente diferentes sean cuales sean sus circunstancias personales y sociales.

Actualmente los países europeos están adoptando los principios de normalización, integración e inclusión, y con la concepción de la educación como un servicio prestado a la ciudadanía. Sin embargo, existen pequeñas diferencias de matiz que dan lugar a las siguientes tendencias:

Sistemas integrados: Procuran la integración en la escuela ordinaria de las personas con discapacidad. Esto se da en los modelos de España, Italia, Reino Unido, Suecia y Dinamarca.

Sistemas separados: Pretenden el desarrollo del campo de la Educación Especial como un subsistema lo más específico posible, adaptándose al máximo a las características de los distintos tipos de déficit. Es el sistema de Alemania, Bélgica, Holanda o Luxemburgo.

Sistemas mixtos: Pretenden la integración en el marco de la escuela ordinaria y de la especial a tiempo parcial. Se brindan por los modelos de Francia, Portugal e Irlanda.

A pesar de estos matices se observan pautas comunes de actuación como: la aplicación del principio de normalización, la integración como objetivo final de todos los sistemas educativos europeos, no se excluye de la educación a ningún individuo, integración o incorporación de la Educación Especial en la Educación Primaria o Básica, existencia de equipos multidisciplinares y medios técnicos de apoyo a la integración.

En los denominados centros específicos, el alumno permanece desde segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) hasta alcanzar los 21 años en que debe buscar plaza en centros residenciales (ocupacionales o centros para personas con discapacidad gravemente afectados).

El currículum impartido en estos centros de educación especial está basado en las capacidades generales de la Educación Primaria, para los alumnos con discapacidades más graves suelen realizarse reestructuraciones de las áreas de primaria en tres ámbitos de conocimiento que coinciden tanto en sus objetivos como en su misma denominación, la Educación Infantil, donde se distinguen tres ámbitos: identidad y autonomía personal, conocimiento del medio, comunicación y representación. Se incluyen además los programas de hábitos de vida adulta, orientación laboral, conocidos como Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y en algunos centros, los Programas de Garantía Social (conocidos como Programas de Cualificación Profesional Inicial) específicos, destinados a alumnos con necesidades educativas especiales que no hayan alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria ni posean titulación ninguna de formación profesional.

CAPÍTULO II

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN. ESTADO ACTUAL DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS PERSONAS ADULTAS CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO.

CAPÍTULO II. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN. RESULTADOS DEL ESTADO ACTUAL DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS PERSONAS ADULTAS CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO.

*“El hombre tiene que sacar de sí los medios de la vida.
La educación pues no es más que esto: la habilitación
de los hombres...”¹⁸*

2.1. Consideraciones metodológicas de la investigación acerca de la atención educativa de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo.

El presente capítulo aborda los elementos metodológicos que sustentan la investigación y el análisis de los resultados del estado actual de la atención educativa de las PADRMS que posibilitan fundamentar la elaboración de un Programa de Atención Educativa que permita solucionar problemas, requerimientos o necesidades de la preparación para la vida de estas personas.

*En cada momento de la investigación estuvo presente la combinación de **métodos teóricos, empíricos y matemático-estadísticos.***

Los métodos teóricos utilizados fueron:

Histórico-Lógico: *Brinda la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de la investigación describe las condiciones políticas, económicas y sociales que influyeron e influyen en la atención educativa de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental, lo cual facilita comprender el condicionamiento histórico social de la educación de estas personas en diferentes contextos de actuación (familia, escuela, comunidad, entre otros).*

¹⁸ José Martí: en *Diccionario del Ideario Martiano*, p. 148.

Analítico-Sintético: Se precisa en cada una de las acciones de carácter cognitivo realizadas en el proceso de la investigación y entre otros aspectos, valora los estudios realizados sobre la edad adulta tanto en el contexto internacional como nacional, facilitando de esta manera la comprensión, explicación y generalización de las principales tendencias en cuanto a la educación de la edad adulta a personas con diagnóstico de retraso mental así como el análisis de las fuentes consultadas y la interpretación de los resultados del diagnóstico para concebir el programa.

Inductivo-Deductivo: Permitió hacer las inferencias y generalizaciones correspondientes para llegar a la determinación de los fundamentos teóricos del Programa de Atención Educativa y a las conclusiones y recomendaciones necesarias, al lograr el enlace objetivo de lo singular y de lo general, del objeto investigado.

Modelación: Posibilitó modelar el Programa de Atención Educativa para favorecer la atención educativa de las PADRMS, sus relaciones esenciales y su vínculo con la práctica. Su uso facilitó la visión objetiva del sistema de relaciones del objeto de estudio, orientando la determinación y elaboración de los componentes que conforman la propuesta.

Los **métodos empíricos** utilizados facilitaron el conocimiento del estado actual del objeto de estudio, y fueron:

Observación: Presente en todo momento de la investigación, en cada uno de los métodos aplicados del objeto de estudio, en las actividades pedagógicas diarias que se desarrollan en el centro, lo que permitió la constatación en la práctica, de la realidad que caracteriza la atención educativa de las PADRMS.

Encuesta: Aplicada al personal docente y no docente que labora en el Centro Médico Psicopedagógico "Benjamín Moreno" (asistentes de servicios de enfermería, maestros y otros profesionales técnicos y especialistas) con el objetivo de obtener información sobre la realidad respecto al conocimiento de las características de las PADRMS y de la atención educativa que se realiza hacia estas personas, así como, de los aspectos que desde su puesto de trabajo contribuyen a potenciar el desarrollo de estas personas y los elementos, que a su modo de ver son más necesarios introducir en el programa para favorecer la calidad de vida de las PADRMS. (Anexos 1, 2 y 3).

Criterio de expertos: Tiene como propósito determinar la viabilidad de la propuesta.

Análisis documental: Es utilizado en el estudio teórico de las estrategias de intervención de las PADRMS, se incluye en esta investigación la revisión de la documentación de los órganos técnicos y de dirección del proceso educativo que se desarrolla en el centro, para obtener información acerca del objeto de estudio. Fueron estudiados todos los documentos que conforman las historias clínicas, para valorar el diagnóstico inicial de las especialidades que intercurrentes en la atención institucional que se lleva a cabo con las PADRMS y sus correspondientes evoluciones, que aportaron elementos que llevaron a plantear la necesidad de trabajar en áreas de intervención que resultan importantes para lograr una mejor atención, calidad y expectativa de vida de estas personas. (Anexo 4)

Entrevista: Realizada a directivos de otras estructuras de dirección a nivel municipal, provincial y ministerial, acerca del conocimiento e información del proceso educativo en las PADRMS y el trabajo realizado con el personal de los

Centros Médicos Psicopedagógicos. Fue aplicada a la familia para poder determinar el conocimiento de las características de la etapa de la vida adulta en sus hijos y determinar las potencialidades y necesidades para participar en el proceso educativo. (Anexos 5 y 6).

*De los **métodos estadísticos matemáticos** se utilizó el método Delphi para determinar la viabilidad del Programa de Atención Educativa, se empleó la estadística inferencial en el análisis y elaboración de los datos como elemento de apoyo en la interpretación de los resultados para realizar generalizaciones; se utiliza el análisis porcentual a través de la tabulación de frecuencia de porcentaje en matrices, para valorar cualitativamente y cuantitativamente los resultados obtenidos y se trabajó con el sistema estadístico SPSS-13 y se aplicó la prueba binaria.*

La determinación de los principales períodos por los que ha atravesado la atención educativa de las PDRMS, ha puesto de manifiesto que los programas que se desarrollan en los Centros Médicos Psicopedagógicos, se han ido modificando y atemperando a las características de las PADRMS, logrando por tanto que se acumulen evidencias importantes que contribuyan a entender las necesarias transformaciones en la concepción del currículo en estos centros, incorporando modificaciones que han contribuido a crear las condiciones para transitar hacia peldaños superiores.

Para la determinación del estado actual de la atención educativa de las PADRMS del CMP “Benjamín Moreno”, fue necesario realizar un diagnóstico, el cual es punto de partida que integra en sí mismo los elementos esenciales de la atención

educativa de las PADRMS, su estado en su momento dado y el objetivo de su transformación. El diagnóstico es esencial para determinar lo que se aspira, para qué, en qué tiempo y cuáles son las transformaciones a lograr.

El concepto de diagnóstico ha sido abordado por diversos autores en campos tan importantes como el proceso educativo, en la dirección científica, en la investigación, entre otros; así por ejemplo, en el marco del proceso educativo, (Álvarez, C., 1998) lo define como “proceso que lleva a la identificación de las necesidades específicas de cada individuo tomando en cuenta su entorno, que precisa las áreas débiles y las fuertes (necesidades y potencialidades) siendo un proceso continuo de evaluación-intervención con una retroalimentación continua de la evolución y con un enfoque psicopedagógico”¹⁹.

En el análisis de lo señalado anteriormente se infiere que el diagnóstico es un proceso que tiene carácter instrumental a través del cual se recopila información, que permite la evaluación e intervención para transformar o modificar algo desde su estudio inicial hacia uno potencial, que favorezca la atención diferenciada que requieren las PADRMS de manera tal que en el propio diagnóstico se detectan y caracterizan las potencialidades y necesidades en determinadas áreas, con el objetivo de enriquecerlas y transformarlas para un mayor desarrollo de cada individuo.

*Para fines de esta investigación, se asume el concepto de **proceso educativo** formulado por la Doctora en Ciencias Pedagógicas Nilda de la Peña la cual plantea que no es más que: “la unidad de influencias que abarca todas las esferas del desarrollo del alumno: cognitiva, práctica, social afectiva, volitiva, física, que*

¹⁹ Carlos Alvarez: en Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, p. 51.

presupone un sistema integrador de múltiples influencias que aunque en algunos momentos esté dirigido con mayor o menor énfasis a una esfera en particular, también están implicadas las esferas restantes. Aquel en el cual el adulto de manera consciente y organizada, ejecuta, controla y hace seguimiento a la intervención educativa con el objetivo de favorecer el desarrollo integral del alumno”²⁰

En el marco de este proceso investigativo se abordan las definiciones de programas educativos, las cuales fueron tratadas en los sustentos teóricos de esta tesis, donde la autora, a través de la sistematización realizada, operacionaliza el concepto atendiendo a su objeto de estudio.

El Programa de Atención Educativa para las PADRMS del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”, busca optimizar la atención educativa que se desarrolla con las PADRMS a favor de la preparación para la vida, contribuyendo a mejorar la calidad y expectativa de vida de estas personas en el marco institucional a través de los agentes y agencias educativas como mediadores: el maestro, el personal no docente, los directivos, la familia, la comunidad y los propios adultos con diagnóstico de retraso mental y, que a su vez, se inserte dentro de la propia concepción y estructuración institucional.

Para dar respuesta a la pregunta científica, ¿Cuál es el estado actual de la atención educativa de las PADRMS, atendidas en el Centro Médico Psicopedagógico Benjamín Moreno?; fue necesario la selección de la muestra objeto de estudio.

²⁰*Nilda De la Peña: en Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, p. 59.*

La muestra estuvo conformada por una selección intencionada, derivada de la técnica de muestreo no probabilístico integrada por 35 PADRMS, comprendidos en las edades de 35 a 55 años, que se encuentran en régimen institucional de internado, procedentes de diferentes municipios de la capital (Playa, Lisa, Marianao, Habana del Este, Centro Habana, Plaza). En general presentan dificultades para satisfacer sus necesidades en el ambiente en que viven, con un menor nivel de desarrollo de habilidades, revelando carencias en las habilidades comunicativas, en la orientación en el entorno, en el comportamiento social, en la autonomía. También se seleccionaron 10 maestros, 16 asistentes de servicios de enfermería, 16 entre otros profesionales y técnicos y 35 familias.

Para la evaluación del estado actual en las habilidades de la vida diaria de las PADRMS del Centro Médico Psicopedagógico Benjamín Moreno fue elaborado un Instrumento de registro general donde se precisan las áreas de intervención para la atención educativa, que se trabajan en los niveles psicopedagógicos a través de las diferentes disciplinas que se imparten en el currículo del centro y que son necesarias continuar desarrollando y potenciando en las PADRMS con vista a lograr una mayor independencia en el ámbito institucional; estructurándose en seis áreas: Autonomía Personal y Social; Movilidad y Orientación en el Entorno; Conducta y Socialización; Comunicación; Formación Laboral y Ocio y Tiempo Libre, estableciendo indicadores para cada uno de ellos que permitieron evidenciar el estado que presentan en cada una de estas áreas las PADRMS, atendiendo a los niveles de funcionamiento y tipos de ayudas que se necesitan para realizar las actividades; teniendo en cuenta si podían ejecutar las diferentes actividades por sí solos siempre, casi siempre o nunca.

Una de las necesidades y exigencias investigativas estuvo referida al diseño y validación de la propuesta que se materializó a través de dos preguntas científicas a saber: ¿Cuál es la estructura que debe tener un programa para la atención educativa en personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo? y ¿Cómo constatar la viabilidad de la propuesta? El desarrollo y respuestas a estas interrogantes se abordan en el capítulo III de esta tesis.

2.2. Análisis de los resultados del estado actual de la atención educativa de las PADRMS.

El resultado alcanzado en la evaluación realizada a las 35 PADRMS, se presenta por los hechos obtenidos en la aplicación del instrumento de registro general para evaluar las áreas de intervención para la atención educativa, teniendo en cuenta las potencialidades y carencias en cada una de estas personas en las actividades comprendidas en las áreas de: Área de Autonomía Personal y Social, la cual se subdividió en alimentación, aseo personal, vestimenta y calzado, higiene y salud y economía en el hogar, Área de Movilidad y Orientación en el Entorno, Área de Conducta y Socialización, Área de Comunicación, Área de Formación Laboral y el Área de Ocio y Tiempo Libre, ubicando a cada sujeto en los ítems: siempre, casi siempre y nunca obteniendo como resultado en ese momento, bajo nivel de desarrollo de habilidades en las diferentes áreas (Anexos 7 y 8).

En la aplicación de este instrumento se constata que las PADRMS en la autonomía ante la alimentación, las mayores dificultades la presentaron para beber en vaso, utilizar tenedor, utilizar el cuchillo y limpiar la mesa, estando en esta área solamente el 42,85% en condiciones de realizar las actividades comprendidas en la misma por sí solo siempre, mientras que el 19,14% es capaz

de hacerlo casi siempre y el 38% no eran capaces de hacerlo por sí solo, necesitando de la ayuda de otro adulto para realizarlas.

Las actividades comprendidas en el aseo personal, reflejaron un mayor nivel de dependencia, en tanto solamente el 22,07% de los sujetos eran capaces de realizarlas por sí solos siempre, mientras que casi siempre lo ejecutaban el 18,70% y nunca podían efectuarlas por sí solo el 58,70% de los sujetos.

Las actividades enmarcadas en la vestimenta y calzado también apuntaron a una dependencia en la realización de las mismas ya que el 20,08% podía realizarlas por sí solo de manera independiente mientras que el 15,36% lo realizaba casi siempre y el 64,54% no era capaz de realizarlo nunca.

Respecto a los aspectos tratados en cuanto higiene y salud, el 64,76% de los sujetos no son capaces de realizar las actividades nunca por sí solos, en tanto el 17,08% las realiza casi siempre y el 18,14% eran capaces de realizarlas por sí solo siempre. Las actividades enmarcadas en la economía en el hogar estuvieron significativamente afectadas por el bajo nivel de desarrollo de habilidades debido a que el 80,10 % de los sujetos no eran capaces de realizarlas por sí solos nunca.

En el área de movilidad y orientación en el entorno, se constató que el 58,13% de las PADRMS no son capaces de realizar las diferentes actividades por sí solos siempre, mientras que el 23,73% las realizan siempre por sí solos y un 18,24% las realizan casi siempre por sí solos.

Respecto al área de la conducta y socialización se encontró que el 49,41% de los sujetos presentaban dificultades para realizar las actividades comprendidas en esta área por sí solos siempre, en tanto un 27,93% y un 24,55% de los sujetos son capaces de realizarlas siempre o casi siempre por sí solos.

En el área de la comunicación el 65, 71% de los sujetos presentaron dificultades para establecer una comunicación por sí solos siempre, el 15,38% son capaces de establecer una comunicación por sí solos siempre y un 18,68% lo realiza casi siempre por sí solo.

En las actividades comprendidas en el área de la formación laboral, también se constataron dificultades debido a que el 65,71% de los sujetos no pudieron realizarlas por sí solos siempre, solamente el 9,28% y el 25,07% pudieron ejecutarlas por sí solos siempre y casi siempre respectivamente.

Respecto al área de ocio y tiempo libre el 56,50% de los sujetos tampoco fueron capaces de realizarlas por sí solos, mientras que el 14,92% las realizó por sí solos siempre y un 28,57% de los sujetos por sí solos casi siempre.

Fue elaborada una prueba de conocimiento de los ejes corporales, donde el 70% de las PADRMS presentaron dificultades y no pudieron realizar las actividades por sí solos necesitando ayuda para el reconocimiento de los mismos y el 30% las realizó de manera independiente. (Anexos 9 y 10).

En los resultados obtenidos en la prueba de coordinación psicomotriz, la cual fue elaborada también para trabajar con las PADRMS por la autora de esta tesis, se encontró que el 80,29% de los sujetos necesitaron ayuda para realizarlas mientras que solo el 19,70% no precisó ayuda. (Anexos 11 y 12).

La aplicación del instrumento de registro general para evaluar las áreas de intervención para la atención educativa, la prueba de conocimiento de los ejes corporales y la prueba de coordinación psicomotriz, aplicadas a cada una de las PADRMS objeto de esta investigación, denotaron un número significativo de carencias en las diferentes áreas exploradas tanto en los aspectos enmarcados en

la autonomía ante la alimentación, el aseo personal, la vestimenta y el calzado, la higiene y salud, la economía en el hogar, la movilidad y orientación en el entorno, la conducta y socialización, la formación laboral, el ocio y tiempo libre, en el reconocimiento de los ejes corporales del cuerpo así como en los aspectos relativos a la coordinación motriz, equilibrio e imitación de movimientos, lo que evidenció la necesidad de potenciar las actividades a través de las cuales estas personas logren una mayor independencia, que redundaría en mejorar la calidad de vida de estos sujetos.

Fueron realizadas 15 observaciones en el cumplimiento y ejecución en los horarios de sueño, 13 en el horario de levantarse, se presenciaron 17 desayunos, visitadas 15 sesiones de aseo personal, 17 cepillados de dientes, se presenciaron 23 actividades de recreación terapéutica, 16 almuerzos, 15 siestas, 19 actividades en horario de tiempo libre para un total de 150 observaciones; en sentido general se pudo apreciar una adecuada organización de las actividades y buena disciplina, aunque en algunos momentos, por desconocimiento del personal de nueva incorporación, no se cumplimentaron algunos horarios y no se ejecutaron con toda la calidad necesaria algunas de las actividades (Anexo 13).

En el horario del baño, en los dormitorios, en la mañana se insiste en que las PADRMS ejecuten las operaciones que corresponden a esta actividad de manera independiente aunque existe un número significativo de ellos que requieren que la asistente de servicio de enfermería realice la actividad de manera íntegra.

En el comedor, en los horarios de desayuno, merienda, almuerzo, comida y cena, se trata que las PADRMS mantengan patrones adecuados y cumplan con las reglas del buen comer pero persisten limitaciones en este sentido porque algunos

lo hacen de manera atropellada, otros derraman alimentos y líquidos y tienen dificultades en el uso adecuado de los cubiertos. Por lo general el personal del pantry que trabaja en esta área se auxilia de algunas PADRMS para limpiar las mesas, decomisar bandejas, poner el agua en la mesa, trasladar bandejas y en general no se atienden todas las necesidades, porque en ocasiones el tiempo que se dispone no resulta suficiente.

Se constata además que no se cumplimenta de manera sistemática la higienización de las manos y la boca antes y después de las comidas, en lo que hay que estar insistiendo continuamente pues las asistentes de servicios de enfermería que los atienden son insuficientes en número y muchas veces no tienen la preparación ni la educación requerida, por lo que no favorecen el desarrollo de hábitos de limpieza e higiene adecuados.

Se presentan dificultades con el porte personal de las PADRMS el cual no es adecuado en ocasiones, como resultado o consecuencia de que no se prevé una revisión antes de salir de los dormitorios para que estén con buen porte personal.

Los saludos en los diferentes horarios son poco frecuentes entre los trabajadores y las PADRMS, muchas veces porque los trabajadores consideran de manera subjetiva que estas personas no lo van a entender y mucho menos a responder y comunicarse; esto mismo sucede con el empleo de las frases de elogio y halago que son poco frecuentes.

El orden, limpieza y organización de los dormitorios se mantienen pero no se trabaja por parte de las asistentes para que las PADRMS contribuyan a mantenerlo, prefiriendo hacerlo ellas mismas para terminar más rápido. Esta misma situación se replica en casi todas las actividades que realizan en la

institución, estando presente en todo momento una sobreprotección que no les permite continuar ejercitando e incorporando habilidades de manera independiente en todas las actividades que deben realizar en el régimen de internado las PADRMS, lo que incide de manera negativa en su desarrollo personal.

Lo observado permite inferir que existen momentos y oportunidades dentro del horario de vida institucional que pueden potenciar la orientación, formación y desarrollo de hábitos y habilidades que favorecen la preparación para la vida de las PADRMS, sin embargo, se constata que no se aprovechan todos los espacios y horarios para ello, por lo que su nivel de dependencia se mantiene aún cuando se sabe que con un trabajo sistemático, orientado y planificado se puede lograr potenciar en la actividad misma.

Otras de las constataciones en la revisión de los documentos contentivos en cada una de las historias clínicas (35) lo constituyó el que cada uno de los sujetos objeto de estudio habían recibido en la etapa de la niñez y la juventud tratamiento psicopedagógico y sin embargo, en esta etapa de sus vidas, comenzaban a declinar en su rendimiento, alegando en lo fundamental problemas de conducta, de no adaptación al trabajo grupal y de las actividades al no responder a sus intereses, por lo que el ciento por ciento de los casos objeto de la investigación tenían un informe de reevaluación donde se recomendaba dar baja de estos servicios, pasarlos a la categoría de “custodiables”, recibiendo solamente actividades de recreación terapéutica; sin embargo no se continuaba trabajando para mantener y desarrollar habilidades que les permitieran tener una mayor autonomía y por tanto una mayor calidad de vida. (Anexo 14).

Se revisó y analizó el Programa Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias que se propuso en el año 2005 al Ministerio de Salud Pública, el Sub Programa de Atención Médica y Estomatológica, el Sub Programa de Atención Psicopedagógica derivándose de su análisis fisuras en los elementos que los componen, siendo necesario complementarlos y enriquecerlos, atendiendo a las características y etapas de la vida por la que están transitando las PADRMS.

Las principales fisuras encontradas en la revisión de los programas antes mencionados estuvieron dadas en primer lugar en el hecho de que las PADRMS con bajo nivel de desarrollo de habilidades, causan baja del servicio de psicopedagogía y solamente se trabaja con ellos en Recreación Terapéutica y no se continúa potenciando el mantenimiento y desarrollo de habilidades para un mejor desenvolvimiento en la vida institucional, familiar y comunitaria, priorizando en esta etapa de la vida una atención de protección y cuidado.

Se continúan empleando términos peyorativos como “pacientes”, “custodiables”, que no se corresponden con la expresión del pensamiento científico y las nuevas conceptualizaciones en torno a las personas con diagnóstico de retraso mental, que requieren de una reconceptualización y actualización para que exista una correspondencia con la posición teórica que se asume en Cuba respecto a la normalización, la inclusión y la equiparación de oportunidades.

Asimismo se hace necesario en el Sub Programa de Atención Médica y Estomatológica enriquecer los datos que se tienen en cuenta para elaborar la Historia Clínica ya que no está contextualizada en su totalidad para esta etapa de la vida. Se enfatiza en estos documentos en la denominación de estos centros

como Hogares de Impedidos Físicos y Mentales. Continúa siendo insuficiente la atención educativa hacia las PADRMS a partir del propio diseño del trabajo a nivel institucional en el que se involucren tanto los docentes como el personal no docente.

La entrevista realizada a las familias permitió obtener información acerca de la edad promedio de los padres o tutores, siendo ésta por encima de los 70 años con algunas discapacidades físicas y mentales, que no les permite satisfacer todas las necesidades y demandas de sus hijos (as) también envejecidos y que van declinando en las habilidades. (Anexo 15).

Estas familias, no cuentan con la suficiente fortaleza y salud para responder a todas las demandas de sus hijos, incluso no poseen las herramientas ni el conocimiento de las características de esta etapa en la vida de sus hijos, apreciándose una ambivalencia porque, por una parte, quieren que sean independientes y que crezcan como adultos y por otra parte continúan viéndolos y tratándolos como niños, las mayores preocupaciones que manifestaron estuvieron centradas en la conducta, la no aceptación en la comunidad, la sexualidad y el no tener habilidades que les permitan valerse por sí mismos.

Respecto a quiénes tienen la responsabilidad de la educación de sus hijos el 100% de los entrevistados respondieron que le corresponde a los maestros; solamente el 42% manifestó además que los padres juegan un rol importante en este sentido, un 20% refirió que el resto de la familia también forma parte de ese proceso y solo el 14,22 % coincidió en plantear que a la comunidad también le corresponde desarrollar esta función, lo que llevó a inferir desconocimiento acerca del papel que deben jugar otras agencias y agentes en la educación de sus hijos.

El 100% de las familias plantea la necesidad de que se continúe trabajando con sus hijos para que puedan comportarse de manera apropiada ante las diferentes situaciones, permitiéndoles esta educación ser independientes, valerse por sí mismos, aprender a hacer actividades sencillas que les faciliten un mejor manejo en el centro, la casa y la comunidad.

En las respuestas que se obtuvieron en el test de completamiento de frases aplicado a las familias se pudo constatar que a pesar del tiempo, no han sido capaces de aceptar totalmente el que la vida les haya dado un hijo (a) con diagnóstico de retraso mental lo que se puso en evidencia en el completamiento de la frase desearía que mi hijo (a) fuera..., donde el 77,14% de los entrevistados coincidieron en plantear que desearían que su hijo (a) fuera normal, el 17,14 % plantea que fueran como ellos, y un 5,71% planteó que fuera saludable e independiente.

Asimismo el 60% completaron que su mayor preocupación cuando su hijo está en la institución reside en que los atiendan bien y lo que más les preocupa es el que no constituyan una carga y se puedan valer por sí solos. (Anexo 16).

Las encuestas aplicadas al personal docente reveló carencias en cuanto al conocimiento de las características de la edad adulta en los retrasados mentales severos y en cómo potenciar un programa de atención educativa, que les permita darle una continuidad al trabajo realizado en las etapas precedentes. Para este momento fueron encuestados 10 docentes; el 100% de ellos consideró que todos los adultos con diagnóstico de retraso mental severo son susceptibles de continuar un programa que abarque de manera integral todas las acciones que puedan conducir a mejorar la calidad de vida y potenciar habilidades para la vida.

Consideraron que el mayor problema para el logro de este fin está dado en el desconocimiento de las características de esta etapa de la vida, y la carencia de los fundamentos teóricos y metodológicos a tener en cuenta para trabajar en esta etapa con un programa que integre todas las acciones a desarrollar en un centro con estas características.

Coincidieron en plantear la importancia de la ejecución y puesta en práctica de un programa para la atención educativa de las PADRMS, no solo para el personal docente sino también para el personal no docente, que pasa el mayor tiempo de la vida de estas personas entre ellos, lo que sugiere la necesidad de darles las herramientas para que el trabajo que realizan incida de manera favorable en la actividad educativa que deben desplegar hacia las PADRMS, que se encuentran viviendo en el centro.

El personal encuestado sugirió como vías para lograr estos propósitos, el diseño de un curso de superación interna dirigido al personal asistente de servicios de enfermería y hacia otras profesiones, así como las escuelas de padres, las reuniones técnicas científicas, cursos de postgrados, maestrías y otros para profesionales y técnicos que vienen a trabajar al centro, para contar con una mayor y mejor calificación a la hora de acometer la labor educativa y cumplir con su rol dentro del centro.

El 100% de los docentes concordaron en que los contenidos más necesarios a continuar trabajando en esta etapa de la vida con las PADRMS, deben estar centrados en la autonomía ante la alimentación, el baño, la vestimenta y el calzado, la higiene y la salud, la movilidad y orientación, la conducta y socialización, las habilidades laborales y de economía en el hogar y tiempo libre.

Sugiriéndose la elaboración de un programa de atención educativa para las PADRMS que sea factible para aplicar por el personal docente, no docente y la familia. (Anexo 17).

Lo planteado anteriormente resulta de gran utilidad, para integrar todas las acciones educativas que se realizan en el centro y fuera de éste, en función de favorecer la calidad de vida de las PADRMS en todos los espacios en que viven y se desarrollan, donde tiene responsabilidad no solo el personal docente sino también el personal no docente y la familia que interactúan con estas personas, teniendo en cuenta que las PADRMS necesitan de aprendizajes prácticos porque la actividad educativa en ellos debe estar estrechamente relacionada con sus necesidades vitales.

Respecto a la pregunta relativa a si consideraban tener suficiente preparación para acometer el proceso educativo con las PADRMS se puede inferir en el Gráfico 1 que la mayor parte de los docentes, considera no tener la preparación suficiente para enfrentar la labor educativa en esta etapa de la vida, ya que el 70% de los docentes manifestó no contar con la preparación suficiente para enfrentar la labor educativa con las PADRMS, en tanto un 30% manifestó tener poca preparación.

Esta situación nos hace reflexionar acerca de las carencias que tiene el personal docente para enfrentar el proceso educativo en el centro con las PADRMS, lo que sugiere planificar y realizar actividades encaminadas a potenciar la preparación de este personal, del cual depende en gran medida que el resto del personal del centro y la familia contribuyan al buen desenvolvimiento del proceso educativo en las PADRMS.

En la encuesta aplicada a las asistentes de servicio de enfermería (ASE), que trabajan de manera directa con las PADRMS en el centro, permitió inferir en primer lugar inestabilidad laboral de este personal por lo que en sentido general no logran dominar las características de las PADRMS. Esta situación limita el buen desenvolvimiento de todo el trabajo que se desarrolla en el centro.

El 100% de las ASE refirió no estar preparadas para trabajar con PADRMS ya que les resulta difícil establecer relaciones y manejar a estas personas por el desconocimiento que tienen, considerando que las PADRMS no pueden desarrollar habilidades para valerse por sí mismos o con cierta independencia y que requieren que otra persona se lo haga todo, revelándose desconocimiento de las características y potencialidades de estas personas.

El 100% de las ASE planteó la necesidad de recibir una capacitación que les permita tener una preparación básica y apropiarse de los conocimientos para desarrollar un trabajo con las PADRMS con mayor calidad. (Anexo18).

Lo antes señalado, es un aspecto que en el trabajo de un Centro Médico Psicopedagógico es necesario tener en cuenta en tanto la figura de las ASE, constituye el agente educativo a través del cual se le da continuidad al proceso educativo que se lleva a cabo con las PADRMS, ya que permanecen el mayor tiempo con ellos y son las que están presentes en cada una de las actividades que están estrechamente relacionadas con la satisfacción de las necesidades vitales de las PADRMS.

Se aplicó una encuesta al personal no docente que incluyen a personal de enfermería, médicos generales, trabajador social, psicólogo, terapeuta ocupacional y otros profesionales y técnicos que laboran en la institución, para valorar el nivel de conocimientos sobre el tema objeto de la investigación, donde el 75% de los encuestados planteó no tener conocimientos suficientes acerca de las características de las PADRMS en tanto un 25% manifestó tener conocimiento lo cual se ve reflejado en el Gráfico 2.

Estos resultados hacen que se reflexione acerca de la necesidad que existe de preparar a los profesionales y técnicos que trabajan en el centro para que tengan una mayor preparación para enfrentar el trabajo con las PADRMS y por consiguiente, contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mismas, ya que en la formación que reciben de pre grado en sus especialidades no se aborda el tema del retraso mental, solamente en el caso de los médicos y los psicólogos se abordan aspectos muy generales que no resultan suficientes por lo que el 100% de los encuestados plantearon la necesidad de realizar una capacitación previa que les permita obtener las herramientas para trabajar con estas personas y de esta manera desarrollar su trabajo sobre bases más sólidas con un basamento científico, que redundará en la calidad y excelencia de los servicios que se practican en el centro. (Anexo 19).

A la pregunta relativa a que si los programas de sus especialidades se encontraban contextualizados para la etapa de la edad adulta se pudo constatar en sentido general una carencia en los mismos de elementos relativos a esta etapa, debido a que solamente el 18,75% de los encuestados respondió de manera afirmativa, mientras que el 81,25% manifestó que los programas no están contextualizados para esta etapa de la vida, donde es necesario realizar un análisis exhaustivo de cada una de las acciones que comprenden los programas para incorporar todos los elementos que sean necesarios, teniendo en cuenta las características de esta etapa de la vida en las personas con diagnóstico de retraso mental, lo cual contribuirá a potenciar el trabajo del centro en todos los aspectos de la vida.

En el gráfico 3 se representan los resultados de las respuestas ofrecidas por los encuestados en torno a la contextualización de los programas de las diferentes especialidades en la atención a las personas con diagnóstico de retraso mental en la edad adulta.

Se realizaron entrevistas a un total de 16 directivos en las diferentes estructuras de dirección a nivel de centro (4), municipal (5), provincial (3) y nacional (4), con la finalidad de conocer su opinión acerca de la necesidad de elaborar un Programa de Atención Educativa para potenciar el proceso educativo de las PADRMS a nivel institucional. (Anexo 20) y en relación con el trabajo de orientación metodológica, que se realiza con las estructuras de dirección de las diferentes instancias y con los docentes de los centros para atender a las necesidades básicas de aprendizaje de las PDRMS, revelando el 92.5% que aún no se logra por parte de ellos el desarrollo de acciones que contribuyan a potenciar los entrenamientos metodológicos, con los niveles necesarios de demostración, por carecer de los conocimientos y herramientas necesarias; lo cual muestra conciencia del conocimiento del problema y del ejercicio de la crítica.

El 100% de los directivos encuestados plantearon que predominan las acciones generales, un 81,25% reflejó que existe falta de sistematicidad en el trabajo con las disciplinas de Capacitación para el Autoservicio, Capacitación para la Orientación Ambiental, Capacitación para la Realización de los Movimientos, Capacitación para el uso de la Lengua Materna, Capacitación para el Empleo de Conjuntos, Números y Cifras, Capacitación para el Juego y la Capacitación para el Trabajo, que se desarrollan en los programas psicopedagógicos y su vinculación con la vida, aunque se señala que en algunos centros se ha mantenido el trabajo y se han dado pasos cualitativamente superiores, en la búsqueda de alternativas para atender al 100% de la población de estos centros, introduciendo modificaciones al currículo para lograr un equilibrio y equiparación de oportunidades, atendiendo a las diferencias individuales de las PADRMS y adaptándola a la etapa de la vida por la que están transitando.

Un 75% señala que aún se hace más énfasis en las limitaciones y no en las potencialidades que tienen las PADRMS, el 68,75% manifestó no tener pleno dominio de los programas que se desarrollan en los Centros Médicos Psicopedagógicos y el 62,50% planteó que las actividades que fundamentalmente se necesitan desarrollar con las PADRMS deben estar enmarcadas en la realización de actividades físicas, acciones de cuidados por parte del personal médico y de enfermería, recreación terapéutica y acciones de trabajo social.

Otro elemento a considerar lo resultó la inestabilidad del personal directivo en los Centros Médicos Psicopedagógicos y en otros niveles de dirección (municipio, provincia, nación) como resultado de ello, muchos no cuentan con la preparación e

información suficientes para desarrollar con éxito el proceso educativo y contribuir metodológicamente en la preparación de los docentes y del personal en general que trabaja en estos centros e influir sobre la familia y la comunidad.

El análisis de los criterios emitidos por los entrevistados permite apreciar la concordancia desde una posición autocrítica que se resume en que se está en un proceso de transformación, que se viene llevando a cabo desde los primeros años de este milenio, en el que se vienen operando cambios favorables para el buen desarrollo del proceso educativo en los Centros Médicos Psicopedagógicos, sin embargo no se ha logrado una fundamentación teórico metodológica coherente con las exigencias que se plantean para la educación de las PADRMS, lo que se revierte en una práctica que no es lo suficientemente desarrolladora. Esta etapa del trabajo permite relacionar las principales insuficiencias y logros que se presentan en el diagnóstico realizado, los cuáles señalamos a continuación:

Logros en:

- *La preparación de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo en las etapas precedentes y las reservas que poseen para enfrentar situaciones de aprendizajes correctamente diseñadas.*
- *La reconceptualización de la Educación Especial en Cuba en el diagnóstico, caracterización, intervención y profesionalización tiene una influencia positiva en la concepción y atención de las PADRMS, que implica el desarrollo de acciones para el cambio educativo.*
- *Existencia de la tecnología educativa como recurso importante, fruto de las transformaciones que se protagonizan en Cuba, que en la medida que se*

consolide se convertirá en herramienta eficaz para hacer más eficientemente la labor correctivo-compensatoria y desarrolladora hacia las PADRMS.

- *La presencia de oportunidades dentro del régimen institucional, que permite consolidar y reafirmar hábitos y habilidades, en el mismo entorno en que viven la mayor parte del tiempo, y que favorece la autoindependencia contribuyendo a mejorar la calidad y expectativa de vida.*
- *La planificación de la intervención educativa centrada en las potencialidades y necesidades de manera personal.*
- *La comprensión, respeto y afecto hacia las personas con diagnóstico de retraso mental severo y profundo, por parte del personal que labora en la institución.*
- *Se ha avanzado en el establecimiento de la relación Inter y transdisciplinar en los Centros Médicos Psicopedagógicos.*
- *La disposición del personal docente para perfeccionar constantemente su estilo de enseñanza a través de la preparación metodológica y la superación.*
- *El profundo sentimiento de humanismo y el compromiso ético que caracteriza en general al personal que labora en la institución, con la formación integral de las PADRMS.*
- *La organización y limpieza del centro.*

- *El alto sentido de compromiso y de responsabilidad acerca de la función educativa que desempeñan los trabajadores del centro sobre las personas con diagnóstico de retraso mental severo y hacia sus familias.*
- *El tener bien identificado las necesidades de aprendizajes en cada una de las personas con diagnóstico de retraso mental severo y profundo atendidos en la institución.*
- *El trabajo en equipo que se desarrolla en la institución realizando un diagnóstico integral de estas personas, lo que permite llevar a cabo una intervención lo más personalizada posible.*
- *El reconocimiento de la familia acerca del papel y el trabajo educativo que se desarrolla con sus hijos (as) en la institución.*
- *La vinculación de la institución con la comunidad y el trabajo de la red social educativa.*
- *La aceptación de las personas con retraso mental por la comunidad.*
- *La existencia de un programa nacional aprobado por el Ministerio de Salud Pública.*

Insuficiencias en:

- *Prevalece lo cuantitativo sobre lo cualitativo en la valoración que se realiza acerca de las posibilidades de desarrollo de las PADRMS.*
- *Las adaptaciones que se realizan privilegian sólo el contenido y obvian componentes tan importantes como los objetivos, formas de organización y evaluación.*

- *Los docentes presentan dificultades en el trabajo con la Zona de Desarrollo Próximo de las PADRMS, durante la realización de las tareas y actividades de aprendizaje que se caracterizan por su poca diversificación.*
- *Falta de profundización en las características que manifiestan las PADRMS en los diferentes niveles de desempeño durante la realización de las actividades, lo que repercute negativamente en las exigencias que se plantean, las cuales en ocasiones apuntan a la sobreprotección y otras a la sobre exigencia.*
- *Las estrategias de aprendizaje que utilizan se centran en la repetición sin comprender su sentido y significado, que olvidan más rápidamente.*
- *Sus posibilidades de aplicar los conocimientos aprendidos a otras situaciones de aprendizaje son reducidas.*
- *Carencia de ambientes desarrolladores para el aprendizaje, fundamentalmente en la dimensión personal, dadas las características de la familia.*
- *La preparación de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo en las tareas de la vida cotidiana en la institución.*
- *El no aprovechamiento de las oportunidades que propicia el proceso educativo en el centro de una manera integral.*
- *La insuficiente preparación y conocimiento acerca de las características de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental para enfrentar un proceso educativo de manera integral.*

- *La correspondencia de la motivación con los intereses de las edades.*
- *La utilización de forma sistemática del entorno institucional y comunitario para la puesta en práctica del contenido que se enseña.*
- *La sistematicidad en la orientación diferenciada y precisa a la utilidad de lo aprendido por parte de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo y su aplicación en la vida, en los diferentes contextos en que éste se desenvuelve.*
- *La estimulación diferenciada y oportuna.*
- *La intervención educativa poco desarrolladora.*
- *La concepción de la preparación para la vida cotidiana desde el sistema de trabajo para la dirección del proceso educativo.*
- *La preparación del personal docente y no docente y los recursos, metodológicos y materiales, para poder favorecer la preparación para la vida de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo.*
- *La consideración de que solamente le corresponde al personal docente intervenir en el proceso educativo, sin tomar en cuenta al personal que pasa más tiempo junto a ellos y que en todo momento deben ejercer una influencia educativa, de manera tal que contribuyan a mejorar la calidad y expectativa de vida de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo.*
- *La implicación de otros profesionales y técnicos en el proceso educativo.*
- *La implicación de los padres en la intervención educativa de sus hijos.*

- *La preparación de la comunidad, por parte de la institución, en el conocimiento de potencialidades y posibilidades de integración social de estas personas.*
- *La necesidad de atemperar los programas vigentes a las necesidades de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo.*
- *La representación mental acerca de estas personas que aún poseen algunos profesionales, técnicos y personal en general.*
- *La capacitación del personal que labora en estas instituciones.*

CAPÍTULO III

***PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LAS PERSONAS ADULTAS
CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO.***

CAPÍTULO III. PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LAS PERSONAS ADULTAS CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO.

“Educar no debiera ser (...) echarle al hombre el mundo encima, (...); sino dar al hombre las llaves del mundo, que son la independencia y el amor, y prepararle las fuerzas para que lo recorra por sí, con el paso alegre de los hombres naturales y libres.”²¹

En este capítulo se presenta la propuesta elaborada para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de la atención educativa de las PADRMS, con el objetivo de optimizar el proceso educativo que se desarrolla a nivel institucional, así como los resultados de su validación a través del método de consulta a expertos y la introducción y seguimiento del Programa de Atención Educativa en la práctica pedagógica a través de un estudio longitudinal, teniendo en cuenta las etapas comprendidas en el programa.

3.1 Fundamentos Generales del Programa de Atención Educativa para las PADRMS.

Los esfuerzos y empeños realizados por la máxima dirección del país, para favorecer la atención a las personas con discapacidad son innumerables e incalculables; en el propio pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz ha estado presente y se materializa en la actualidad como parte de uno de los programas priorizados de la Batalla de Ideas que hoy se libra en el país, donde una vez más se pone de manifiesto el profundo valor humano del proceso revolucionario cubano, que desde sus inicios develó el interés y atención hacia el ser humano.

²¹ José Martí: Obras escogidas, t. 12, pp 290-291.

En el discurso pronunciado el 9 de abril de 1961, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz expresó: “Para todos hay una oportunidad en la revolución..., y la revolución es precisamente eso: la oportunidad para todos por igual. Y la revolución va alcanzando su ambicioso propósito de dar a todos la oportunidad de estudiar, de prepararse, de superarse, de desarrollar su inteligencia, su salud, de forjar su porvenir donde se unen los supremos intereses de la patria con las aspiraciones naturales de cada ser humano.”²²

Los esfuerzos realizados en los Centros Médicos Psicopedagógicos, que atienden a una población con diagnóstico de retraso mental severo y profundo ponen en práctica los programas psicopedagógicos que tienen la finalidad de la preparación para la vida independiente, teniendo en cuenta las potencialidades de estas personas, lo que corrobora la necesidad de organizar y estructurar un programa de atención educativa flexible, que permita lograr la transformación positiva en la vida de las PADRMS así como el desarrollo de los recursos humanos para el comportamiento y el interactuar con estas personas, con la participación de las familias y la comunidad, contribuyendo a elevar la calidad y la expectativa de vida de estos sujetos.

La necesidad de evaluar e intervenir para favorecer la preparación para la vida adulta fue demostrable en los resultados de la evaluación aplicada a 35 PADRMS del CMP “Benjamín Moreno”, evidenciándose las carencias en las habilidades comunicativas, en la orientación en el entorno, en el comportamiento social, autonomía, formación laboral, expresadas en las insuficiencias para hacer y resolver las actividades de la vida que cotidianamente realizan en la institución.

²² Fidel Castro Ruz: Discurso 9.4.61, en *La educación en revolución*, p. 85.

Asimismo se corroboró que coexiste la falta de preparación del personal docente, no docente y la familia para enfrentar esta etapa de la vida en la atención a las PADRMS.

Los resultados que se obtuvieron en el estudio y análisis que se dan con el paso a la vida adulta, constituyeron punto de partida y de reflexión para profundizar sobre todo, en el cómo evaluar e intervenir para favorecer la atención educativa de las PADRMS.

Otros estudios desarrollados por la autora respecto a las modificaciones al currículo que se lleva a cabo en el Centro, se han venido materializando en los últimos años a través de las tesis de maestrías presentadas por el personal psicopedagógico, dirigidas en su totalidad al perfeccionamiento y contextualización del Programa Psicopedagógico, entre los que se destacan: “Metodología para la Integración Laboral de las Personas con Retraso Mental” en el 2003, por la propia autora de esta tesis, el de la MSc Ana Rosa Collado (2007) con una propuesta de “Programa de de habilidades sociales para jóvenes discapacitados intelectuales severos de los Centros Médicos Psicopedagógicos”, asimismo la Investigadora Reina Mercedes Figueredo (2007) elaboró un Sistema de actividades para favorecer el desarrollo de la Comunicación Aumentativa en el proceso de atención a las personas con retraso mental severo” , así como el de la MSc. Giselle Álvarez González (2007) con el estudio “Sistema de talleres para la Educación de la Sexualidad en jóvenes con Retraso Mental, ubicados en el nivel laboral, del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”.

La atención educativa que se viene brindando en los Centros Médicos Psicopedagógicos a las PADRMS, ha sido objeto de debate y análisis en el marco

de reuniones con directivos y maestros, por lo que urge ofrecer los sustentos teórico metodológicos precisos para su concreción en el programa institucional, incluyendo la orientación a la familia y a la comunidad en general, atendiendo a que la tendencia y característica de la población que hoy se encuentra en régimen de internado en estos centros está envejeciendo y por tanto, se necesita una transformación en la manera de actuar y pensar respecto a la intervención educativa que se realiza en el marco institucional.

La propuesta de Programa de Atención Educativa para las PADRMS también se argumenta a partir del análisis de los resultados obtenidos por la autora de esta tesis, en 21 años de la práctica diaria en el Centro Médico Psicopedagógico “Benjamin Moreno” para niños, jóvenes y adultos con diagnóstico de retraso mental severo y profundo, que han permitido detectar insuficiencias en la dirección y organización del proceso educativo, todo lo cual ha dado valor científico a la propuesta que se presenta.

El Programa de Atención Educativa que se propone comprende fundamentos generales de carácter filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico, jurídico y biológico, así como fundamentos específicos en los que se contextualiza un sistema de principios que responden a los fundamentos más generales.

Las funciones de la Filosofía de la Educación analizadas en este Programa conducen a reconocer que las PADRMS, poseen capacidades para educarse por lo que resulta de gran importancia saber cuáles son sus potencialidades y limitaciones, para conocerlas y penetrar en los mecanismos que utilizan para ello

dadas sus características, este programa contribuye al desarrollo y crecimiento personal de estos sujetos, en aras de cumplir con los fines de su educación.

Se orienta hacia “la relación dialéctica individuo-sociedad, la cual es vista en sus múltiples dimensiones donde se toma en cuenta el análisis de la correlación entre derechos-deberes, libertad-responsabilidad, intereses personales-intereses colectivos particulares e intereses sociales generales”²³ lo cual permite hacer las siguientes precisiones:

Involucrar a las PADRMS en la vida social utilizando como medio el trabajo institucional del Centro Médico Psicopedagógico que contribuya al mejoramiento de la situación social del desarrollo de estas personas, a la elevación de la autoestima como importante vía de socialización y de autorrealización.

Resulta importante tener en cuenta que el desarrollo del individuo se da bajo la influencia que ejercen la educación y el medio, de esta forma, los individuos se convierten en personalidades que entablan por medio de sus actividades y de la comunicación, relaciones histórico-concretas entre sí y con los objetos y sujetos de la cultura, siendo necesario apreciar la unidad dialéctica entre la socialización y la individualización.

Un individuo podrá ser más original cuanto más completa sea su asimilación de los contenidos sociales. Una sociedad es tanto más completa cuando más originalidad produce en cada individuo en la relación dinámica de todos los

²³ D. Limia: en Revista Temas. Cultura, ideología y sociedad, ¿Hacia dónde van los estudios sociales?, p. 25.

agentes educativos: institución, familia, comunidad, así como las relaciones que se establecen dentro de la misma institución y las relaciones intergrupales (dirección–profesor, profesor–profesor, profesor – alumno, alumno – alumno). La socialización vista como proceso para el desarrollo individual y el papel que juegan los organismos y organizaciones en el proceso de socialización.

Es necesario tener en cuenta el carácter complejo de las interacciones que tienen lugar en la dinámica de la actividad pedagógica y sus resultados, la actividad del maestro y la actividad del alumno desde una perspectiva desarrolladora como fundamento de la didáctica, de manera que se resalte en la dirección del proceso la vinculación de la teoría y la práctica, del contenido con la vida y se exploten al máximo las potencialidades educativas de las PADRMS.

Conforme a lo declarado en relación con el fundamento filosófico, se desprende que se tome partido por una psicología histórico cultural de esencia humanista que ofrece una profunda explicación acerca de las grandes posibilidades de la educabilidad del hombre, constituyéndose en una teoría del desarrollo psíquico íntimamente relacionada con el proceso educativo y que se puede calificar de optimista y responsable.

Es optimista porque hace consciente al educador de las grandes potencialidades que tiene en incidir en la formación de las PADRMS, de acuerdo con las exigencias de la sociedad en la cual vive y a la cual tiene que contribuir a desarrollar.

Es responsable porque le hace también consciente de que los resultados educativos no son atribuibles solo a la madre naturaleza, ni al aparato biológico

heredado, sin que ello excluya la consideración del hombre como un ser bio-psíco-social, pero que se destaca como determinante la acción educativa en el medio: familiar, institucional y de todo el contexto social, que de muy diversas formas influyen en el desarrollo de las PADRMS; es decir, que ofrece al educador los argumentos científicos para la dirección del desarrollo y para la formación de la personalidad de las PADRMS, según un programa establecido y socialmente determinado, sin negar el papel que tienen lo natural en las posibilidades de desarrollo del hombre demostradas por la ciencia actual.

Es necesario tener presente la dinámica de la configuración biológica del diagnóstico del retraso mental (dadas sus potencialidades y defectos), lo genético, lo neurofisiológico y por sobre todo la necesidad de no desconocer el fundamento biológico en el desarrollo del hombre y de la educación que lo completa como ser humano.

En las PADRMS se expresa una insuficiencia general en la formación y desarrollo de las funciones psíquicas superiores, pero a su vez resulta importante considerar que estas funciones se forman, se desarrollan y se perfeccionan en la misma medida en que se relacionan con el medio social, significando que lo biológico es flexible, no debe verse como algo fijo e inmutable porque también tiene una naturaleza cultural. En la medida en que se profundice en la naturaleza y complejidad del retraso mental, serán más efectivos los mecanismos que se activen desde el ambiente social y cultural para potenciar el desarrollo de las PADRMS.

Los defectos mayores muchas veces son de la cultura y la ciencia, por lo que desde lo social se hace necesario trabajar para lograr los procedimientos y

mecanismos que lleven a la compensación. En las PADRMS se hace necesario desarrollar más las capacidades cognitivas a partir de los signos y significados internos; lo que daña más al desarrollo es la imposibilidad de trabajar menos en la compensación indirecta, las creencias y prácticas educativas tradicionales sobredimensionan las categorías de defecto social y los prejuicios, por ello la formación y el desarrollo de las PADRMS hay que observarlas desde la dinámica que se produce en la relación dialéctica entre los factores biológicos y sociales.

El estudio realizado condujo al análisis de una serie de principios los cuales se asumen para la estructuración y desarrollo de la concepción del Programa de Atención Educativa. Estos principios están en correspondencia con los fundamentos generales abordados anteriormente; extendiéndose en los pedagógicos a lo curricular y a lo didáctico.

Los principios que se asumen deben ser considerados como un sistema, pues de ello dependerá el éxito de los aprendizajes de las PADRMS. Se ha tenido como punto de partida para la formulación de los mismos los principios abordados en la Constitución de la República de Cuba del 24 de febrero de 1976, recogidos en los artículos: 9, 39, 40, 51 y 52; los cuales se señalan a continuación:

- La función estatal en el proceso docente educativo.*
- Principio de estudio- trabajo.*
- Principio de la coeducación.*
- Principio de la gratuidad.*
- Principio del carácter democrático.*
- Principio de la educación como un derecho y deber de todos.*

Atendiendo a las especificidades que entraña el proceso educativo en las PADRMS, los principios antes señalados fueron combinados con los principios de la educación especial, que han sido considerados por la autora a partir del criterio desarrollado por diferentes autores como Árias Beatón (1994); López Machín, Ramón (1998); Ferrer Madrazo, M. T. (1992), quienes abordan la temática desde diferentes puntos de vista, pero que en esencia se basan teóricamente en su fundamentación en la escuela histórico cultural, a partir de la unidad de las influencias biológicas y sociales en el desarrollo de la personalidad, los estudios sobre la zona de desarrollo próximo, sobre los períodos sensitivos del desarrollo y la teoría de la compensación.

- *Principio del diagnóstico confiable, multilateral y científico del desarrollo del alumnado para la organización del sistema de influencias educativas.*
- *El papel de la enseñanza en el desarrollo.*
- *Enfoque individual.*
- *Sistematicidad.*
- *Principio de la corrección-compensación.*
- *Interrelación con la comunidad.*
- *Orientación, atención y educación a la familia.*
- *Formación para el empleo.*
- *Principio de la Integración.*

La consideración de todos estos principios propician en su interrelación dialéctica, un trabajo coordinado entre los especialistas con el fin de lograr una mejor preparación del personal docente y no docente del Centro Médico

Psicopedagógico para enfrentar el proceso educativo, lo que permitirá favorecer la calidad de vida de las PADRMS.

*Cada día cobra un mayor significado las potencialidades de desarrollo que tienen las PADRMS, por ello la atención educativa que se realice debe ser vista con un prisma integral, realizando acciones de manera coordinada entre los diferentes agentes y agencias educativas, y se deben estructurar sobre la base de las potencialidades de las PADRMS, articuladas de tal manera que logren la mayor independencia para lograr el éxito ante las diversas exigencias relacionadas con sus necesidades vitales. Con tales propósitos se diseña el presente **Programa de Atención Educativa para las PADRMS**, que se precisa como: **la estructura básica donde se favorecen las acciones de las etapas de: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación para la orientación y preparación de los agentes y agencias, en el currículo y los procedimientos de trabajo en el marco institucional desde una concepción pedagógica, psicológica, social y biológica, para potenciar una vida plena e independiente en las PADRMS.***

El programa de atención educativa que se propone en el estudio se modela desde los siguientes elementos:

*El Programa que se propone comprende las áreas de intervención educativa que dan respuesta a la satisfacción de las necesidades vitales de las PADRMS, expresadas en la autonomía personal y social, movilidad y orientación en el entorno, conducta y socialización, comunicación, formación laboral y ocio y tiempo libre y tiene como **OBJETIVO GENERAL**: Favorecer el desarrollo de las áreas de intervención, para lograr el desarrollo de habilidades básicas para la vida independiente en las PADRMS, en el marco institucional, familiar y social.*

*Los **OBJETIVOS ESPECÍFICOS** del programa son:*

- ⇒ Favorecer el desarrollo de habilidades básicas en cada una de las áreas de intervención.*
- ⇒ Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje a través de los temas que incluye el Programa, que les permita a las PADRMS mejorar su calidad de vida y continuar aprendiendo.*
- ⇒ Propiciar que las PADRMS sean protagonistas de su propio aprendizaje, mediante las actividades que se proponen teniendo en cuenta las potencialidades, las necesidades y las vivencias personales con efectos recíprocos en el grupo.*
- ⇒ Proporcionar la interacción de las PADRMS a través de las actividades propias del Programa y otras de integración con la familia y la comunidad que les permitirá una mayor integración y reconocimiento en la sociedad.*

El conjunto de actividades que se presenta en el Programa, son aplicables a los diferentes contextos en que se desenvuelven las PADRMS, sin apartarse de la misión que tienen los Centros Médicos Psicopedagógicos.

Este Programa responde a las actividades de la vida en la institución como eje vertebrador del trabajo correctivo compensatorio, dirigido a fortalecer el desarrollo intelectual, afectivo y actitudinal de las PADRMS, a través del enriquecimiento gradual del sistema de conocimientos, de sus experiencias vivenciales y del desarrollo de habilidades, con el empleo de recursos que permitan la realización de actividades prácticas con relativa independencia.

Es necesario propiciar la vía inductiva en el proceso educativo con las PADRMS ya que ésta permite partir de lo concreto y que se mueva en la medida de las posibilidades de cada sujeto a las abstracciones, donde los objetivos, los contenidos, los métodos y el sistema evaluativo se adapte a las necesidades de estas personas, utilizando la ayuda pedagógica como una concepción de la mediación socio instrumental, aplicada a las diferentes tareas de aprendizaje, que facilite a las PADRMS realizar transferencias y conquistar nuevos aprendizajes.

El Programa propuesto promueve el desarrollo de las PADRMS a partir del conocimiento que éstas deben tener del medio en que viven e interactúan, lo que son capaces de hacer por sí mismo y con la ayuda del personal docente, no docente y la familia, atendiendo a sus posibilidades y necesidades.

A partir de lo antes planteado, el quehacer cotidiano en estos centros, se constituye en acciones para dar solución a las diversas situaciones que se presentan en el marco institucional. En este sentido trabajar la zona de desarrollo próximo significa, propiciar condiciones que permitan organizar las tareas de manera que las PADRMS puedan lograr realizar las actividades cotidianas, en un

plano independiente en el ámbito institucional y en la solución de los diferentes problemas prácticos que se le presentan.

Para algunas PADRMS se necesitará mantener la guía asistida de otra persona, que aunque no sea capaz de realizar todas las tareas por sí solo, pueda lograr realizar determinadas operaciones de esa tarea y se le de la oportunidad de realizarlo de esa manera y con ello se contribuye a elevar la autoestima y el interés por realizar la actividad, empleando las autonomías parciales que poseen.

La atención educativa que se desarrolla a través del Programa, se concibe bajo el fundamento de que el individuo es centro del proceso educativo desde una concepción humanista, ajustado a la realidad educativa cubana, donde se incorpora de manera singular el acervo de los pedagogos cubanos en una concepción que es el resultado directo de la experiencia acumulada. Se perfila desde una valoración desarrolladora de las PADRMS en su interacción con otros sujetos (paraiguales, docentes, no docentes, familia, comunidad) y su actuación en diferentes contextos (institución, hogar y comunidad), dando lugar a que se expliciten los criterios y precisiones a tener en cuenta para su implementación.

Las PADRMS poseen características especiales en su desarrollo con un impacto en las áreas intelectual, afectivo-volitiva y motivacional, lo que provoca limitaciones en el aprendizaje en general; estos elementos no le impiden desarrollarse a través del proceso educativo y lograr una formación básica para una vida en sociedad.

El docente, en su función de mediador, diseña y ofrece diversas ayudas pedagógicas y tiene un papel orientador con respecto al personal no docente, la

familia y de coordinador con las personas de la comunidad. Se considera además, que el docente debe poseer información acerca de la naturaleza y utilidad del conocimiento de las áreas de intervención que se proponen en el Programa para fundamentar y orientar el desarrollo de las unidades didácticas y sus tópicos con un enfoque verdaderamente científico, así como dar un sello particular a la elaboración y uso de materiales, los procedimientos y recursos para la evaluación.

El personal no docente, también en función de mediador debe tener conocimientos y dominio del Programa de Atención Educativa para contribuir en cada área de intervención, en que se desenvuelven las PADRMS, a potenciar su desarrollo y al óptimo aprovechamiento del horario institucional en función de mejorar las habilidades para una vida independiente.

La familia tiene potencialidades que se deben aprovechar para garantizar el desarrollo de sus hijos. Para ello se debe tener una caracterización precisa de cada familia y las posibilidades reales de intervención en la acción educativa, desde una línea de influencia pedagógica, que les permita ayudar a sus hijos de acuerdo con sus posibilidades y nivel cultural.

La comunidad como espacio educativo tiene un enorme potencial. Es necesario enunciar acciones, que con la colaboración de los agentes y las agencias, se puedan emprender para el desarrollo del proceso educativo de las PADRMS en función de las necesidades y potencialidades de estas personas, fundamentalmente en el conocimiento de la localidad y de los servicios con los que cuenta.

Considerar los roles y espacios de actuación mencionados anteriormente es una expresión del valor que se le concede al potencial humano dentro del Programa de Atención Educativa, es decir, a los sujetos que se manifiestan en los diferentes contextos, lo que permite ubicar en el centro de las influencias educativas a las PADRMS.

Para la implementación del programa se hace necesario realizar precisiones en cuanto a los objetivos, contenidos, metodología y evaluación, las que le dan un carácter orientador al programa acerca de cómo proceder en cada una de la unidades temáticas, señalando los aspectos importantes para el desarrollo del proceso educativo de las actividades de la vida en las PADRMS. Es importante señalar que los criterios sobre los métodos, medios y formas de organización se realizarán al abordar lo referente a la metodología.

El programa que se propone tiene entre sus cualidades esenciales su carácter integral, que está fundamentado en las respuestas que deben dar las PADRMS, según las necesidades y contextos, lográndose una implicación en la actividad a partir de una comunicación eficiente entre los gestores y actores del proceso.

Posee un enfoque sistémico que se expresa en la introducción de las diferentes áreas que se desarrollan a partir de un conjunto de actividades a desarrollar estableciendo los nexos necesarios, teniendo como elementos claves la estructuración de las actividades partiendo de sus objetivos, contenidos, formas de organización, capacidades y evaluación.

La distinción del programa como educativo, está dado en sus procesos y efectos, porque no se hace hincapié en respuestas uniformes y previsibles, sino como

proceso más orgánico, conlleva a cambios que den respuesta a la variedad de diferencias individuales, de manera tal que se tiene en cuenta las particularidades de cada persona como premisa para organizar el proceso educativo.

El proceso educativo para las PADRMS, que residen en los Centros Médicos Psicopedagógicos, debe llevarse a cabo por el personal que trabaja en los mismos, bajo la conducción de un docente, que sea capaz de preparar, orientar y guiar el proceso a nivel institucional, organizando las actividades desde la propia realidad, atendiendo a los intereses y necesidades sociales del entorno y las posibilidades de cada adulto con diagnóstico de retraso mental severo, ofreciéndole los apoyos necesarios para su realización con éxito, aprovechando las potencialidades individuales de cada sujeto y las que brindan los contextos institucional, familiar y comunitario y por consiguiente ha de tener una concreción en la vida cotidiana de cada una de las PDRMS dentro y fuera del marco institucional.

Las actividades que se organicen en la institución y fuera de ella, deben tener una función educativa en todo momento y estar orientadas hacia los objetivos específicos, que les permitan desempeñarse en y para la vida a cada una de las PADRMS.

La organización del proceso educativo en la institución en interacción con la familia y la comunidad, constituye el marco propicio para promover los aprendizajes para el desempeño práctico conceptual, las aptitudes y valores; modelando los apoyos que necesitan en todas y cada una de las actividades de la vida diaria que realizan las PADRMS en la institución y fuera de ésta.

La estructuración de las actividades institucionales se concibe atendiendo a las diferencias individuales y potencialidades de cada persona, para propiciar su independencia y guardan relación directa con las situaciones concretas en que vive y se desarrollan las PADRMS, y que puedan aplicarlas a dar respuestas a nuevas situaciones que se le presenten.

La independencia ante la vida de las PADRMS depende de las potencialidades, de las posibilidades individuales, del contexto básico, las exigencias sociales, las tradiciones y la cultura de cada familia y lo que el docente debe conocer y utilizar para orientar la participación independiente en un marco de respeto y comprensión.

La independencia en las PADRMS se manifiesta cuando son capaces de buscar alternativas de solución a problemas o situaciones como: el cuidado de la higiene y la apariencia personal, la comunicación, las relaciones sociales, la realización de una actividad socioproductiva, en su relación con otras personas; entre otras, que son el resultado de un trabajo conjunto entre la familia, el centro y el propio adulto con diagnóstico de retraso mental severo, donde lo más importante para cada caso sea tener oportunidad de ejercer la independencia atendiendo a sus potencialidades y disfrutar de ese derecho.

*El Programa de Atención Educativa posee una **estructura básica**, que favorece las acciones de las tres etapas que se proponen:*

Etapas de Diagnóstico. *En la que se exploran y aplican diferentes técnicas para establecer las necesidades aprendizaje que presentan los adultos con retraso mental severo así como las del personal docente, no docente y de las familias, las*

cuales se van modificando en la propia dinámica del trabajo en correspondencia con las nuevas adquisiciones que se van obteniendo, en ella intervienen los agentes o agencias que favorecen la labor educativa.

Esta etapa, en la medida en que se van obteniendo peldaños superiores se va enriqueciendo y modificando, teniendo presente la individualidad de cada sujeto desde una valoración integral, realizando en cada momento y para cada persona la adecuación de la intervención y la determinación de los apoyos en el proceso educativo que se lleva a cabo; la eficacia de este proceso se materializa cuando existe una estrecha relación entre el CMP, la familia y la comunidad teniendo como resultado niveles superiores de satisfacción de las necesidades básicas en las PADRMS y por consiguiente mejora su calidad de vida.

Etapa de Planificación y Ejecución. *Se planifican y ejecutan las actividades con un carácter personalógico que permita potenciar el proceso educativo en las PADRMS utilizando como contexto las propias actividades que se desarrollan en el marco institucional, con la participación del personal docente, no docente y la familia como agentes y agencias educativas que intervienen en la puesta en práctica del currículo, ejecutando las ayudas pedagógicas que sean convenientes introducir, enriqueciendo y complejizando las actividades en la medida en que las PADRMS lo necesiten.*

Etapa de Evaluación. *En esta etapa se materializan los procedimientos que favorecen la constatación periódica del cumplimiento de los objetivos del Programa de Atención Educativa, así como las transformaciones y adquisiciones*

de las PADRMS, permitiendo la introducción de las modificaciones que se requieran para continuar favoreciendo la calidad de vida de estas personas.

La unidad de lo cognitivo y lo afectivo repercute en la dinámica de la evaluación del proceso en la que participan las PADRMS, los maestros, las ASE y la familia. La evaluación y el seguimiento del contenido del programa ha de ser continua, integradora, no discriminatoria, ni clasificatoria, está inmersa en el proceso educativo con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y en consecuencia modificar las acciones.

La evaluación en su carácter formativo debe incluir qué aprenden las PADRMS, cómo lo aprenden, en qué tipo de actividades aprenden mejor, qué tipo de ayuda le resultan más útiles y sobre todo cómo han avanzado las PADRMS con respecto a sí mismo. Resulta muy importante evaluar el progreso en cada PADRMS, así como identificar su comportamiento en situaciones evaluativas, su interés y motivación, la forma en que rectifica sus errores si lo hace, la manera de enfrentar la tarea, cómo asimila la ayuda y alcanza niveles superiores en su desarrollo.

En el Programa existe una relación entre los objetivos, contenido, las etapas, la metodología y evaluación que se conciben a partir del carácter rector de los objetivos dentro del proceso educativo, los que tienen una intencionalidad marcada en la preparación para la vida plena e independiente de las PADRMS.

Estos criterios adquieren un nivel de concreción en las áreas de intervención, que se abordan en el programa en las diferentes unidades y en el sistema de actividades, en las que se resumen las esenciales con la finalidad de que las

PADRMS, puedan llegar a realizar una generalización y transferencia del contenido.

Se tiene en cuenta en todo momento que la ayuda pedagógica juega un papel importante, realizando los ajustes necesarios al currículo atendiendo a las particularidades de las PADRMS, para que asimile el apoyo brindado, considerando para ello la mediación socio instrumental, la zona de desarrollo próximo y la significación en el aprendizaje, como una triada a tener en cuenta en el diseño y ajuste de cada ayuda.

Las ayudas diseñadas previamente permitirán, en primer lugar, orientar a las PADRMS en la realización de tareas de aprendizaje; en caso de presentarse dificultades con su solución será útil para reorientar y atraer la atención sobre las condiciones para la realización de la tarea, con el uso del primer nivel de ayuda, posteriormente se podrán realizar preguntas de ayuda y estímulo concretadas en un segundo nivel y por último demostraciones de la actividad para ponerlo en condiciones de resolverla, lo que corresponde al tercer nivel.

Aunque se escoge esta operacionalización se hará uso de tantos niveles de ayuda como sean necesarios y el diseño de ayudas que se presenta puede ser variado, transformado o enriquecido, de manera tal que las PADRMS, puedan acceder a peldaños superiores en el aprendizaje de las actividades para la vida independiente, mediante la transferencia de la ayuda pedagógica, una vez asimilada ésta. (Anexo 21).

El Programa de Atención Educativa diseñado constituye un instrumento para el trabajo diario que se desarrolla en el centro, el cual se debe adaptar al ritmo

individual de cada sujeto donde se potencie el desarrollo en un clima armónico en el que se aprovechen todos los entornos, se satisfagan las necesidades básicas de cada PADRMS teniendo presente que estas personas son capaces de aprender lo que seamos capaces de enseñarles, que tienen derecho al disfrute de una vida plena y digna como cualquier otro miembro de la sociedad. (Anexo 22 Programa de Atención Educativa)

3.2 Resultados de la consulta a expertos para validar pertinencia del Programa de Atención Educativa para las PADRMS.

Para la selección de los expertos se tomaron como criterios: su experiencia profesional en la actividad con personas con diagnóstico de retraso mental severo y profundo, en la dirección del proceso educativo que se realiza con estas personas en los Centros Médicos Psicopedagógicos, los resultados de la evaluación profesoral, la realización de experiencias pedagógicas vinculadas con el tema, determinándose un alto coeficiente de competencia en cada uno de ellos.

Para la aplicación del método se realizaron sesiones de trabajo grupal donde participaron 30 expertos entre maestros y directivos, con una vasta experiencia en el trabajo educativo en los Centros Médicos Psicopedagógicos, donde se pudieron recoger los criterios y opiniones de éstos sobre el Programa de Atención Educativa para las PADRMS.

En la determinación del nivel de competencia de los expertos se empleó un cuestionario, una primera parte destinada a la obtención de datos generales, en la segunda parte se les pide que realicen una autovaloración con respecto al nivel de conocimientos que poseen sobre el tema, en una escala del 1 al 10, lo cual se

identifica con el índice de conocimiento Kc. La tercera parte de ese cuestionario se aplicó para determinar el índice de argumentación Ka, el que se distribuyó en seis aspectos, en los que cada experto se debía clasificar entre los valores de: alto, medio y bajo. Con los resultados de los índices Kc y Ka se pudo determinar el índice de competencia K de cada experto seleccionado, obteniendo que de los 30 expertos 7 se encontraban en un índice medio y 23 en el índice alto (Anexos 23 y 24).

Sus sugerencias estuvieron relacionadas con la necesidad de involucrar al personal no docente en el proceso educativo de las PADRMS, realizando para ello adiestramientos directamente en los servicios del personal de asistentes de servicios de enfermería, aprovechando el propio espacio en que se desenvuelven las PADRMS con vista a obtener mejores resultados en los objetivos trazados en el programa.

Los expertos consultados coincidieron en referir la necesidad de realizar cursos de capacitación dirigidos a personal profesional y técnico del centro para que tengan una mejor preparación y conocimiento acerca de las características de estas personas.

Reflejaron la necesidad de buscar los mecanismos para preparar a los padres acerca de la necesidad que van a tener sus hijos de que ellos y que otros miembros de la familia, vecinos y personas de la comunidad les apoyen en la realización de actividades y contribuyan directamente al desarrollo de habilidades que les permitan un mejor desenvolvimiento y por consiguiente una mejor integración.

El 100% de los expertos refirieron que en los Centros Médicos Psicopedagógicos en general se viene dando como una regularidad que más del 75% en el internado, está transitando en la edad adulta por lo que consideran pertinente extender la experiencia hacia otros centros similares que existen en la Ciudad de la Habana y en el país.

Otro de los planteamientos realizado por los expertos estuvo encaminado a reflejar que el Programa de Atención Educativa propuesto no solo se ajusta al trabajo en un régimen institucional de internado, sino que se puede aplicar a las PADRMS que no estén institucionalizadas, por lo que debe tenerse en cuenta en el sub programa de atención comunitaria que se desarrolla a nivel de área de salud, lo que permitirá un mayor desempeño hacia estas personas y sus familias en el nivel primario de atención de salud.

De acuerdo con el procesamiento estadístico indicado para la aplicación del método Delphi a partir de los puntos de corte se establecieron las categorías muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado e inadecuado.

Referente a la pregunta relacionada a si el programa se ajusta a las necesidades de las PADRMS, 27 expertos consideraron que es muy adecuado el Programa de Atención Educativa, que representan el 90%, en tanto 2 expertos consideraron que era bastante adecuado para un 6,66% y 1 experto planteó que era adecuado para un 3,33%.

Las respuestas dadas por los expertos acerca de si las acciones propuestas en el programa eran coherentes, lógicas y factibles de ser alcanzadas, los 30 consideraron que eran muy adecuadas para un 100%. Referente a si la

metodología empleada permite la clara ejecución tanto por parte del personal docente como del no docente, manifestaron 29 expertos que eran muy adecuadas para un 96,66% mientras que 1 experto lo consideró bastante adecuado para un 3,33%.

En la valoración realizada acerca de si los métodos empleados son de fácil comprensión y ejecución los 30 expertos lo consideraron muy adecuado para un 100%. El criterio acerca de si las actividades favorecen la preparación de las PADRMS los 30 expertos las consideraron como muy adecuadas, para un 100%.

Referente a si es necesario validar el sistema de actividades en la práctica coincidieron los 30 expertos en plantear que era muy adecuado, igualmente 27 de ellos manifestaron que era muy adecuado que la propuesta se aplicara a su centro, representando el 90%, en tanto 2 expertos lo consideraron bastante adecuado para un 6,66% y 1 experto lo consideró adecuado para un 3,33%.

En la valoración realizada por los expertos respecto a si los objetivos están en función de las PADRMS, el 100% los consideró como muy adecuados, respecto a si a través del programa se logra un mayor desarrollo de habilidades en las PADRMS, también coincidieron el 100% en manifestar que es muy adecuado. En la respuesta relacionada a que si el programa propuesto contribuye a favorecer la preparación del personal docente para enfrentar el proceso educativo con éxito, 26 expertos lo consideraron como muy adecuado representando el 86,66%, mientras que 4 lo consideraron bastante adecuado para un 13,33%.

Esta misma pregunta pero con relación a si se favorece la preparación del personal no docente para enfrentar la atención educativa de las PADRMS, 25

expertos lo consideran muy adecuado representando el 83,33%, en tanto 3 de ellos lo consideran bastante adecuado para un 10% mientras que 2 expertos lo consideraron adecuado para un 6,66%.

Respecto a si el programa favorece la preparación de la familia para enfrentar con éxito la atención educativa con sus hijos, 24 expertos coincidieron en plantear como muy adecuado representando el 80%, 3 de ellos lo consideran como bastante adecuado para un 10% y 3 consideraron que era adecuado para un 10%.

Referido a si el programa facilita una mayor preparación del personal directivo para organizar el trabajo institucional en función del desarrollo de las habilidades de las PADRMS, 26 expertos plantearon como muy adecuado representando el 86,66%, en tanto 2 expertos lo consideran bastante adecuado para un 6,66% y 2 de ellos lo consideran adecuado representando el 6,66%.

El análisis de los resultados revela que los aspectos valorados en el Programa de Atención Educativa fueron evaluados en un 100% como muy adecuado. El 100% considera que este programa resulta novedoso. Los juicios de los expertos resultaron valiosos para la validación preliminar del Programa por esta vía. (Anexo 25).

En el gráfico 4, que se muestra a continuación, se ve reflejado el resultado de la valoración del Programa de Atención Educativa.

3.3 Introducción del Programa de Atención Educativa en la práctica pedagógica a través de un estudio longitudinal desde el año 2001 hasta el 2007.

El estudio se realizó durante seis cursos escolares: (2001-2002), (2002-2003), (2003-2004), (2004-2005), (2005-2006), (2006-2007) lo que permitió conocer la evolución que se produce en este período.

El Programa de Atención Educativa propuesto fue aplicado en el Centro Médico Psicopedagógico "Benjamín Moreno", donde se trabajó con una muestra de 35 PADRMS, 10 maestros, 16 Asistentes de Servicios de Enfermería, 16 personas entre otros profesionales y técnicos y 35 familias, con la finalidad de efectuar un seguimiento a lo largo del tiempo y constatar la adquisición y desarrollo de habilidades.

En la conformación del Programa de Atención Educativa se tuvo presente una investigación acción participativa de corte longitudinal, que se fue construyendo y mejorando en la propia concepción del programa en cada una de sus etapas.

Este estudio se ejecutó siguiendo las siguientes etapas:

Primera etapa destinada al diagnóstico, donde en el curso escolar 2001-2002 se procedió a realizar el análisis y caracterización de la estrategia de trabajo del Centro Médico Psicopedagógico. Se elaboró la matriz DAFO, determinándose todas las dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades que brinda el programa institucional vigente, se rediseñó la estrategia de intervención y se

elaboró la misión y visión del centro, con vista a potenciar la calidad de los servicios.

Todo este trabajo se realizó durante un curso escolar y para ello fue necesario efectuar un análisis en cada área y departamento con el colectivo de trabajadores, en los consejos de cada vicedirección, en los análisis realizados a través del trabajo del Comité de Garantía de la Calidad, en las Técnicas Científicas, en el Consejo de Dirección así como en el Consejo de Padres.

Se realizó una caracterización multidimensional de la matrícula de la institución con la finalidad de conocer sus particularidades, incluyendo los diferentes niveles de funcionamiento de cada una de las PADRMS, se elaboró una caracterización del personal que trabaja en la institución así como de cada una de las familias y la comunidad.

Fueron revisadas todas las historias clínicas y sociales los sub- programas de atención psicopedagógica, médico y estomatológico, el sub-programa de atención comunitaria, los programas psicopedagógicos para las disciplinas que se imparten en el currículo del centro, las orientaciones metodológicas y todos los documentos contentivos de la atención a las personas con diagnóstico de retraso mental severo y profundo que son atendidas por los Centros Médicos Psicopedagógicos subordinados al Ministerio de Salud Pública.

Se comprobó que las dificultades mayores que existían en las PADRMS estaban determinadas por el bajo nivel de desarrollo de habilidades motrices, cognitivas, sociales y adaptativas.

Se rediseñaron las líneas de investigación del centro en función de la satisfacción de las necesidades de la población que atiende el centro y de su objeto social.

Se precisó además que los docentes manifestaron dificultades en la concepción del proceso educativo en la edad adulta, atendiendo al poco dominio de las características de esta etapa de la vida y no contar con una concepción del sistema de acciones para orientar a las PADRMS, hacia los objetivos trazados a partir del conocimiento de las condiciones que tienen estas personas para aprender, así como en la implementación de métodos y procedimientos para la dirección del aprendizaje en la atención a la diversidad del grupo y a las potencialidades que existe de aprovechar el propio trabajo que se desarrolla en el marco institucional y el horario de vida establecido, en función de los aprendizajes prácticos que requieren las PADRMS, para contribuir al desarrollo de habilidades para la vida que contribuyan a mejorar su calidad y expectativa de vida.

Como respuesta a esta situación se planifican acciones a realizar por la vía del acompañamiento metodológico relacionadas con el tratamiento a las habilidades del pensamiento lógico, lo que evidencia que hay conciencia de la necesidad de lograr transformaciones en este sentido.

Se revelaron insuficiencias en la preparación del personal docente por no contar con una concepción teórico-metodológica para llevar a cabo el proceso educativo con las PADRMS, realizándolo hasta el momento de manera empírica, por la experiencia obtenida en la práctica y los ajustes curriculares que se venían realizando al currículo del centro, existiendo poco participación de las PADRMS en

las actividades iniciales, limitando la activación de ideas y conocimientos previos así como la ejecución de tareas integradoras donde se vinculen las actividades de la autonomía personal y social a las propias actividades que se cumplen en el régimen de vida diario de la institución.

En esta etapa se elaboraron un conjunto de instrumentos que facilitaron realizar el diagnóstico de la situación actual, los cuales fueron presentados y analizados en el epígrafe 2.2.

Una segunda etapa durante el curso 2002-2003 estuvo encaminada a la planificación y ejecución, en la que se indaga y enuncian los sustentos teóricos, se precisa la propuesta del Programa de Atención Educativa para las PADRMS, siendo una de las intenciones del mismo que los docentes actualicen la caracterización de estas personas en cada corte que se realice.

En esta etapa del estudio, se comienza a diseñar la propuesta de la estrategia del centro, se rediseña el organigrama general de la institución y de cada área y departamento. Se trabaja en la elaboración de los manuales de organización y procedimientos. Se procesa toda la información recogida para el diagnóstico y se empieza a elaborar el Programa de Atención Educativa; el cual en una primera versión se comienza a aplicar en el curso escolar 2002--2003 y se concretó al trabajo en 4 áreas: Autonomía, Movilidad y Orientación en el Entorno, Comunicación y Socialización. Se diseñan los cursos de formación a las ASE y los entrenamientos directamente en los servicios del personal de la institución y a la familia.

Los objetivos en los inicios del programa estuvieron dirigidos a favorecer, propiciar y ampliar el nivel de habilidades funcionales en correspondencia con las

necesidades individuales de cada una de las PADRMS, así como al favorecimiento de la movilidad corporal, de la motórica de facilitación y la orientación en el entorno institucional. Se estimuló el trabajo para potenciar el desarrollo de formas de comunicación verbal y no verbal y se trabajó en enriquecer el nivel de socialización de estas personas.

Se realizaron actividades de entrenamiento a los maestros y personal que directamente aplicaría el programa, con carácter semanal durante el primero y segundo mes del curso escolar y se introdujo el programa. Al finalizar el curso escolar se realizó un análisis crítico del mismo que motivó que se replantearan las áreas de intervención, atendiendo a la posibilidad de intervenir de forma más integral y abarcadora para desarrollar al máximo las potencialidades de las PADRMS.

Se confeccionó para cada PADRMS un informe de reevaluación psicopedagógica, donde se valoró individualmente el cumplimiento de los objetivos en cada área y las adquisiciones obtenidas durante el curso escolar, tomando como referencia el inventario de observaciones mensuales de cada sujeto. Es bueno señalar que al comenzar cada curso escolar se destina el primer mes a actualizar el diagnóstico de las PADRMS, sirviendo como guía el informe del cierre del curso anterior, y se realiza una exploración de habilidades en cada área de intervención, lo que permite ajustar el programa a las características individuales de cada sujeto. En esta etapa se elabora con un nuevo enfoque la propuesta de informe de evolución, para estas personas, atendiendo al programa diseñado al efecto. (Anexo 26).

En el curso 2003-2004 se comienza a trabajar con las modificaciones realizadas al Programa de Atención Educativa, extendiéndolo a las áreas de:

- Autonomía Personal y Social, que abarca alimentación, aseo personal, vestimenta y calzado, higiene y salud y economía en el hogar.*
- Movilidad y Orientación en el Entorno, que abarca todos los aspectos concernientes a la motórica gruesa y fina, la ubicación espacial, los ejes corporales.*
- Conducta y Socialización, que abarca las normas de conducta ante diferentes situaciones, el establecimiento de relaciones sociales, el cumplimiento de reglas y normas.*
- Comunicación, se trabaja en el desarrollo de las distintas formas de comunicación y de habilidades comunicativas*
- Formación laboral, se trabaja la disciplina ante el cumplimiento de las diferentes actividades del horario de vida, los oficios que se desarrollan en el centro, la organización de las áreas del centro.*
- Ocio y Tiempo Libre que abarca todas las actividades del tiempo libre para emplearlo tanto de manera individual como grupal.*

Se realizan sesiones de preparación metodológica hacia los maestros, miembros de la estructura de dirección, responsables de grado. Se utilizó como vía el acompañamiento metodológico conjunto. La realización de las reuniones metodológicas en el marco del colectivo docente del sistema de trabajo, o sea, la etapa de preparación previa al desarrollo de la capacidad de dirección permitió

explicar el objetivo de la concepción del Programa de Atención Educativa y los fundamentos que lo sustentan.

Al sentar las bases sobre la cual deberá centrarse la preparación docente, la de las asistentes de servicios de enfermería, la de otros profesionales y técnicos y la familia, se toman acuerdos que propician la necesidad de desarrollar otras reuniones metodológicas para continuar profundizando sobre el tema, y un sistema de talleres metodológicos que generen la búsqueda de la bibliografía mas actualizada sobre el tema. Se entrega un material de apoyo a los docentes para su autopreparación. (Anexo 27).

Posteriormente se desarrollan clases metodológicas y demostrativas de las cuales se derivan las visitas a clases, con el propósito de dejar a los maestros capacitados para potenciar el proceso educativo con las PADRMS.

Se realizaron sesiones de trabajo conjuntas con padres y familiares.

Es importante resaltar el nivel de satisfacción que mostraron los maestros y los directivos ante las preparaciones recibidas. Se puso de manifiesto la creatividad tanto de los docentes como de los no docentes y la familia en la elaboración de actividades y medios para potenciar el aprendizaje en las PADRMS.

Esta manera de preparar al personal involucrado en la puesta en práctica del Programa de Atención Educativa, se sistematizó en todo el curso atemperando los contenidos del programa a la vida institucional y en el hogar en correspondencia con las potencialidades de cada una de las PADRMS.

Se diseñó un curso de superación interna dirigido al personal asistencial, con una duración de tres meses donde se incluyeron temas referentes a cómo trabajar con las personas con diagnóstico con retraso mental atendiendo a sus características, al conocimiento del reglamento interno del centro, del régimen de vida, el cual tuvo 48 horas clases, 4 controles parciales y la presentación de un trabajo final a través de la presentación de un estudio de caso. Este curso se mantiene hasta los momentos actuales porque este personal que trabaja en esta área, tiene como característica que tienen una gran fluctuación e inestabilidad en el puesto de trabajo. (Anexo 28).

El Programa de Atención Educativa se sigue aplicando en los cursos escolares sucesivos (2003-2004), (2005-2006), (2006-2007).

La evaluación que constituye otra etapa de trabajo está implícita en las etapas precedentes realizándose de manera periódica con una frecuencia quincenal y otra mensual.

Los cortes quincenales se realizan con el equipo multidisciplinario del centro, el corte mensual se efectúa a través de los análisis de Consejo de Dirección con la evaluación y cumplimiento del programa de atención a nivel institucional, rindiendo informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de los resultados del mismo.

A continuación se exponen los resultados obtenidos en la interpretación y procesamiento de la información resultante de los instrumentos aplicados:

De forma general se produjo un tránsito favorable tanto en la actividad del maestro como en la de los alumnos, las dimensiones en las que se evolucionó con mayor celeridad por parte de los maestros fueron el dominio de los objetivos y el dominio de los contenidos, lo que sucede también en la actividad de las PADRMS con respecto a la significación actitudinal y en la procedimental ya que iban demostrando el uso de los procedimientos de aprendizaje vinculados a la transferencia de lo aprendido a su vida práctica.

Una mayor integración de la información obtenida permite plantear que la puesta en práctica de los elementos inherentes al Programa de Atención Educativa, tuvo resultados positivos que se evidencian en los niveles de satisfacción y transformación de directivos, maestros, personal no docente, personal ASE, la familia y las propias PADRMS lo que se sintetiza a continuación:

Se logró integrar un Programa de Atención Educativa más cercano a la realidad e intereses de las PADRMS con un enfoque curricular que hizo posible la realización de adaptaciones al considerar la diversidad.

En el plano didáctico fue posible planificar y proyectar acciones y tareas de carácter integrador que contribuyeran a aprovechar el potencial educativo de las actividades de la vida diaria en función del desarrollo de las PADRMS. Los docentes participantes en el estudio, los directivos, el personal no docente, las asistentes de servicios de enfermería y la familia alcanzaron mayor dominio teórico y práctico sobre el proceso educativo y su implementación metodológica.

Los docentes lograron conducir el proceso educativo con mayor dominio de objetivos y contenidos en los cuales se les ofreció tratamiento a los tópicos

vinculados con el Programa de Atención Educativa con la incorporación de otros agentes que interactuaban con las PADRMS.

La evaluación de esta primera parte en la aplicación del Programa durante el estudio, permitió apreciar sus bondades y resultó alentador con respecto a las posibilidades de las PADRMS, de apropiarse de los contenidos para la vida desde una dimensión holística y humanista del ser humano basada en la relación dialéctica individuo-sociedad. Los logros alcanzados constituyeron una importante alerta acerca de las condiciones para un mayor nivel de generalización de la experiencia.

Lo anterior demuestra las posibilidades de instrumentación del Programa de Atención Educativa en un sistema, cuya dinámica puede ser empleada en los diferentes contextos en que viven y se desarrollan las PADRMS y lo que representan para ellos los aprendizajes prácticos, así como, la incidencia directa que tiene en el mejoramiento de su calidad y expectativa de vida.

Se produce un incremento de habilidades para la vida en las PADRMS en el orden cuantitativo y cualitativo; que se evidencian en el instrumento que se aplicó por área de intervención (Anexo 29), donde fueron evaluadas 198 habilidades, empleándose el sistema estadístico SPSS-13 a través del cual se constató en un primer análisis exploratorio la efectividad del Programa de Atención Educativa, donde se comparó la frecuencia inicial con la frecuencia final, en cada una de las habilidades, dado en el aumento en el por ciento de lo evaluado en la prueba final con respecto a la inicial en el ITEMS que identifica un avance en el programa.

Fueron identificadas con los resultados de las frecuencias simples de las habilidades, después de las acciones del Programa de Atención Educativa, las habilidades que son más fáciles de adquirir al comparar los por cientos de las habilidades que siempre se hacen en la medida en que éstas sean mayores.

Para establecer relación entre dos habilidades se calculó el coeficiente de correlación de Spearman atendiendo a que la naturaleza de las variables utilizadas son ordinales, partiendo del criterio de que si la correlación es cercana a 1 o mayor o igual a 0.70, entonces se plantea que las dos habilidades están correlacionadas. Estos análisis se realizaron con los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de la prueba final.

Fueron construidas variables binarias asignándole el valor de 1 si siempre realiza la acción y el valor de 0 para los casos que no la realizan nunca o casi nunca. La prueba permitió observar que la diferencia entre la proporción de personas que siempre realizan una acción inicialmente y la proporción de personas que siempre realizan la acción después de exponerse a las intervenciones del Programa de Atención Educativa es diferente de cero, entonces se concluye que tuvieron un efecto positivo si la diferencia es menor de cero y un efecto negativo si la diferencia es mayor que cero.

La diferencia entre las dos proporciones calculadas fue 0,14286 (-14,29%) por lo tanto la prueba de significación dio positiva al 5% y al 10% de error, ya que $0,023 < 0,05$ y $0,023 < 0,10$ lo que significa que las acciones del Programa de Atención Educativa tuvieron un efecto positivo sobre las personas que lo recibieron. (Anexo 30).

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- 1. Los sustentos teóricos del estudio están dados sobre la base del enfoque histórico-cultural, cuyos fundamentos devienen de la aplicación creadora del materialismo dialéctico, así como en los de la Pedagogía Cubana, en la que desde sus inicios estuvo presente la concepción humanista y desarrolladora del ser humano, los cuales resultan trascendentales para las reflexiones actuales en torno a la atención educativa de las PADRMS.*
- 2. En la atención educativa que han recibido las PADRMS, han existido un conjunto de concepciones teórico-metodológicas que han transitado y evolucionado desde una concepción cuantitativa del defecto hacia una concepción cualitativa o integradora; siendo esta última la que aporta una visión humanista acerca de las PADRMS.*
- 3. Para la determinación del estado actual de la atención educativa de las PADRMS del CMP “Benjamín Moreno”, fue necesario realizar un diagnóstico, el cual es punto de partida que integró en sí mismo los elementos esenciales de la atención educativa de las PADRMS, pudiendo constatar que poseen características especiales en su desarrollo con un impacto en las áreas intelectual, afectivo-volitiva y motivacional, lo que provoca limitaciones en el aprendizaje en general, sin embargo estos elementos no le impiden desarrollarse a través del proceso educativo y lograr una formación básica para una vida en sociedad.*

4. *Las propuestas de programas de atención educativa que hoy se brindan no deben quedarse solo en el discurso, estos elementos o componentes para enfrentar el desarrollo integral de las PADRMS, deben ser operacionalizados, traducidos a la práctica diaria, sistemática, las acciones coordinadas, la estrategia que se conciba, la preparación, la atención a las potencialidades, deben convertirse en una verdadera concepción para la unidad dentro de la diversidad, es decir, deben favorecer estudios multidisciplinarios que permitan orientar las exigencias sociales que se presentan hasta la muerte.*

5. *El Programa de Atención Educativa concebido se caracteriza por ser personológico, contextualizado e integral, requiriendo de la ayuda pedagógica, que responda a las demandas, exigencias y necesidades vitales de las PADRMS, con énfasis en las vivencias diarias que son cruciales para una vida plena e independiente.*

6. *La puesta en práctica del Programa de Atención Educativa desde una concepción de desarrollo, sustentado en la unidad de lo clínico y lo educativo permitió que se favorecieran las habilidades para la vida en las PADRMS, resultando de gran utilidad en el trabajo de los Centros Médicos Psicopedagógicos, redimensionando el proceso educativo de las áreas de intervención que se desarrolla a nivel institucional, en el que se precisan aspectos teóricos y metodológicos para el trabajo en la edad adulta con las personas con diagnóstico de retraso mental severo.*

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES:

- 1. Sensibilizar a las diferentes agencias y agentes educativos en la divulgación de los resultados de este estudio para propiciar el intercambio científico entre los Centros Médicos Psicopedagógicos.*
- 2. Introducir el Programa de Atención Educativa para las PADRMS en los Centros Médicos Psicopedagógicos del país para continuar potenciando el desarrollo de estas personas.*
- 3. Continuar estudios e investigaciones sobre las características en la edad adulta de las personas con diagnóstico de retraso mental severo.*
- 4. Introducir el Programa de Atención Educativa en el nivel primario de atención de salud a través del defectólogo comunitario, para lograr un mayor nivel de desempeño hacia estas personas y sus familias.*

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, R.: *Proyecciones del Ideario Martiano. Editora Política, La Habana, 1984.*

Addine, F.: *Caracterización del modo de actuación del profesional de la Educación. Soporte magnético. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, 2002.*

_____: *Principios para la dirección del Proceso Pedagógico. Compendio de Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2002.*

Aguayo, A. M.: *Pedagogía Científica. Psicología y Dirección del Aprendizaje. Editorial Cultural, S.A, La Habana, 1930.*

Aiguabella, J. y Y. González, M.: *Análisis de necesidades de Personas Adultas Con Grave Discapacidad. Editora Imsero. Madrid, España, 1996.*

Álvarez De Zayas, C. M.: *La Escuela en la Vida. MES. Habana, 1993.*

_____: *Escuela de Excelencia. En soporte digital. Compendio de artículos I. S. P.E.J. Varona, 2006.*

Álvarez García, O. y Otros.: *La clase como sistema y el sistema de clases en el proceso docente educativo. Documentos normativos y metodológicos. Ciudad de la Habana, 1980.*

Álvarez, A.: *Hacia un currículo cultural. La vigencia de Vigotski en la educación. Fundación Infancia y Aprendizaje. Vol.1 No.1 mikel@servidor.unam.mx, Agosto de 1999.*

Anatolievna Akudovich Svetlana y otros.: *Zona de desarrollo próximo y su proceso de diagnóstico. Editorial Academia, La Habana, 2006.*

Ammerman, R.: *Nuevas tendencias en investigaciones sobre la discapacidad. En: Siglo Cero No. 28. España, 1997.*

American Association On Mental Retardation.: *Retraso Mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo.* Editora Alianza Psicología. Madrid, España, 1997.

_____: *Retraso Mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo.* 10 a Edición. AAMR, 2002.

Árias, B. G.: *Acerca del valor teórico y metodológico de la obra de L. S. Vigotski.* En: *Revista cubana de Psicología Vol.16.* La Habana, 1999.

_____: *El papel de los "otros" y sus características en el proceso de potenciación del desarrollo humano.* En: *Revista Cubana de Psicología No. 3.* La Habana, 1999.

_____: *Educación, Desarrollo, Evaluación y Diagnóstico desde el enfoque histórico cultural.* (Material Impreso) Universidad de la Habana p. 127. p. 130, 1999.

Arostegi, I.: *Evaluación de la Calidad de Vida en Personas Adultas con Retraso Mental.* Ediciones BILBAO, 2005.

Aznar, A. S.: *"El Mito del Héroe en la Adolescencia Tardía".* Tesis de Licenciatura en Psicología. Facultad de Filosofía y Letras, julio de 2000. Universidad Católica, Buenos Aires, Argentina, 2000.

Barton, L.: *Discapacidad y sociedad.* Ediciones Morata, S. L. España, 1998.

Baxter, E.: *La escuela y la formación del hombre.* En *Compendio de Pedagogía.* Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2002.

Bell Rodríguez, R. y Ramón López Machín.: *Convocados por la Diversidad.* Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2002.

Bell Rodríguez, R. y Musibay Martínez Ileana.: *Pedagogía y Diversidad.* Cátedra Andrés Bello para la Educación Especial. Casa Editora Abril, 2001.

Betancourt Torres, J. V.: *La configuración psicológica de los menores con Trastornos Emocionales y de la Conducta (TEC). Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana, 2002.*

Blanco, E.: *Personas dependiente. Revista Minusval. No. 112 mayo- junio Murcia, España, 1998.*

Blanco, P. A.: *Introducción a la Sociología de la Educación. Facultad de Ciencias de la Educación. ISPEJV (material impreso). La Habana, 1999.*

Buenavilla, R.: *Pensamiento pedagógico de destacados educadores latinoamericanos en Material impreso. Maestría en Educación. Instituto Superior Enrique José Varona. La Habana, 2002.*

_____: *La lucha del pueblo de Cuba por una escuela cubana, democrática y progresista en la República Mediatizada. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1995.*

_____: *Labor docente de José Martí en Martí y la Educación. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1996.*

Campanini, F. y Poppi, G.: *Las potencialidades individuales de aprendizaje. La Pedagogía como una ciencia práctica. Centro Il Chicco. Proyecto Benjamín Moreno, Agosto 1998.*

Canals, G. y Doménech M.: *Proyecto Aura. Una experiencia de integración Laboral. Fundación síndrome Down. Ediciones Milan, 1999.*

Canfux Gutiérrez y Otros.: *La Alfabetización: Historia y autenticidad en Cuba. Edit. Seminario internacional de alfabetización y postalfabetización. Palacio de las convenciones. La Habana. Cuba, Junio 2006.*

_____: *Las coordenadas de la alfabetización*. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1988.

Castellanos Símons, D.: *Para promover un aprendizaje desarrollador en Colección de Proyectos*. I. S. P. E. J. Varona. Ciudad de la Habana, 2001.

Castillo Alfonso, L.: *Educación No formal de Adultos en América Latina*. Editora Pablo, 1983.

Castro Ruz, F.: *Conferencia en el ciclo de la Universidad Popular “educación y revolución”*. Orientador Revolucionario # 19, La Habana, 1961.

_____: *Discurso del 7 de enero de 1971 en Inauguración de la Secundaria Básica “Ceiba Uno”*. La Habana, Cuba: Folleto 5 “Fidel y la educación 1953 – 1993” Selección del MINED 1993; Referencia 102: COR, #2, abril 1971.

_____: *Discurso el 9 de abril de 1961 en “La educación en revolución”*. Instituto del Libro, La Habana, 1974.

Cerezal Mezquita, J. y J. Fiallo.: *Cómo investigar en Pedagogía*. Pueblo y Educación, Ciudad Habana. Cuba, 2004.

Chávez Rodríguez, J.: *Las tendencias educativas en América Latina*. Estudio Comparado. ICCP. La Habana. Cuba, 1999.

_____: *Acercamiento a la teoría pedagógica*. Conferencia impartida en la preparación de la delegación cubana a Pedagogía 2003. La Habana, Cuba, 2003.

_____: *Acercamiento necesario al pensamiento pedagógico de José Martí*. MINED, 1990.

_____: *Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba*. Editora Pueblo y Educación. La Habana, 1996.

_____: *La Formación de valores. Ideal Histórico de las teorías educativas, en Revista Educación No. 100, mayo-junio. Editora Pueblo y Educación. La Habana, 2000.*

_____: *La investigación científica desde la escuela, En Revista Desafío Escolar, 2da.ed. especial. Editora CEIDE. México, 2001.*

_____: *Actualidad de las tendencias educativas. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana, 1999.*

_____: *Ideario pedagógico de José de la Luz y Caballero, en Aproximación a la teoría pedagógica cubana. Edición Digital, Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, 1992.*

_____: *Las ideas de José Martí sobre educación, en Martí y la Educación. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1996.*

Christopher D, P. And Robert G. Zylstra.: *Medical Care of Adults with Mental Retardation. Am Fam Physician,73:2175-83, 2184, 2006.*

Cliff Cunningham.: *El Síndrome de Down. Una introducción para padres. Ediciones Paidós, 1995.*

Colectivo de Autores.: *Convocados por la diversidad. Editora Pueblo y Educación, La Habana, 2002.*

_____: *Por la Vida: Estudio psicosocial de las personal con discapacidades y estudio psicopedagógico, social y clínico-genético de las personas con retraso mental en Cuba. Editora Abril. La Habana, 2003.*

_____: *Psicología Especial Tomo I Editora Félix Varela. La Habana, 2003.*

_____: *Metodología de la Investigación Educacional. Tomos I y II.: Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2001.*

_____: *Compendio de Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2002.*

_____: *El adolescente cubano: una aproximación al estudio de su personalidad. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1995.*

_____: *Orientaciones Metodológicas Generales para todas las especialidades que concurren en la atención al retrasado mental profundo. Ministerio de Salud Pública. La Habana, 1991.*

_____: *Programas de atención psicopedagógica. Ministerio de Salud Pública. La Habana, 1989.*

_____: *Sublime Profesión de amor. Educación especial en Cuba. Editorial Pueblo y educación, 1996.*

_____: *Parte primera Naturaleza y alcance de la pedagogía cubana. Ciudad de La Habana, 2008.*

_____: *Selección de Lectura Sobre Retraso Mental. Ciudad de la Habana, 2004.*

_____: *Diagnóstico y diversidad. Pueblo y educación, Ciudad de La Habana, 2003.*

_____: *Temas sobre Actividad y Comunicación, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989.*

Colección de Estudios Martianos.: *Siete enfoques marxistas sobre José Martí.:* Editora Política, La Habana, 1985.

Cohen, D.: *El consenso curricular. En Enciclopedia Internacional de Educación Vol. 2. Editora Vicens Vives/MEC Barcelona, España, 1989.*

Company Montserrat.: *Una Escuela para todos. La socialización del alumnado con necesidades educativas específicas. Ediciones Celeste, 1996.*

Comité Estatal del Trabajo y Seguridad Social.: *La Atención al Discapacitado en Cuba. Fin de la década del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Cuba, 1993.*

Conill Armenteros, J. A.: *Alternativa Metodológica para concebir el Proceso de Educación de la Sexualidad de los Escolares con Retraso Mental. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana, 2005.*

Constitución de la República De Cuba.: *Gaceta Oficial de la República de Cuba, 24 de febrero de 1976.*

Cornéliu E. G.: *Envejecimiento cerebral. Ediciones MASSON, S. A. Barcelona, 1995.*

Cruz Acosta, A. y Donato Pérez, A.: *Diagnóstico de salud y diagnóstico educativo. Un enfoque integral. Revista Cubana de Salud Pública 2/1996.*

Danilov, M.A Y M.N Stakin.: *Didáctica de la Escuela Media. Edit. Pueblo y Educación, La Habana, 1978.*

Delors, J.: *La Educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Madrid: Santillana. Ediciones UNESCO, 1996.*

Dennis, R. E., Williams, W., Giangregio, M. F. y Cloniger, C.: *Calidad de Vida como contexto para la planificación y evaluación de servicios para personas con discapacidad, en Siglo Cero No. 25. España, 1994.*

De La Peña Bermúdez, N. E.: *La preparación para la vida cotidiana en alumnos con retraso mental. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana, 2005.*

Díaz-Pendás, H.: *III Seminario Nacional para educadores. Ministerio de Educación. La Habana. Cuba, 2001.*

Diccionario De Psicopedagogía Y Psiquiatría Del Niño.: Editorial Oikos-tau, s. a, 1992.

Dirección General Para La Cooperación Al Desarrollo Del Ministerio De Relaciones Italianas.: *Lo Hicimos y qué. Historias de vida y testimonios de una experiencia realizada a nivel local. Pinar del Río. Cuba, 1998.*

Documento Resumen.: Centro Viana-Asprona. España, 1998.

Echeita G. y Verdugo, M. A.: *La Declaración de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales 10 años después. Valoración y Prospectiva. Publicaciones Inicio. Salamanca, 2004.*

Edgerton, R.: *Retraso Mental. Segunda edición. Ediciones Morata, S.A, 1985.*

Eisering, J. J.: *Aspectos del envejecimiento en el Síndrome de Down, en Siglo Cero, 113,42-48, 1987.*

Enciclopedia Encarta.: *Educación de Adultos. Soporte Magnético, 2007.*

Engels, F.: *El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. OE. Tomo III. Editorial Progreso, Moscú, 1978.*

EPT.: *Marco de Acción para satisfacer las necesidades básicas del Aprendizaje. Conferencia Mundial sobre Educación para todos. Jomtien: Tailandia, 1990.*

Equipo Intersectorial de Educación de la Familia Salesiana.: *Documento de trabajo. La Pedagogía salesiana una experiencia viva de espiritualidad juvenil. Encuentro nacional de educación Familia salesiana. Colombia. Bogotá 28, 29 y 30 de Septiembre, 2000.*

Evenhuis, H.: *Evaluation of a screening instrument for dementia in ageing mentally retarded persons. Journal of Intellectual Disability Research, 36,3 37-347, 1992.*

Eyman, R.: *Life expectancy of persons with Down Syndrome. American Journal on Mental Retardation, vol 95, nº 6, 603-12, 1991.*

Freeman, R.: *Physical and Behavioral Health of Adults with Mental Retardation Across Residential Settings. Boston university school of Social Work. Association of School of Public Health, 2004.*

Fernández, S. y Col.: *Analizando la calidad de Vida: calidad de Vida. Calidad de servicios. Editorial IMSERSO. Madrid España, 1999.*

Fernández, G. y Col.: *Comunicación Educativa. Editora. Pueblo y Educación. La Habana, 1995.*

Fernández Ballesteros.: *Psicología del envejecimiento. Retos internacionales en el siglo XXI. No 3 p 277-284. 2001.*

Ferrer Pérez, R.: *La Educación de adultos en Cuba. MINED, La Habana, mayo de 1976.*

Forquin, J.C.: *La justificación del currículo y la cuestión del relativismo, en: Revista de Educación No. 297. Universidad de Santander, España, 1992.*

García-Galló, G. J.: *Bosquejo histórico de la educación en Cuba. Editorial de Libros para la Educación, La Habana, 1978.*

Gastón. y Coautores.: *Metodología de la Investigación Educativa. Editora Pueblo y Educación. La Habana, 1996.*

García Rodríguez, A.: *Programa Educativo para la Superación de los Instructores educativos de la escuela Internacional de educación Física y deporte. Tesis en*

opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana, 2007.

Gibson, A.: *Age and pattern of intelectual decline among Down's syndrome and other mentally retarded. International journal of Rehabilitation Research, vol 11, 47-55, 1988.*

González Castro, V.: *Profesión: Comunicador. Editorial Pablo de la Torriente Brau. La Habana, 1989.*

Gómez-Vela, M. y Sabeh, E.: *Calidad de Vida. Evolución del Concepto y su influencia en las investigaciones y en la práctica. Editora Integra. España, 2000.*

Gómez Cardoso, A. L.: *Intervención temprana destinada a la familia del niño con Necesidades Especiales de Tipo Intelectual por Retraso Mental. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Camaguey, 2003.*

González, A. y Reynoso, C.: *Nociones de sociología, psicología y pedagogía. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, 2002.*

González Cañete, J. L.: *Envejecimiento y discapacidad. Diferentes alternativas reintervención en el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad. Revista 21 del ministerio de trabajo y Asuntos sociales, 2002.*

González F.: *Psicología, principios y categorías. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1989.*

González Martínez María C.: *Trabajo de Curso "Historia de la Oligofrenopedagogía en Cuba. Facultad de Dectología ISPEJV, 1984.*

_____: *Compendio de Herramientas para la evaluación de habilidades para la integración sociolaboral de las personas con diagnóstico de retraso mental. Proyecto Benjamín Moreno, 1999.*

_____: *Ponencia en Jornada Provincial de trabajo social "Programa de Atención Comunitaria". Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales, 1996.*

_____: *Propuesta de Metodología para la Integración Sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual. Tesis en opción al título de Master en Ciencias. Ciudad de la Habana, 2003.*

_____: *Técnicas Psicopedagógicas en el trabajo con personas con diagnóstico de retraso mental severo. Curso Internacional ENSAP. Ciudad de la Habana, 2004.*

_____: *La atención educativa en personas adultas con diagnóstico de retraso mental. Congreso Internacional de Trabajo Social. La Habana Cuba, 2005.*

_____: *Atención Educativa en las personas Adultas con Diagnóstico de retraso mental severo. Taller Nacional de Centros Médicos Psicopedagógicos. La Habana, 2009.*

González, V.: *Psicología para Educadores. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1995.*

Godoy, J. F y Monserrat, C.: *Programa de ejercicios Físicos para deficientes mentales adultos. Revista Psicothema, Volumen 13, 2001.*

Guerra Iglesias, S.: *Una Concepción Didáctica Dirigida A Potenciar Un Proceso de Enseñanza – Aprendizaje Desarrollador de la Historia de Cuba en los Escolares con Retraso Mental. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana, 2005.*

Guirado Rivero, V.: *Desarrollo del aprendizaje significativo para la solución de problemas matemáticos en los escolares con retardo mental. Tesis presentada en opción al Título de Máster en Ciencias. Ciudad de la Habana, 2000.*

Hébert, R.: *Functional Decline in old age .ACFAS, 1997.*

Hernández Follaca, E.: *La didáctica grupal, una vía efectiva para elevar el nivel interactivo del proceso de enseñanza aprendizaje. Artículo Facultad Pedagogía ISPEJV, Ciudad Habana. Cuba, 1993.*

Huertas García, R.: *Clasificar y Educar. Historia Natural y Social de la Deficiencia mental. Editorial Artegraf, S. A. Madrid, 1998.*

Isaac Díaz, J. N.: *Programa “Ya puedo leer y escribir” para la sistematización de la lecto-escritura e introducción en las operaciones básicas de la Matemática para los neo alfabetizados en el Perú. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana, 2007.*

Izquierdo Martínez, A.: *Psicología y teorías de la edad Adulta. Teorías y contextos. Revista Complutense de Educación. Volumen 16. No 2, 2005.*

Jackson, P. W.: *La vida en las aulas. Editora Morata/Fundación Paideia. (2ª edición). Madrid, España, 1991.*

Janicki, M.: *Perspectiva general del envejecimiento y la deficiencia mental. SIIS-Real Patronato de Pre. y atención a Personas con Minusvalía. Colección Documentos, pag.37, 1987.*

Lepri, C. y Montobbio E.: *Lavoro e Fasce Deboli. Editorial Fraco Angeli. Milano. Italia, 1999.*

Lewis, Vicky.: *Desarrollo y déficit. Editorial Paidós, 1991.*

López, M. y Pérez, C.: *La dirección de la actividad cognoscitiva.* Editora Pueblo y Educación. La Habana, 1963.

López Machín, Ramón.: *Diversidad e igualdad de oportunidades en la escuela. Selección de temas para los docentes. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.* Ciudad de la Habana, 2007.

_____: *La integración social de niños anómalos.* Revista *Pedagogía Cubana.* Año1, No. 2, julio – septiembre, La Habana, 1989.

_____: *Educación de alumnos con necesidades educativas especiales. Fundamentos y actualidad.* Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2000.

_____: *Reconceptualización de la educación especial.* Revista *Educación* No.102. Pueblo y Educación, La Habana, 2001.

López Rodríguez, Yanelín.: *La Expresión Corporal, un Recurso Psicopedagógico para el Crecimiento Personal de Escolares con Trastornos Afectivo-Conductuales.* Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana, 2006.

Luckasson, R. y Schalock, R. L.: *The 1992 AAMR. Definition and preschool children. Response from the Committee on terminology and classification.* Mental retardation, 1996.

Marbot Jiménez, Enrique.: *Metodología integral para la implementación del programa de alfabetización “Yo, sí puedo” por ONGs y movimientos sociales.* Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana, 2007.

Manzke, J. F.: *Propuesta curricular para la educación de jóvenes y adultos campesinos en asentamientos de la reforma agraria. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana. Cuba. Marzo de 2006.*

Martí, José.: *“Cartas Norteamericanas, La Nación, Buenos Aires. El partido Liberal, México; t 12, pp, 290-291, 188.*

_____: *Músicos, poetas y pintores, La Edad de Oro, Nueva York. t. 18, p. 390, 1889.*

_____: *“Escenas Mexicanas”, Revista Universal, México, t. 6, p 260, 6 de julio de 1875.*

_____: *“Botes de papel” La América New Cork, t. 8, p. 421. noviembre de 1883.*

Martínez, M.: *Calidad educacional, actitud pedagógica y creatividad. Editorial Academia, La Habana, 1998.*

Martínez, I.: *Facilitando Viejos-Nuevos procesos de transición a la Vida Adulta. Departamento de educación y cultura. Gobierno de Navarra, 2003.*

Martínez Rueda, N.: *Programas de transición a la vida Adulta: Planteamientos estructurales. Ponencia presentada en la III Jornadas Científicas de Investigación sobre personas con discapacidad dentro del Simposio “Retos en la respuesta al Retraso mental en la Vida Adulta”, Salamanca, 1999.*

Méndez, I.: *Propuesta de diseño curricular del programa de la asignatura “Educación para la Vida” en escolares retrasados mentales. Tesis en opción al título de Master, 2002.*

Merani, A. L.: *Naturaleza Humana y educación. Colección pedagogía. Editorial Grijalbo, S.A. Mexico, 1972.*

Ministerio De Educación.: *Enseñanza General: Maestros.* Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1971.

_____: *Documento de Base para el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Enseñanza.* La Habana, Cuba: s/e, 1972.

_____: *Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación,* en *Rev Bohemia* No. 5. La Habana, 1975.

_____: *Hacia el perfeccionamiento de la escuela de Educación General .Rev Educación* No 16, año V, ene-mar; La Habana, 1975.

Ministerio De Asuntos Sociales.: *Documentos Técnicos. Proyección y Contenido de un centro ocupacional.* Madrid, 1998.

Ministerio De Trabajo y Seguridad Social.: *Reseña de las Normas jurídicas cubanas Relacionadas con las personas con Discapacidad.* Cuba, 2007.

_____: *Programa de Empleo para las Personas con Discapacidad (PROEMDIS).* Cuba, 2007.

_____: *Plan de Acción Nacional para las Personas con Discapacidad.* Cuba, 2005.

Moll, L.: *Vigotski y la educación. Connotaciones y aplicaciones de la psicología sociohistórica a la educación.* Editora Aique. Argentina, 1993.

Molina, S.: *Deficiencia Mental. Aspectos psicoevolutivos y educativos* Ediciones Aljibe. España, 1994.

_____: *Procesos y estrategias cognitivas en niños deficientes mentales.* Editora Pirámide. México, 1993.

Molina G. Santiago.: *Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial.* Editorial Marfil, S.A. España, 1994.

Molina S, A. Seva, M Bueno.: *Deficiencia mental. Volumen I. Aspectos Biomédicos. Editora ESPAXS, S.A, 1990.*

_____: *Deficiencia Mental. Volumen II. Aspectos Psicosociales. Editora ESPAXS, S. A, 1990.*

Montobbio, Enrico.: *El viaje del Señor Down al mundo de los adultos. Fundación Catalana Síndrome de down. Editorial Masson, 1995.*

Mora, J. L.: *Sociedad, sociología y currículo algunas reflexiones sobre la configuración del currículo en la sociedad de los noventa Editora Tarbiya. España, 1994.*

Morín, E.: *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Bogotá, UNESCO. Cooperativa Editorial Magisterio, 2001.*

Naciones Unidas.: *Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Madrid, 2002.*

_____: *La situación del envejecimiento de la población mundial: Hacia una sociedad para todas las edades. Nueva York., p 133. 2000.*

Orealc.: *Proyecto principal de educación en América Latina y el Caribe, en Ortigosa López, S. La educación en valores a través del cine y las artes, revista iberoamericana de educación. n° 29, Madrid, 2002.*

Pérez Cruz, F.: *Revolución en Revolución: Del libro: La educación Latinoamericana: retos y perspectivas. En soporte digital, CD de la Maestría en Ciencias de la Educación. Ciudad de la Habana; Módulo 1, 2006.*

Pérez García, Águeda Mayra y Otros.: *Una posición cubana de alfabetización desde posiciones de género y ruralidad. Edit UNESCO. Paris, 2006.*

Pérez Lemus L. y Otros.: *La preparación sociolaboral de las personas con discapacidad. Retos y perspectivas. Curso Congreso Internacional de Pedagogía y Educación Especial. La Habana, 2008.*

Pérez Lemus, L.: *Caracterización para ubicar a los alumnos con retraso mental leve en talleres docentes de Educación Laboral, tesis en opción del título de Master en Investigación Educativa, ICCP. La Habana, 1998.*

_____: *La formación de valores en la Educación Laboral, en la Educación Laboral en Cuba. Fundamentos y Alternativas Metodológicas. Editora Pueblo y Educación. La Habana, 2002.*

_____: *Estudio histórico crítico de los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral en la Educación General Cubana a partir de 1959. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad. de la Habana, 2001*

Petrovski, A.V.: *Psicología General Editora Libros para la Educación. La Habana, 1981.*

Piantoni, C.: *Modelos pedagógicos y didácticos para la integración escolar y social. Ediciones Narcea, 1997.*

Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba.: *Tesis y Resoluciones. La Habana, Cuba: Departamento de Orientación Revolucionaria, 1976.*

Programa Nacional de la Discapacidad Intelectual.: *Ministerio de Salud Pública. La Habana. Cuba, 2005.*

Ramírez Romero, Virginia.: *“Atención educativa diferenciada a los niños de 3 a 5 años con insuficiencias en el desarrollo”. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana, 2005.*

- Rosenberg&Séller.:** *Il Lavoro Conquistato*. Editorial Rosenberg. Italia, 1999.
- Ruiz Aguilera, Ariel.:** (s/f) *Aprender a aprender. Una necesidad para el desarrollo del escolar en Cuba (Investigador Titular del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba) Material Impreso.*
- Rubinstein, Susana Y.:** *Psicología del niño retrasado mental. Dirección de Superación de la Mujer. Talleres Tipográficos. La Habana, 1971.*
- Salvia John, Ysseldyke James E.:** *Evaluación de la educación especial. Manual Moderno. Segunda edición. Editorial Manual Moderno, S.A. de C.V. México, D.F.- Santa Fé de Bogotá, 1999.*
- Schalock, R. L.:** *Hacia una nueva concepción de la Discapacidad. en: Verdugo M. A y B. Jordán de Urries., Hacia una nueva concepción de la Discapacidad. Editora Amarú. Colección de Psicología, Salamanca España, 1999.*
- ____: *Implicaciones para la investigación de la definición, clasificación y sistemas de apoyo de la AAMR de 1992. SIGLO CERO Vol. 26. España, 1995.*
- ____: *Evaluación de programas sociales para conseguir rendimientos organizacionales y resultados personales. En: SIGLO CERO Vol. 28. España, 1997.*
- Schalock, R. Y Verdugo, M A.:** *Calidad de Vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid. Editorial Alianza, 2003.*
- Sánchez Palomino, Antonio y Torres González, José A.:** *Educación Especial. Una Perspectiva Curricular, organizativa y profesional. Ediciones pirámides, S.A. Madrid. 1999*

Oficina Internacional Del Trabajo (OIT) Ginebra.: *Readaptación Profesional y empleo de personas inválidas. Conferencia Internacional del trabajo 86. Reunión, 1998.*

Santamaría Rocha, Carlota L.: *Programa Educativo para la Formación Martiana de los Profesores Generales Integrales de la Secundaria Básica. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 2007.*

Shapiro, M. B.: *Decline in cerebral glucose utilisation and cognitive function with ageing in Down's syndrome. Journal of Neurology, 1987.*

Silverio Gómez, M.: *Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador. Colección Proyectos. La Habana. Cuba, 2001.*

Silvestre, M y J. Zilberstein.: *Enseñanza y Aprendizaje Desarrollador. Editora Magisterial Servicios Gráficos. Lima. Perú, 2001.*

Silvestre, M.: *El proceso de enseñanza aprendizaje y la formación de valores. En: ¿Cómo hacer más eficiente el aprendizaje. La Habana, Cuba. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Edición Digital en CD, 2000.*

Sinason, Valerie.: *Comprendiendo a tu hijo discapacitado. Editorial PAIDÖS, 1998.*

Soncini, Ivana.: *Valores y Significados de la Integración del niño discapacitado. Material impreso. Proyecto Benjamín Moreno. La Habana, Enero 1998.*

Stanish, Heidi.: *Walking Habits of Adults With Mental Retardation. American Association on Mental Retardation. Volume 43, Number 6, p 421-427. December 2005.*

Terrero, A.: *Modelo Pedagógico para la alfabetización por radio. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. La Habana, 2007.*

Toledo Martínez, Luisa A.: *Estudio del devenir histórico de la educación de las personas sordas en Cuba desde 1959 hasta el año 2005. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana, 2007.*

Torres González, Marta T.: *Familia. Unidad Y Diversidad. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana, 2004.*

_____: *Definiciones Conceptuales en la educación Especial. La Habana CELAEE (monografía), 2002.*

Trujillo, A. L. Y Otros.: *Fundamentos de Defectología Editora Pueblo y Educación. La Habana, 1984.*

Torruella, G.: *Aprendiendo a Vivir. Editora Pueblo y Educación. La Habana, 2000.*

Unesco.: *Proyecto Regional de Educación para la América Latina y el Caribe. Informe. Primera reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de educación para América Latina y el Caribe. La Habana, Nov. 2002*

Unesco-Orealc.: *Hacia una nueva etapa de desarrollo educativo. Separata. Boletín No. 31. Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe. Aporte OREALC al Congreso Pedagogía '95. La Habana, Cuba, 1995.*

UNICEF: *Para la vida. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 1992.*

Universidad De Jaén.: *La innovación en la Educación Especial. Departamento de Pedagogía. Publicaciones universidad de Jaén. España, 1997.*

Valcárcel, N. Fernández, A. M.: *Hacia la búsqueda del Humanismo en la Educación Avanzada. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. La Habana, 1998.*

Guirado Rivero, V.: *Modelo secuencial del proceso de enseñanza –aprendizaje de la solución de problemas matemáticos en los escolares con retardo mental. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciego de Ávila, 2004.*

Vázquez De Prada y Otros.: *El envejecimiento de las personas con retraso mental. Siglo Cero, nº140, p. 12-19, 1992.*

Verdugo, Miguel A.: *Autodeterminación y Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad: Propuestas de actuación. Editorial Amarú, 2001.*

_____: *Personas con discapacidad. Perspectivas Psicopedagógicas y rehabilitatorias. en: Siglo Veintiuno Madrid, España, 1995.*

_____: *Calidad de Vida y Educación Especial. Aportaciones de la Nueva definición de retraso mental de la AAMR. Aula de Innovación educativa No. 45. en: Siglo Veintiuno Madrid, España, 1992.*

_____: *Avances conceptuales y actuales y de futuro inmediato: revisión de la definición de 1992 de la AAMR en: Siglo Veintiuno Madrid, España, 1997.*

_____: *Desafíos y alternativas en la Educación de las Personas con Discapacidad Mental. 6º Congreso Nacional y 2º Internacional sobre Discapacidad Mental, Santiago de Chile, Julio, 1998.*

_____: *El Cambio de Paradigma en la concepción del Retraso Mental: Nueva definición de la AAMR. En: Siglo Cero No. 153 Mayo Junio. España, 1994.*

_____: *Programas conductuales Alternativos para la educación de deficientes mentales. Editora. MEPSA. Madrid, España, 1995.*

_____: *Introducción a los modelos de evaluación. En Verdugo Alonso. M. A. Evaluación curricular. Una guía para la intervención Psicopedagógica. Editora Siglo Veintiuno. España, 1994.*

_____: *Evaluación educativa y evaluación basada en el currículo. En Verdugo Alonso. M. A. Evaluación curricular. Una guía para la intervención psicopedagógica. Editora Siglo Veintiuno. España, 1995.*

Verdugo, Miguel A. y Otros.: *Curriculum. Programa de Habilidades para la Vida diaria para la mejora de la Conducta en personas con enfermedad mental grave y prolongada. Instituto Universitario Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca, 2006.*

_____: *Cuaderno de Actividades. Programa de Habilidades para la Vida diaria para la mejora de la Conducta en personas con enfermedad mental grave y prolongada. Instituto Universitario Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca, 2006.*

_____: *Guía del Tutor. Programa de Habilidades para la Vida diaria para la mejora de la Conducta en personas con enfermedad mental grave y prolongada. Instituto Universitario Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca, 2006.*

Vigotski, L. S.: *Pensamiento y Lenguaje. Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 1980.*

_____: *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores*. Ed. Científico- Técnica. La Habana, 1987.

_____: *Pensamiento y Lenguaje*. Edit. Pueblo y Educación, La Habana, 1982.

_____: *Interacción entre enseñanza y desarrollo*. Selección de Lecturas de Psicología de las Edades, Tomo III. Universidad de la Habana, 1988.

_____: *Dinámica del desarrollo mental del escolar en relación con la enseñanza*. ISPEJV. Facultad de Educación Infantil "Salvador Allende". La Habana. 1991.

VI Jornadas Internacionales Sobre El Síndrome De Down.: *Proceso hacia la vida adulta de las personas con Síndrome de Down*. Fundación Catalana Síndrome de Down, 1995.

Zacarés González, Juan y Serra Desfilis, Emilia.: *Creencias sobre la madurez Psicológica y el desarrollo del adulto*. Universidad de Valencia Revista Anales de la psicología, 1996.

Zamsky, Janany S.: *Historia de la Oligofrenopedagogía*. Editorial de libros para la Educación, La Habana, 1981.

Zigman, W.: *Premature regression of adults with Down's syndrome*. **American Journal of Mental Deficiency**.v.92 n2 161-68, 1987

ANEXOS

RELACIÓN DE ANEXOS

- Anexo 1 Encuesta a Personal Docente del Centro Médico Psicopedagógico Benjamín Moreno.*
- Anexo 2 Encuesta a Personal no Docente (Médicos, enfermeras, Trabajador Social, Psicólogo, Terapistas Ocupacionales, Otros Profesionales y Técnicos).*
- Anexo 3 Encuesta a las Asistentes de Servicios de Enfermería (ASE).*
- Anexo 4 Informes de Evaluación y Evolución de las Especialidades.*
- Anexo 5 Entrevista a Directivos de Salud a nivel de Centro, Municipio, Provincia y Ministerio.*
- Anexo 6 Entrevista a la Familia.*
- Anexo 7 Resultados de la Aplicación Inicial del Instrumento por Áreas de Intervención.*
- Anexo 8 Gráficos Del Diagnóstico Inicial por Área De Intervención.*
- Anexo 9 Resultados de la Prueba de Reconocimiento de los Ejes Corporales.*
- Anexo 10 Gráfico del Resultado del Reconocimiento de los Ejes Corporales.*
- Anexo 11 Resultados de la Aplicación de la Prueba de Coordinación Motriz.*
- Anexo 12 Gráfico de los Resultados de la Prueba de Coordinación Motriz.*
- Anexo 13 Resultados de la Observación de las Actividades Diarias de la Institución.*
- Anexo 14 Informe de Reevaluación Psicopedagógica a Pacientes que no Reciben Tratamiento de Rehabilitación.*
- Anexo 15 Resultados de la Entrevista Aplicada a la Familia.*
- Anexo 16 Resultados del Test de Completamiento de Frases Aplicado a la Familia.*
- Anexo 17 Resultados de la Encuesta Aplicada al Personal Docente.*

- Anexo 18 Resultados de la Encuesta Aplicada a las ASE.*
- Anexo 19 Resultados de la Encuesta Aplicada al Personal no Docente.*
- Anexo 20 Resultado de la Entrevista a Directivos de Salud a Nivel de Centro, Municipio, Provincia y Ministerio.*
- Anexo 21 Esquema para Diseño y Ajuste de Ayuda Pedagógica.*
- Anexo 22 Programa de Atención Educativa.*
- Anexo 23 Información sobre la Consulta a Expertos.*
- Anexo 24 Tabla de Coeficiente de los Expertos.*
- Anexo 25 Análisis de los Pasos de la Propuesta mediante el Método Delphi.*
- Anexo 26 Informe Evolutivo Anual para las PADRMS.*
- Anexo 27 Preparación de los Docentes en los Fundamentos del Programa y su Implementación Metodológica.*
- Anexo 28 Curso de Capacitación a las Asistentes de Servicios de Enfermería.*
- Anexo 29 Resultado de la Aplicación Final del Instrumento por Área de Intervención.*
- Anexo 30 Resultados de la Aplicación de la Prueba de Significación Estadística.*

ANEXO 1

ENCUESTA A PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO MÉDICO PSICOPEDAGÓGICO BENJAMÍN MORENO.

Consigna: Estamos realizando una investigación sobre la edad adulta en personas con retraso mental severo. Solicitamos su colaboración con el objetivo de obtener información acerca de las potencialidades y carencias que a su modo de ver existen en el proceso educativo que se desarrolla en la institución; así como los conocimientos que posee respecto a esta etapa de la vida, que le permitan enfrentar el proceso educativo.

Objetivo: Constatar las particularidades del desarrollo del proceso educativo y de los programas que se desarrollan en la institución.

Obtener información acerca del nivel de preparación que tienen los docentes para enfrentar el trabajo educativo en la edad adulta.

Nombre y apellidos. _____

§ *Centro de trabajo.* _____

§ *Cargo u ocupación.* _____

§ *Título:* _____

§ *Nivel profesional.* _____

§ *Años de experiencia.* _____

1. *¿Cuáles son las características del proceso educativo que se desarrolla en la institución con las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo con las que usted trabaja?* _____

2. *¿Qué vías usted emplea para lograr los objetivos previstos en el programa institucional?* _____

3. *¿En su institución, se encuentran incorporados a las actividades todas las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo? De ser afirmativa o negativa la respuesta, fundamente su respuesta.*

4. *¿Considera usted que todas las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo, necesitan de un programa de atención educativa? Fundamente su respuesta* _____

5. *¿Qué problemas considera usted que lo pueda limitar, en el logro de los objetivos trazados en el programa institucional para trabajar con las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo?* _____

6. *¿Cuáles son las limitantes que usted considera que actualmente existen en el programa institucional, para garantizar con eficiencia una mejor preparación y calidad de vida para las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo, tanto en el área residencial como en otras agencias educativas?* _____

7. *¿Cuáles son las vías que usted conoce que permiten darle continuidad al trabajo educativo?* _____

8. *¿Considera usted que el personal no docente y la familia están preparados para enfrentar la labor educativa hacia estas personas? ¿Por qué?* _____

9. *¿Pudiera usted sugerirnos cómo llevar a cabo esa preparación?*

10. Para brindar atención educativa a las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo me considero: (marca con una X)

- a) _____ Preparado.
- b) _____ Poco preparado-
- c) _____ Sin preparación.

11- Con la mayor objetividad posible nos podría decir ¿cómo es su preparación en los siguientes contenidos? (Marque con una X en la letra que corresponde su situación).

- a) Preparado.
- b) Poco preparado-
- c) Sin preparación

Contenidos.	Categorías.	a	b	c
Edad adulta. Características		___	___	___
Características de los adultos con RMS		___	___	___

12- ¿Conoce usted de alguna experiencia sobre programas educativos dirigidos a personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo, en otros países? De ser positiva la respuesta, ¿podría enunciarla?

13- ¿Conoce usted. de la aplicación de alguna estrategia educativa para la educación de personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo, atendidos en los Centros Médicos Psicopedagógicos?

a) Si _____ b) No _____

c) ¿Cual? (en caso de ser positiva su respuesta)

14- En su experiencia como docente y en la educación de personas con retraso mental severo, ¿cuáles son los contenidos que sugiere para trabajar un programa educativo en la edad adulta?

15- ¿Expresar opiniones, sugerencias y recomendaciones que contribuyan a la realización de otra estrategia educativa?

ANEXO 2

ENCUESTA A PERSONAL NO DOCENTE (MÉDICOS, ENFERMERAS, TRABAJADOR SOCIAL, PSICÓLOGO, TERAPISTAS OCUPACIONALES, OTROS PROFESIONALES Y TÉCNICOS)

Consigna: Estamos realizando una investigación sobre la atención educativa a personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo, atendidos en nuestro centro y para ello necesitamos que usted responda a las siguientes interrogantes con sinceridad. Su cooperación será de gran utilidad.

Objetivo: Conocer la preparación que poseen acerca de las características de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo y sobre las actividades que realizan y la incidencia que desde su profesión permite desarrollar un trabajo más integral en la preparación de estas personas.

Nombres y Apellidos: _____

Profesión: _____

Años de experiencia en la actividad: _____

1.- ¿Podría explicar qué significa para usted la edad adulta? _____

2.- ¿Conoce usted las características de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo? a) Sí _____ b) No _____

c) Explique su respuesta. _____

3.- *¿Conoce usted cómo están estructuradas las actividades que diariamente se realizan en la institución para las personas con diagnóstico de retraso mental severo con las que usted trabaja?* a) Sí _____ b) No _____

c) *Fundamente su respuesta.*

4.- *¿Recibe o ha recibido usted orientaciones acerca de cómo debe realizar su trabajo con las personas que tienen diagnóstico de retraso mental severo?*

a) Sí _____ b) No _____

c) *De ser afirmativa su respuesta podría decirnos ¿quién o quiénes le han suministrado orientaciones para trabajar con estas personas?* _____

5.- *¿Considera importante el hecho de recibir una preparación para realizar su trabajo?* a) Sí _____ b) No _____

c) *Fundamente su respuesta:* _____

6.- *¿Pudiera decirnos cuáles son las acciones, que desde su profesión, contribuyen a enriquecer el trabajo educativo que se desarrolla en esta institución con las personas con diagnóstico de retraso mental?*

7.- *¿Considera usted que su trabajo contribuye a darle una continuidad al proceso educativo que se desarrolla en la institución? a) Sí ____ b) No ____*

c) *¿Por qué?*

8.- *¿En cuáles actividades usted considera que se hace necesario reforzar la labor educativa con estas personas?*

b) *Fundamente su respuesta.*_____

9.- *¿Considera usted necesario el trabajo en equipo? a) Sí ____ b) No ____*

c) *Fundamente su respuesta.*

10.- *¿Considera usted que el Programa establecido en su especialidad, está contextualizado con el momento y edad por la que están transitando las personas atendidas en nuestra institución? a) Sí ____ b) No ____*

c) *Fundamente su respuesta.*

11.- ¿Qué carencias le encuentra usted al sub programa de atención vigente para este tipo de institución?

a) Fundamente su respuesta _____

12.- ¿Considera usted que las orientaciones metodológicas de su especialidad responden a las exigencias del momento actual a) Sí _____ b) No _____

c) Fundamente.

13.- ¿Qué sugerencias usted considera que se le deben hacer a las orientaciones metodológicas de su especialidad? _____

ANEXO 3. ENCUESTA A LAS ASISTENTES DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA (ASE)

Consigna: Estamos realizando una investigación sobre la atención educativa a personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo, atendidos en nuestro centro y para ello necesitamos que usted responda a las siguientes preguntas con sinceridad. Su cooperación será de gran utilidad.

Objetivo: Conocer la preparación que poseen acerca de las características de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo y sobre las actividades que más frecuentemente realizan en los dormitorios y fuera del horario de actividades docentes, para contribuir a la preparación para la vida adulta de estas personas de la manera más independiente posible.

Nombres y Apellidos: _____

Años de experiencia en la actividad: _____

1.- ¿Podría explicar qué significa la edad adulta para usted? _____

2.- ¿Conoce usted las características de las personas con diagnóstico de retraso mental severo? Explique su respuesta. _____

3.- ¿Conoce usted cómo están estructuradas las actividades que diariamente se realizan en la institución de las personas con diagnóstico de retraso mental severo con las que usted trabaja? Fundamente su respuesta. _____

4.- *¿Recibe o ha recibido usted orientaciones acerca de cómo debe realizar su trabajo con las personas que tienen diagnóstico de retraso mental severo?*

a) Sí _____ b) No _____

De ser afirmativa su respuesta podría decirnos ¿quién o quiénes le han suministrado orientaciones para trabajar con estas personas? Señale con una X donde corresponda.

a) Director _____

b) Médicos _____

c) Enfermeras _____

d) Maestros _____

e) Otros Técnicos _____

f) Jefe Servicio _____

g) Jefe Turno _____

h) Otras Niñeras _____

i) Otras Vías. _____

5.- *¿Considera importante el hecho de recibir una preparación para realizar su trabajo?* a) Sí _____ b) No _____

c) *Fundamente su respuesta:* _____

6.- *¿Podiera decirnos cuáles son las actividades que usted realiza durante su jornada laboral?* _____

7.- *¿Considera usted que su trabajo contribuye a darle una continuidad al proceso educativo, que se desarrolla en la institución?*

a) *¿Por qué?* _____

8.- *¿En cuáles actividades usted considera que se hace necesario reforzar la labor educativa con estas personas?* _____

a) *Por qué?*

9.- *¿Considera usted estar preparado para enfrentar las acciones educativas con las personas con retraso mental severo bajo su custodia. Marque con una X la respuesta correcta.*

a) *Sí estoy preparado* _____

b) *No estoy preparado* _____

c) *En caso de no estar preparado, ¿qué elementos considera usted se deben tener en cuenta para prepararse de manera adecuada?*

ANEXO 4 INFORMES DE EVALUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIALIDADES

FICHA INICIAL PARA LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA A LAS PERSONAS CON RETRASO MENTAL SEVERO ATENDIDAS EN EL CENTRO MEDICO PSICOPEDAGÓGICO BENJAMÍN MORENO.

ASPECTOS QUE INCLUYE.

- I. Datos Generales*
- II. Descripción del paciente*
- III. Área motriz*
- IV. Comunicación*
- V. Validismo*
- VI. Área cognoscitiva*
- VII. Conducta y socialización*
- VIII. Impresión diagnóstica*
- IX. Recomendaciones*

Para comenzar la Ficha Inicial Psicopedagógica debe consignarse el nombre de la institución, luego escribirá "Ficha Inicial Psicopedagógica" y en línea aparte:

I. Datos Generales

- Fecha de confección de la ficha*
- Nombres y apellidos del paciente y a continuación número de Historia Clínica*
- Fecha de nacimiento (expresando día, mes y año)*
- Edad cronológica actual (expresado en años)*

II. Descripción del paciente

Consigna las características generales que identifican al paciente sin omitir:

- *Color de piel*
- *Etapas del desarrollo*
- *Expresión de la fascie*
- *Malformaciones y posturas viciosas*
- *Sialorrea*
- *Apariencia y porte personal*

Observación: *No se incluyen los aspectos referentes a la sialorrea y a las malformaciones o posturas viciosas, porque esto solo se expresa en los casos en que estén presentes.*

III. Área Motriz

Recoge los aspectos más significativos de la motórica de facilitación en forma integral, es decir, sin separar la motórica gruesa de la fina. Deben tener en cuenta las características de cada paciente para evaluar solo los aspectos que requiera, entre los que están los siguientes:

1- Sostén cefálico

2- Capacidad para caminar, correr, saltar, etc.

3- Agarre

4- Lateralidad manual

5- Habilidades en la manipulación de objetos

En los aspectos que se requiera debe expresarse en forma descriptiva cómo se ejecutan las tareas.

En los casos de pacientes que requieren sillón de ruedas deben reflejarse la capacidad o no de manipulación.

Los aspectos medulares que conforman el área motriz que son:

- 1- Capacidad para desplazarse*
- 2- Utilización de las manos*
- 3- Habilidades en la manipulación de objetos*

IV. Comunicación

Se señala la forma y calidad de la comunicación verbal o extraverbal, considerando los aspectos siguientes:

1- Comunicación verbal presente: Lenguaje en forma de palabras, frases, oraciones y valorar si tienen sentido de comunicación. Deben expresarse las dificultades articulatorias más significativas.

2- Comunicación extraverbal: señalar si ésta se produce en forma de llanto, sonrisa, balbuceo, jerga, mímica u otra.

Valorar cuando sea posible la calidad de la comunicación extraverbal.

V. Validismo

Consigna si se vale o no por sí mismo, en qué forma y en qué actividades de los siguientes aspectos:

- 1- Alimentación*
- 2- Vestimenta*
- 3- Calzado*
- 4- Aseo personal*
- 5.- Control de esfínteres*
- 6.- Validismo social*

En cada aspecto explicar independencia o necesidad de nivel de ayuda.

V. Área cognoscitiva

Recoge las posibilidades sensoriales y cognoscitivas a partir de lo demostrado en la valoración.

Se tendrán presente los siguientes aspectos:

1- *Visión*

2- *Audición*

3- *Posibilidades sensoriales y cognitivas*

Sensación- Percepción

Atención

Memoria

Nivel de comprensión (descripción en términos de conducta observable)

4- *Otros procesos (si pueden ser observados).*

VI. Conducta y socialización

Describe la forma de actuación en la conducta observable. Debe considerarse el criterio de la persona responsable del paciente.

Los aspectos a tener en cuenta son:

1- *Conducta observable*

2- *Relaciones interpersonales*

VII. Impresión diagnóstica

Recoge el nivel de funcionamiento que debe incluirlo en una de las siguientes categorías:

1- *Educable*

2- *Entrenable*

3- *Custodiable*

VIII- Recomendaciones

Poner si es susceptible de atención en Hogar de impedidos o no así como el nivel psicopedagógico que le correspondería.

INFORME ANUAL DE EVOLUCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

ESTRUCTURA DEL INFORME ANUAL DE EVOLUCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

1. *Nombre del centro.*
2. *Fecha de confección.*
3. *Título del informe: Informe Evolutivo Anual de Psicopedagogía.*
4. *Datos generales.*
5. *Área Motriz (motórica gruesa y fina).*
6. *Área de validísimo.*
7. *Área Cognoscitiva incluyendo la comunicación.*
8. *Área de conducta y Socialización.*
9. *Conclusiones.*
10. *Recomendaciones.*

I. DATOS GENERALES

Nombres y dos apellidos.

Edad Cronológica.

Régimen Asistencial.

Nivel de funcionamiento:

Terapéuticas aplicadas

Tiempo de tratamiento psicopedagógico (expresado en períodos terapéuticos).

DESARROLLO.

Este informe debe confeccionarse de una manera integral debiendo comenzarse a partir de la motórica gruesa señalando las nuevas adquisiciones así como las involuciones o pérdidas que haya tenido. Debe tener en cuenta los elementos que aporten el rehabilitador físico o el profesor de educación física.

A continuación se aborda la evolución en el validísimo, debiendo destacar los logros obtenidos, describiendo cómo se cumplieron los objetivos de esta área que a esta disciplina corresponden. Es importante señalar el nivel de ayuda que necesita el paciente en la ejercitación que se le brinda en el tratamiento y si ha sido o no capaz de integrar la acción referida a la vida cotidiana, lo que exige que el terapeuta valore estas actividades en salas, comedor, aseo, etc., tomando criterios del personal auxiliar.

Posteriormente se pasará al área cognoscitiva, debiendo incluirse en ella si en el periodo que se evalúa han aparecido problemas en la visión o audición.

Se describirá la evolución del paciente en los procesos psíquicos más elementales: Atención, sensopercepción, memoria y nivel de comprensión. Si en algunos de los pacientes custodiables se evidenciaran logros en otros procesos psíquicos de mayor complejidad también nos referimos a ellos, ya que a través de las terapéuticas que a este nivel de pacientes se aplican, pueden también explorarse los citados procesos. Seguidamente se expresarán las adquisiciones logradas en la comunicación, destacando si se trata de lenguaje expresivo. Se deja constancia de la evolución del lenguaje, describiéndose las dificultades superadas en la articulación de fonemas y la integración a la conversación espontánea, utilizando si el terapeuta lo estima conveniente, la terminología logopédica.

Al abordar el área de la conducta y socialización se describirán los aspectos significativos de la misma destacando las estrategias que terapeutas y psicólogos han utilizado para lograr un mejor ajuste, no se repetirán aspectos que hayan sido señalados anteriormente.

Conclusiones:

Se significará si el paciente se ha beneficiado de las terapéuticas aplicadas, tanto en adquisiciones como en nivel de socialización.

Recomendaciones:

En los pacientes en que el tratamiento terapéutico haya producción de algún beneficio tanto en las adquisiciones como en su socialización o algunas de ellas, se recomendará la continuidad del tratamiento.

También se dejará como recomendación en los casos en que el paciente pueda integrar niveles psicopedagógicos según su evolución.

Observación:

Después de haber agotado todos los recursos pedagógicos, durante 3 Periodos Terapéuticos, se recomendará en estos casos la baja de tratamiento.

EVALUACIÓN INICIAL DE PSICOLOGÍA A LAS PERSONAS CON RETRASO MENTAL SEVERO ATENDIDAS EN EL CENTRO MEDICO PSICOPEDAGÓGICO BENJAMÍN MORENO

1. Datos Generales.

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Edad en años y meses.

Historia Clínica:

Procedencia:

Motivo de Consulta:

2. Descripción Física del paciente:

Si corresponde a características normales, subnormales o síndrome específico, estrabismo, implantación del cabello y orejas, babeo y/o sialorrea, implantación anómala de los dientes u otras características que merezcan ser señaladas. Si el DPE está acorde con la edad cronológica y biotipo.

Aspecto externo si está adecuado en cuanto a vestimenta e higiene, si denota o no buena atención.

Marcha autónoma o dependiente.

3. Historia de la enfermedad actual:

Cuándo fue detectada o diagnosticada, tratamiento e investigaciones realizadas, ingresos, hospitalización, etc.

Antecedentes Prenatales.

Indagar si el embarazo fue o no deseado. Estado de salud durante el mismo, enfermedades padecidas: diabetes, rubéola, hipertensión arterial, epilepsia, trastornos psiquiátricos, enfermedades hereditarias, retraso mental.

Números de abortos espontáneos o provocados ¿Por qué?

Si le han nacidos hijos muertos.

Medicamentos ingeridos y sus dosis, tanto los indicados como los automedicamentados y en qué cantidad.

Vómitos: Intensidad, frecuencia, aparición en cuánto, en qué tiempo del embarazo, causas y extensión de estos.

Traumatismos, ataques, etc.

Actitud de la madre durante el embarazo: deseado o no, planificado o no, actitud posterior. Si fue informada que el niño venía con problemas, reacción y situaciones vividas ante esto.

Antecedentes Natales y Post-natales:

Características del parto, lugar en que se produjo, si fue fisiológico, cesárea o pelviano; aplicación de técnicas de manipulación, física, llanto inmediato o no, cianosis, oxigenoterapia, parto rápido o demorado, si hubo necesidad de reanimación, ictero, si hubo hospitalización del niño o de la madre, transfusiones, peso y talla del niño al nacer, alta al nacer como RNS o enfermo.

A.P.P.

Deficiencias de los analizadores: vista, oído, tacto.

Enfermedades que el niño haya padecido.

Hospitalización, tiempo y motivo de la misma.

Complicaciones, padecimientos, convulsiones, ataques, traumatismo severos, intoxicaciones, enfermedades infecciosas, operaciones, golpes en la cabeza, etc.

A.P.F.

Antecedentes familiares del retrasado mental, enfermedades psiquiátricas o degenerativas del S.N.C, epilepsia, diabetes, asma, alergia, trastornos, psicológicos, hospitalizaciones, desmayos, ataque, grado de consanguinidad.

D.P.M.

Edad en que logró el sostén cefálico. Edad en que se sentó. Edad en que se paró. Edad en que pronunció las primeras palabras. Edad en que controló los esfínteres, si no controla todavía señalar síntomas o trastornos.

4. Descripción de la conducta y del juego espontáneo.

Describir la conducta observada durante la evolución psicológica y comprenderá:

- ⇒ *Descripción específica de la conducta: intranquilidad, agresividad, hiperkinesia, pasividad, inhibición, mala socialización, apatía, retraimiento.*
- ⇒ *Desorden o descontrol emocional: llanto o risa inmotivada, manierismos, movimientos estereotipados, impulsividad, etc.*
- ⇒ *Manifestaciones sexuales inadecuadas, conducta de auto manipulación, frotamiento, masturbación, homosexualidad, etc.*
- ⇒ *Grupo de desarrollo de la actividad lúdica.*
- ⇒ *Alteración de hábitos: onicofagia, coprofagia, succión del pulgar, etc.*

5. *Pruebas aplicadas: Si es susceptible y resultados psicométricos.*

6. *Estado de las funciones y procesos psicológicos.*

- ⇒ *Pensamiento: Descripción, curso, a qué nivel se producen los procesos (concreto, abstracto, etc.).*
- ⇒ *Lenguaje: Si está estructurado, si se comunica, de qué forma, si es lento, rápido o acelerado, preciso, vocabulario amplio o reducido, pronuncia bien y qué palabras. Trastornos: dislalia, disartria, tartamudez, pérdida de la voz.*
- ⇒ *Memoria: Si es capaz de hacer asociaciones ideo-visuales, si identifica objetos por su nombre y uso.*
- ⇒ *Atención: Distráctil, controlada, concentración, aproexia.*
- ⇒ *Sensopercepción: Describir si existe afectación de los órganos de los sentidos.*
- ⇒ *Orientación: Auto y alopsíquicamente.*
- ⇒ *Procesos afectivos: Si están controlados, si reacciona ante los estímulos afectivos del medio.*
- ⇒ *Psicomotricidad: Afectaciones observadas referentes a impedimentos físicos.*
- ⇒ *Comprensión: Grado de afectación.*
- ⇒ *Validismo: desarrollo del validismo autónomo y patrones de validismo social.*
- ⇒ *Ambiente familiar, afecto y socialización.*
- ⇒ *Composición familiar.*

- ⇒ Nivel de escolaridad de los padres.
- ⇒ Lugar en que trabajan y actividad que realizan.
- ⇒ Si ambos padres conviven con el niño, si no es así, explique las razones de la separación.
- ⇒ Si tiene dificultades económicas.
- ⇒ Realizaciones internas de la familia, actividades respecto a la estimulación del niño, actitudes respecto al niño, métodos de disciplina y educación recibida por el niño.
- ⇒ Tutela: Imposición, consecuencias psíquicas, cooperación, castigos, golpes, dejar hacer, otras.

Conflictos alrededor del niño. Conflictos provocados fuera del hogar, lugares que frecuenta y con quién y qué lugar le agrada visitar.

7. Conclusiones y recomendaciones.

I.D: Dar nivel de retraso mental y las posibilidades adaptativas del sujeto, así como los posibles factores etiológicos que han influido en la aparición del retardo. Añadir todos los trastornos asociados a su patología.

Recomendaciones:

- ⇒ Señalar si el sujeto es susceptible o no de recibir atención en los HIFM.
- ⇒ Señalar si es susceptible o no la atención psicológica directa, especificar el tratamiento y la conducta a seguir.
- ⇒ Orientación Psicológica a los familiares y/o al personal que dentro de la institución se relaciona con el paciente.

EVOLUCIÓN ANUAL DE PSICOLOGÍA

Evolución Psicológica.

Cuándo ingresó por primera vez en la institución, grado de adaptación a la misma, actitud del sujeto ante el ingreso, cuál o qué opinión tiene de la institución.

Describir los logros o avances obtenidos con respecto a su conducta, grado de adaptación, socialización, trastornos, relaciones interpersonales, independencia desarrollada, etc. En caso de involución describir en qué aspecto y las causas que han incidido.

Poner las recomendaciones a seguir en caso que sea necesario.

INFORME INICIAL DE TRABAJO SOCIAL AL INGRESO A LA INSTITUCIÓN DE LAS PERSONAS CON RETRASO MENTAL SEVERO ATENDIDAS EN EL CENTRO MÉDICO PSICOPEDAGÓGICO BENJAMÍN MORENO.

1. DATOS GENERALES.

Incluye:

- ⇒ Nombre:*
- ⇒ Fecha de nacimiento y lugar:*
- ⇒ Edad:*
- ⇒ Sexo:*
- ⇒ Raza:*
- ⇒ Familiar responsable y parentesco:*
- ⇒ Dirección y teléfono:*
- ⇒ Motivo de ingreso:*
- ⇒ Por quién es solicitado*

2. ANTECEDENTES:

Debe reflejar cómo llegó el sujeto a la consulta externa.

- ⇒ Autogestión.*
- ⇒ Enviada por el Clínico.*
- ⇒ CDO.*
- ⇒ Otros.*
- ⇒ Situación Social por la que ingresa.*
- ⇒ Abandono.*
- ⇒ Problemas socio-económicos.*
- ⇒ Madre trabajadora.*
- ⇒ Otros.*

3 COMPOSICIÓN FAMILIAR

Se contemplan los datos siguientes de todos los integrantes de su núcleo familiar.

- ⇒ Nombre y apellidos.*

- ⇒ *Edad. cronológica*
- ⇒ *Sexo.*
- ⇒ *Estado civil.*
- ⇒ *Parentesco.*
- ⇒ *Escolaridad.*
- ⇒ *Ocupación.*
- ⇒ *Ingreso Económico.*

4 SITUACION SOCIAL.

Se reflejarán todos los problemas que afecten la vida de la persona estudiada dentro del medio familiar y en la comunidad.

- ⇒ *Dinámica familiar.*
- ⇒ *Aceptación o no del discapacitado.*
- ⇒ *Problemas económicos.*

5 VIVIENDA E HIGIENE.

Deberá describir el inmueble y las condiciones físicas del mismo, así como mobiliario, orden y si existen efectos electrodomésticos, limpieza, hacinamiento y ventilación.

6 SITUACIÓN ECONÓMICA.

Se refleja la entrada económica con el per cápita familiar teniendo en cuenta el ingreso real.

En este punto debe reflejarse la verdadera situación económica y los problemas que afectan la misma.

7 DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL.

Debe reflejar:

- ⇒ *Fascie.*
- ⇒ *Desarrollo pondoestatural.*
- ⇒ *Marcha.*
- ⇒ *Control de esfínter.*
- ⇒ *Validismo.*
- ⇒ *Socialización.*

⇒ *Conducta.*

⇒ *Lenguaje.*

⇒ *Aspecto personal.*

8. CONDUCTA A SEGUIR

INFORME DE EVOLUCIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Evolución, debe contemplar:

1. *Adaptación al régimen asistencial al que se encuentra incorporado.*
2. *Estado de su salud.*
3. *Conducta en la institución.*
4. *Cambios surgidos en el aspecto económico y socio-ambiental de la dinámica familiar.*
5. *Aceptación de la persona con diagnóstico de retraso mental en su medio familiar.*
6. *Atención familiar.*
7. *Salidas de pases.*
8. *Asistencia y puntualidad.*
9. *Aspecto personal.*
10. *Relación familia- institución.*

INFORME DE EXPLORACIÓN INICIAL DE LOGOPEDIA REALIZADO A LAS PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL SEVERO ATENDIDAS EN EL CENTRO MÉDICO PSICOPEDAGÓGICO BENJAMÍN MORENO.

I. DATOS GENERALES

§ *Nombre*

HC

§ *Fecha de nacimiento*

§ *Edad cronológica actual*

§ *Sexo*

§ *Raza*

II. MOTIVO DE CONSULTA

III. ANTECEDENTES

- § *Patológicos familiares.*
- § *Pre – Peri – Postnatales.*
- § *Patológicos familiares.*

IV. DESARROLLO PSICOMOTOR

- § *Sostén cefálico.*
- § *Se sentó.*
- § *Se paró.*
- § *Caminó.*
- § *Control de esfínteres.*

V. CONDUCTA GENERAL.

- § *Observada en la valoración.*
- § *Sueño.*
- § *Lateralidad.*

VI. DATOS SOBRE LA APARICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE.

VII. EXAMEN ESPECÍFICO DEL HABLA.

- § *Lengua.*
- § *Labios.*
- § *Dientes.*
- § *Bóveda.*
- § *Características de la audición.*
- § *Comprensión de órdenes.*

VIII. ARTICULACIÓN GENERAL.

- Comunicación verbal.

Emisión de oraciones sencillas.

Emisión de frases.

Emisión de palabras aisladas.

Emisión de sonidos combinados que guardan relación con las acciones.

Utilización de jergas.

Espontáneo.

No espontáneo con estímulo.

- Comunicación no verbal.

Los gestos sustituyen la comunicación oral.

Utilizan señas comunes.

Los gestos de sus rostros se corresponden con los mensajes emitidos.

- **Articulación aislada.**

IX. EXAMEN DE LA VOZ

Intensidad.

Tono.

Timbre.

Entonación.

X. DIAGNÓSTICO.

Clínico.

Logopédico.

XI. INDICACIONES.

DIAGNÓSTICO INICIAL Y EVOLUCIONES PARA LA EVALUACIÓN MÉDICA QUE SE REALIZA A LAS PERSONAS CON RETRASO MENTAL SEVERO ATENDIDAS EN EL CENTRO MÉDICO PSICOPEDAGÓGICO BENJAMÍN MORENO.

- a) *Se confeccionará antes de las 48 horas.*
 - b) *Refleja en ella adecuadamente los diagnósticos probables al ingresar así como la firma del médico.*
 - c) *Se confecciona la HC en el modelo de pediatría (recoge datos de interés para un diagnóstico certero) aunque el paciente sea adulto, en un plazo no mayor de 48 horas; detallando los siguientes aspectos:
⇒ *Datos solicitados en el modelo incluyendo edad de los padres en el momento de la concepción, nivel de escolaridad y ocupación. Debe reflejarse en inmunización, las vacunas administradas hasta el momento del ingreso, señalando: tipo, fecha y número de la dosis, la cual debe coincidir con la señalada en la carátula.**
- d) *La discusión diagnóstica se debe confeccionar en un plazo no mayor de 72 horas y la misma debe contener los siguientes aspectos:*

⇒ *Fecha y hora de confección, datos positivos de la anamnesis, del examen físico, resumen sindrómico, planteamientos de los diagnósticos y firma del médico.*

e) *La primera evolución debe llevar un resumen de la anamnesis, así como el examen físico reflejándose datos positivos, además el resultado de los análisis complementarios y el estado de la vacunación, concluyendo con la impresión diagnóstica del ingreso.*

f) *Las primeras indicaciones médicas deben reflejar la dieta que lleva el paciente y el tratamiento medicamentoso, así como las especialidades que requieran de su atención.*

g) *Se valorará por el médico de la institución la atención especializada que se requiera.*

En los controles médicos deben recogerse los siguientes aspectos:

✚ *Fecha en que se realiza.*

✚ *Edad.*

✚ *Peso, talla, edad pediátrica si es posible.*

✚ *Patología por la que está dispensarizado (en caso que lo estuviera).*

✚ *Si está en intercurencia en el momento del control o señalar cuántas ha presentado en el período analizado.*

✚ *Análisis de las intercurencias presentadas desde el control anterior.*

✚ *Examen físico actualizado.*

✚ *Comentar el resultado de los exámenes complementarios realizados.*

✚ *Valoración nutricional.*

✚ *Vacunación.*

✚ *Firma del médico.*

En el momento del chequeo médico debe actualizarse la indicación médica, expresando hasta los medicamentos de su tratamiento de base, con su dosificación

ANEXO 5

ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE SALUD A NIVEL DE CENTRO, MUNICIPIO, PROVINCIA Y MINISTERIO.

Objetivo: *Obtener información acerca de la necesidad de elaborar un Programa de Atención Educativa para potenciar el proceso educativo en las PADRMS, atendidos en los Centros Médicos Psicopedagógicos.*

Consigna: *Solicitamos de usted su colaboración para el desarrollo de este estudio, que tiene como finalidad elaborar un Programa de Atención Educativa para potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje de las PADRMS que son atendidas en los Centros Médicos Psicopedagógicos.*

Datos generales

Nombres y apellidos _____

Titulación _____

Años de experiencia _____

Nivel en el que se desempeña _____

Aspectos.

1. *¿Cuál es su opinión acerca de la importancia que ejerce la atención educativa en las PADRMS?*
2. *Expresé ¿cuáles son las principales debilidades y logros que se presentan en relación con la orientación teórica y metodológica de los miembros de las estructuras de dirección subordinadas y los docentes para dirigir el proceso educativo en las PADRMS?.*
3. *Caracterice el proceso educativo que se desarrolla en los CMP atendiendo a las características de las personas que son atendidas en los mismos.*
5. *¿Considera necesario elaborar un Programa de Atención Educativa que potencie el proceso educativo en las PADRMS que contribuya a elevar su nivel de independencia y calidad de vida en el marco institucional?*
 - a-) *¿Qué elementos considera se deben tener en cuenta para elaborar el Programa?*

Instrucciones generales: Se aplicará de manera independiente a cada subgrupo de directivos, se aplica el mismo instrumento buscando los puntos coincidentes y divergentes entre miembros de las estructuras de dirección en diferentes niveles por la coherencia que debe existir en estos niveles para el trabajo científico-metodológico a desarrollar.

ANEXO 6 ENTREVISTA A LA FAMILIA

Consigna: Estamos realizando una investigación sobre la edad adulta en personas con retraso mental severo. Solicitamos su colaboración con el objetivo de obtener información acerca de datos familiares y aspectos relacionados con su hijo (a).

Objetivo: Valorar la situación social, la aceptación y conocimiento de la persona adulta con diagnóstico de retraso mental severo en el medio familiar.

Composición del núcleo familiar (incluyendo al discapacitado)

<i>Nombre y apellidos</i>	<i>Edad</i>	<i>Parentesco</i>	<i>Estudia</i>	<i>Trabaja</i>	<i>Nivel cultural</i>	<i>Ingresos</i>

1. *¿Percibe el núcleo otros ingresos económicos?*

1. Sí _____ 2. No _____

3. *¿De dónde proceden estos?*

4. *Cantidad*

5. *Ayuda familiar* _____

6. *Prestación económica de la* _____

7. *Asistencia Social* _____

8. *Pensión alimenticia* _____

9. *Pensión de seguridad social* _____

10. *Otros* _____

11. *Ingresos totales del núcleo* _____

II.- Dinámica familiar

1. *Aceptación del discapacitado* 2. *Bueno* 3. *Regular* 4. *Malo*

5. *Relaciones familiares* 6. *Bueno* 7. *Regular* 8. *Malo*

9. *Apoyo familiar* 10. *Bueno* 11. *Regular* 12. *Malo*

13.-*Condiciones en que vive el discapacitado.*

14. *Igual que el resto de la familia.*

15. *Peor que el resto de la familia.*

16. *Mejor que el resto de la familia.*

III.-Principales preocupaciones que presenta la familia sobre el discapacitado.

1) *Sobre su conducta.* 2) *Sobre su futuro económico.*

3) *Sobre sus cuidados una vez desaparecido el apoyo familiar.*

4) *Su no aceptación en la comunidad* ___ 5) *Otras* _____

IV. ¿Cómo está su visión? (seleccione uno)

1. *Buena* 2. *Regular* 3. *Mala*

V. ¿Cómo está su audición? (seleccione uno)

1. *Buena* 2. *Regular* 3. *Mala*

VI. ¿Cómo camina? (Seleccione una)

1. *Con ayuda* 2. *Por sí solo sin dificultad* 3. *Por sí solo con dificultad* 4. *No camina*

VII. ¿En qué forma y cuál es la calidad de la comunicación verbal?

	<i>Buena</i>	<i>Regular</i>	<i>Mala</i>
a) <i>Lenguaje en forma de palabras</i>			
b) <i>Lenguaje en forma de frases</i>			
c) <i>Lenguaje en forma de oraciones</i>			

a) ¿Existe comunicación extraverbal?

1. Sí _____ 2. No _____

Se produce en forma de....

3. *Jerga*

4. *Llanto*

5. *Sonrisa*

6. *Mímica*

7. *Otras* _____

IX. Señale el desarrollo que tiene en cada una de estas destrezas primarias:

<i>Destrezas en la vida personal</i>	<i>Sin ayuda</i>	<i>Sin ayuda con dificultad</i>	<i>Con ayuda</i>	<i>No puede realizarlo</i>	<i>No contesta</i>
a) <i>Levantarse de la cama o acostarse</i>					
b) <i>Calzarse y acordonarse los zapatos</i>					
c) <i>Vestirse</i>					
d) <i>Desvestirse</i>					
e) <i>Escoger su ropa</i>					
f) <i>Peinarse, lavarse</i>					
g) <i>Afeitarse</i>					

<i>h) Bañarse</i>					
<i>i) Acudir al servicio sanitario</i>					
<i>j) Comer solo</i>					
<i>k) Salir solo</i>					
<i>l) Hacerse entender</i>					
<i>m) Ir a la bodega</i>					
<i>n) Cruzar las calles</i>					
<i>ñ) Respetar señales del tránsito</i>					
<i>o) Viajar en ómnibus y reconocer las paradas</i>					
<i>p) Trabajar en una tarea en ritmo regular</i>					

X. *¿Conoce la familia cómo debe potenciar el desarrollo de habilidades en la vida adulta?*

1. *Sí*
2. *Sí, pero no le es fácil*
3. *No conoce lo suficiente.*
4. *Sugerencias*

XI. *¿En la casa se le asignan responsabilidades a su hijo (a) con diagnóstico de retraso mental?*

1. *Sí*
2. *Sí, pero no le es fácil*
3. *No*

XII: *¿Su hijo (a) es capaz de realizar actividades por sí solo?*

1. Sí 2. Sí, pero no le es fácil 3. No

XIII. ¿Pudiera enunciar las actividades que es capaz de realizar de manera independiente, su hijo (a)?

XIV. ¿Pudiera enunciar qué actividades usted preferiría que su hijo (a) realizara de forma independiente?

XV. ¿En su criterio personal considera que su hijo (a) ha tenido logros a través del trabajo que se realiza con él (ella) en la institución?

1. Sí 2. No

XVI. ¿Pudiera señalarnos cuáles han sido esos logros?

XVII. ¿Pudiera usted decirnos cuando su hijo (a) se encuentra en la casa cómo emplea su tiempo?

XVIII. ¿Participa en actividades en la comunidad?

1. Sí 2. No

3. De ser afirmativa pudiera enunciamos ¿en qué actividades participa?

4. De ser negativa la respuesta ¿pudiera decirnos las causas por las cuales no participa?

XIX. Comportamiento en la comunidad:

1. Bueno 2. Regular 3. Malo

4. ¿Fundamente su respuesta?

XX. ¿Qué es para usted la edad adulta?

XXI. ¿Trata usted a su hijo (a) como adulto (a) o como niño (a)? En cualquiera de las dos respuestas fundamente su respuesta.

XXII. Según sus criterios, ¿qué considera necesario que sus hijos (as) conozcan para prepararlos para la vida adulta? ¿Por qué?

XXIII. *¿Quiénes usted considera que tienen la responsabilidad de educar a sus hijos (as)? ¿Por qué?*

XXIV. *¿Se considera usted capacitado para dar respuestas adecuadas a las necesidades e inquietudes de su hijo (a)? ¿Por qué?*

XXV. *¿Considera que es necesario que la institución oriente a la familia para prepararlos a enfrentar esta etapa de la vida de sus hijos (as)? ¿Por qué?*

XXVI. *¿Sobre qué aspectos específicamente sugiere usted que se debe orientar y preparar a su hijo (a) en la institución?* _____

ANEXO 7

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN INICIAL DEL INSTRUMENTO POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN.

<u>ÁREA I : AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL</u>			
<u>1.1 ALIMENTACIÓN</u>	Siempre	Casi siempre	Nunca
1.1.2 Come solo	23	9	3
1.1.3 Bebe en jarro	24	9	2
1.1.4 Bebe en vaso	13	8	14
1.1.5 Come con cuchara	20	9	6
1.1.6 Utiliza tenedor	5	-	30
1.1.7 Utiliza cuchillo	2	-	33
1.1.8 Derrama alimentos en la mesa	14	9	12
1.1.9 Traslada la vajilla	19	7	9
1.1.10 Limpia la mesa	9	3	23
1.1.11 Mantiene norma de conducta ante la alimentación	21	11	3
<u>1.2 ASEO PERSONAL</u>			
1.2.1 Se baña	5	7	23
1.2.2 Se lava las manos	9	7	19
1.2.3 Se lava la cara	6	5	24
1.2.4 Se cepilla los dientes	5	3	27
1.2.5 Se seca el cuerpo	5	7	23
1.2.6 Se seca las manos	9	7	19
1.2.7 Se seca la cara	9	11	15
1.2.8 Se peina	5	7	23
1.2.9 Se afeita	0	-	35
1.2.10 Sabe utilizar el sanitario	21	11	3
1.2.11 Porte personal adecuado	11	7	15
<u>1.3 VESTIMENTA Y CALZADO</u>			

1.3.1 Se viste	5	6	24
1.3.2 Se desviste	21	7	7
1.3.4 Sabe escoger la ropa	-	3	32
1.3.5 Se pone la blusa o camisa	6	9	20
1.3.6 Se quita la blusa o camisa	7	19	9
1.3.7 Se pone short	5	6	24
1.3.8 Abotona	7	3	25
1.3.9 Desabotona	11	4	20
1.3.10 Sube la cremallera	3	2	32
1.3.11 Baja la cremallera	3	3	30
1.3.12 Se pone las medias	7	6	22
1.3.13 Se quita las medias	11	7	17
1.3.14 Se pone los zapatos	7	5	23
1.3.15 Se quita los zapatos	13	9	13
1.3.16 Realiza acordonado	4	1	30
1.3.17 Realiza la lazada	3	1	31
1.3.18 Se pone cinto	5	2	28
1.3.19 Se quita el cinto	7	2	26
1.3.20 Se pone el calzoncillo o blumers	9	8	18
1.3.22 Se pone el sostén	2	1	9
<u>1.4 HIGIENE Y SALUD</u>			
1.4.1 Se pone almohadilla sanitaria	6	2	4
1.4.2 Se sabe cambiar la almohadilla	4	1	7
1.4.5 Mantiene la higiene de genitales ante la menstruación	2	2	8
1.4.6 Se lava las manos antes de ir al comedor	7	12	16
1.4.7 Se lava las manos cada vez que usa el sanitario	7	3	25

1.4.8 Descarga el sanitario	5	6	24
1.4.9 Mantiene higiene corporal	7	11	17
1.4.10 Conoce el horario de sus medicamentos	1	3	31
1.4.11 Se sabe suministrar sus medicamentos	-	-	35
1.4.12 Pide ayuda cuando se siente mal	9	11	15
<u>1.5 ECONOMÍA EN EL HOGAR</u>			
1.5.1 Tiende la cama	9	7	19
1.5.2 Organiza la habitación	5	2	28
1.5.3 Mantiene la limpieza en la habitación	3	1	31
1.5.4 Barre	3	1	31
1.5.5 Sacude los muebles	3	1	31
1.5.6 Sacude paredes	-	2	33
1.5.7 Sacude techos	-	-	35
1.5.8 Limpia el piso	2	1	32
1.5.9 Limpia el baño	2	1	32
1.5.10 Friega	2	-	33
1.5.11 Lava su propia ropa	2	-	33
1.5.12 Organiza el closet	4	2	29
1.5.13 Dobla la ropa	6	1	28
1.5.14 Cuelga la ropa	-	1	34
1.5.15 Traslada ropa a la lavandería	7	4	24
1.5.16 Traslada ropa a la ropería	7	4	24
1.5.17 Desocupa el cesto de basura	5	3	27
1.5.18 Hace mandados	5	1	29
1.5.19 Enciende el ventilador	4	2	29
1.5.20 Apaga el ventilador	4	2	29

1.5.21 Enciende las luces	9	5	21
1.5.22 Apaga las luces	9	5	21
1.5.23 Enciende y apaga la televisión	3	2	30
1.5.24 Enciende y apaga la radio	4	3	28
1.5.25 Abre y cierra puertas	11	9	15
1.5.26 Abre y cierra la pila de agua	9	5	21
1.5.27 Lava sus tenis	-	5	30
<u>Área II: Movilidad y orientación en el entorno</u>			
2.1 Mantiene postura erguida	21	9	5
2.2 Mantiene postura encorvada	5	9	21
2.3 Se sienta correctamente	9	7	19
2.4 Camina de manera independiente	19	12	4
2.5 Realiza carreras	9	7	19
2.6 Realiza saltos	7	8	20
2.7 Sube escaleras	7	8	20
2.8 Baja escaleras	7	8	20
2.9 Atraviesa los obstáculos	7	6	22
2.10 Va solo al dormitorio	14	11	10
2.11 Va solo al comedor	15	11	9
2.12 Va solo al baño	21	9	5
2.13 Va solo hasta su cama	14	16	5
2.14 Se sabe subir en la litera	4	10	21
2.15 Conoce las dependencias de la institución	11	7	17
2.16 Conoce las parte de la casa	4	7	24
2.17 Conoce las partes de su cuerpo	9	5	21
2.18 Conoce derecha	1	1	33
2.19 Conoce izquierda	1	1	33
2.20 Conoce arriba	5	2	28

2.21 Conoce abajo	7	3	25
2.22 Conoce dentro	2	2	31
2.23 Conoce fuera	3	1	31
2.24 Conoce pequeño	2	1	33
2.25 Conoce grande	3	2	30
2.26 Conoce el mobiliario	9	3	23
<u>Área III: Conducta y socialización</u>			
3.1 Saluda según horario del día	5	3	27
3.2 Sabe presentarse	3	4	28
3.3 Sabe presentar a los demás	-	2	33
3.4 Sabe distinguir normas de comportamiento	6	11	18
3.5 Cumple reglas	7	8	20
3.6 Sabe pedir ayuda	9	11	15
3.7 Ayuda a los demás	9	7	29
3.8 Se comporta adecuadamente en los paseos y fiestas	17	10	8
3.9 Habla con tono de voz adecuada	8	9	18
3.10 Es irritable	7	8	20
3.11 Es agresivo verbalmente	-	11	24
3.12 Es agresivo físicamente	7	11	17
3.13 Diferencia por sexo	29	6	-
3.14 Sabe dónde masturbarse	7	9	19
3.15 Sabe elegir pareja	8	14	21
3.16 Es alegre	26	9	-
3.17 Es cariñoso	27	8	-
3.18 Sabe dar afecto	27	8	-
3.19 Es voluntarioso	17	9	9
3.20 Es caprichoso	17	9	9
3.21 Da perretas	1	3	31

3.22 <i>Hace y mantiene amistades</i>	-	13	22
3.23 <i>Respeto las cosas de los demás</i>	3	17	15
3.24 <i>Sabe dar las gracias</i>	7	9	19
3.25 <i>Sabe despedirse</i>	11	9	15
3.26 <i>Comprende y acepta castigo</i>	5	13	17
3.27 <i>Organiza actividades de grupo</i>	1	1	33
<u>Área IV: Comunicación</u>			
4.1 <i>Se comunica mediante señas</i>	15	11	9
4.2 <i>Se comunica con palabras</i>	7	10	18
4.3 <i>Se comunica con frases</i>	5	7	22
4.4 <i>Se comunica con oraciones sencillas</i>	3	4	28
4.5 <i>Establece diálogos</i>	3	4	28
4.6 <i>Establece conversación espontánea</i>	3	4	28
4.7 <i>Sigue instrucciones verbales</i>	7	9	19
4.8 <i>Responde a preguntas</i>	7	6	22
4.9 <i>Sabe hacer preguntas</i>	3	4	28
4.10 <i>Comunica sus deseos</i>	7	9	19
4.11 <i>Sabe escuchar</i>	6	7	22
4.12 <i>Espera su turno para hablar</i>	3	4	28
4.13 <i>Hace elogios</i>	1	6	28
<u>Área V: Formación Laboral</u>			
5.1 <i>Se levanta en la mañana en el horario establecido</i>	7	11	17
5.2 <i>Respeto y conoce el horario del aseo personal</i>	3	9	23
5.3 <i>Respeto y conoce el horario de desayuno</i>	1	15	19
5.4 <i>Respeto y conoce el horario de</i>	1	15	19

<i>meriendas</i>			
<i>5.5 Respeta y conoce el horario de almuerzo</i>	1	15	19
<i>5.6 Respeta y conoce la hora de la siesta</i>	1	15	19
<i>5.7 Respeta y conoce horario de actividades docentes</i>	1	15	19
<i>5.8 Conoce horario de entrada y salida de los trabajadores</i>	1	7	27
<i>5.9 Respeta y conoce el horario de comida</i>	1	15	19
<i>5.10 Conoce el horario de actividades libres</i>	-	13	22
<i>5.11 Respeta y conoce la hora de sueño</i>	-	15	20
<i>5.12 Realiza los deberes que se le asignan</i>	5	11	19
<i>5.13 Mantiene la atención ante las actividades</i>	7	8	20
<i>5.14 Pide permiso para abandonar la clase</i>	7	9	19
<i>5.15 Soluciona problemas de la vida cotidiana</i>	3	6	26
<i>5.16 Transfiere las experiencias aprendidas</i>	3	6	26
<i>5.17 Es disciplinado en las actividades</i>	9	12	14
<i>5.18 Conoce las distintas áreas del centro</i>	11	7	17
<i>5.19 Realiza autoservicio</i>	3	4	28

5.20 Comparte con sus compañeros	2	7	26
5.21 Es solidario	3	9	23
5.22 Es honesto	2	9	24
5.23 Traslada cubos de agua	4	7	24
5.24 Finaliza tareas	2	7	26
5.25 Conoce las profesiones u oficios familiares	2	5	28
5.26 Conoce las profesiones u oficios del centro	5	9	21
5.27 Responde a la autoridad jerárquica	7	15	13
5.28 Reconoce el dinero	2	3	30
5.29 Sabe el valor del dinero	1	4	30
5.30 Sabe hacer compras	-	2	33
5.31 Conoce medios de transporte	5	7	23
5.32 Se desplaza por las áreas internas del centro	11	13	11
5.33 Se desplaza por las áreas externas del centro	2	3	30
5.34 Sabe el uso de la acera	3	5	27
5.35 Cruza calles	-	-	35
5.36 Conoce el peligro	-	3	32
<u>Área: VI: Ocio y tiempo libre</u>			
6.1 Prefiere escuchar música	7	3	25
6.2 Atiende a los programas de televisión	12	7	16
6.3 Prefiere las telenovelas	11	8	16
6.4 Prefiere las películas	-	5	30
6.5 Prefiere las aventuras	-	7	28
6.6 Prefiere las muñequitos	-	11	24

6.7 <i>Prefiere las programas musicales</i>	11	7	17
6.8 <i>Prefiere las programas infantiles</i>	-	11	24
6.9 <i>Baila</i>	23	9	3
6.10 <i>Le gustan las dramatizaciones</i>	11	9	15
6.11 <i>Realiza juegos de roles</i>	-	7	28
6.12 <i>Realiza actividad deportiva</i>	-	13	22
6.13 <i>Juega con pelotas</i>	3	21	11
6.14 <i>Le gusta dibujar libremente</i>	-	13	22
6.15 <i>Prefiere ir de paseo</i>	-	19	16
6.16 <i>Prefiere escuchar cuentos</i>	4	12	19
6.17 <i>Conversar con sus amistades</i>	5	9	21
6.18 <i>Realiza juegos libres</i>	7	9	19

ANEXO 8

GRÁFICOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL POR ÁREA DE INTERVENCIÓN

<i>Autonomía ante la alimentación</i>	<i>Siempre</i>	<i>Casi Siempre</i>	<i>Nunca</i>
<i>entrada</i>	150	67	133
<i>Alimentación inicial</i>	42,8571429	19,14285714	38

<i>Aseo personal</i>	<i>Siempre</i>	<i>Casi Siempre</i>	<i>Nunca</i>
<i>entrada</i>	85		226
<i>Aseo personal inicial</i>	22,0779221	18,7012987	58,7012987

Vestimenta y calzado	Siempre	Casi Siempre	Nunca
entrada	136	104	437
Vestimenta y calzado Inicial	20,0886263	15,36189069	64,549483

Higiene y Salud	Siempre	Casi Siempre	Nunca
entrada	48	51	182
Higiene y salud inicial	17,0818505	18,14946619	64,7686833

<i>Economía en el hogar</i>	<i>Siempre</i>	<i>Casi Siempre</i>	<i>Nunca</i>
<i>entrada</i>	118	70	757
<i>Economía en el hogar inicial</i>	12,4867725	7,407407407	80,1058201

<i>Movilidad y orientación</i>	<i>Siempre</i>	<i>Casi Siempre</i>	<i>Nunca</i>
<i>entrada</i>	216	166	529
<i>Movilidad y orientación inicial</i>	23,7362637	18,24175824	58,1318681

Conducta y socialización	Siempre	Casi Siempre	Nunca
entrada	264	232	467
Conducta y socialización inicial	27,9365079	24,55026455	49,4179894

Comunicación	Siempre	Casi Siempre	Nunca
entrada	70	85	299
Comunicación inicial	15,3846154	18,68131868	65,7142857

<i>Formación laboral</i>	<i>Siempre</i>	<i>Casi Siempre</i>	<i>Nunca</i>
<i>entrada</i>	116	316	828
<i>Formación laboral inicial</i>	9,20634921	25,07936508	65,7142857

<i>Ocio y tiempo libre</i>	<i>Siempre</i>	<i>Casi Siempre</i>	<i>Nunca</i>
<i>entrada</i>	94	180	356
<i>Ocio y tiempo libre inicial</i>	14,9206349	28,57142857	56,5079365

ANEXO 9

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO DE LOS EJES CORPORALES.

	Necesita ayuda	No necesita ayuda
1. Toca con tus manos la parte de delante de tu cuerpo.	25	10
2. Toca con tus manos la parte de atrás de tu cuerpo.	22	13
3. Toca con tus manos la parte de delante de mi cuerpo	20	15
4. Toca con tus manos la parte de atrás de mi cuerpo.	21	14
5. ¿Tus dos pies, dónde están, abajo o arriba?	17	18
6. ¿Tu cabeza dónde está, arriba o abajo?	19	16
7. ¿Dónde tengo yo los pies, abajo o arriba?	29	6
8. ¿Dónde tengo yo la cabeza, arriba o abajo?	21	14
9. Dame la mano derecha.	28	7
10. Dame la mano izquierda	26	9
11. Tócate el ojo derecho.	32	3
12 Tócate el ojo izquierdo.	34	1
	294	126

ANEXO 10

GRÁFICO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS EJES CORPORALES

Reconocimiento de los ejes corporales.	<i>Necesita ayuda</i>	<i>No necesita ayuda</i>
	70	30

ANEXO 11

PRUEBA DE COORDINACIÓN MOTRIZ

Resultados de la Prueba de coordinación motriz.		
Coordinación.	Necesita ayuda	No necesita ayuda
a) Caminar moviendo las manos hacia arriba	28	7
b) Saltar en el mismo lugar, alternado una vez con las piernas abiertas y otra con las piernas juntas.	28	7
c) Saltar con las piernas juntas cruzando los brazos	33	2
2. Equilibrio.		
a) Quedarse quieto con los pies juntos (10 segundos aprox.).	21	14
b) Quedarse quieto con los pies juntos, con los ojos cerrados (10 segundos aprox.).		
c) Pararse en una sola pierna (5-7 segundos aprox.).	29	6
Imitación de movimientos.		
1. Dar vueltas en el lugar.	15	10
2. Desplazamiento a la derecha	31	4
3. Desplazamiento a la izquierda	31	4
4. Desplazamiento hacia el frente	29	6
Total	273	67

ANEXO 12

GRÁFICO DE LA PRUEBA DE COORDINACIÓN MOTRIZ

	<i>Necesita ayuda</i>	<i>No necesita ayuda</i>
<i>Resultados de la Prueba de coordinación motriz.</i>	<i>80,2941176</i>	<i>19,7058824</i>

ANEXO 13

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA INSTITUCIÓN.

<i>Situación observada</i>	<i>Interpretación del evaluador</i>
<i>Horario de sueño</i>	<i>En sentido general se recogen todos para los dormitorios, algunos continúan viendo tv dentro del dormitorio y otros duermen más temprano.</i>
<i>Horario de levantarse</i>	<i>En sentido general desorganizado, algunos se niegan a levantarse.</i>
<i>Horario de desayuno</i>	<i>Desorganizado, derraman alimentos, en mesas y en pijama, se hace de manera apresurada.</i>
<i>Horario de aseo</i>	<i>Desorganizado, en serie, falta cuidado con el pudor porque se desvisten varios de una vez, muy apresurados.</i>
<i>Cepillado de dientes</i>	<i>Deficiente, algunos no dejan que se le haga correctamente.</i>
<i>Horario de actividades</i>	<i>Van a las aulas, otros quedan en los dormitorios casi sin actividad, solo van a música.</i>
<i>Horario de almuerzo</i>	<i>Muy apresurados, derraman alimentos sobre la mesa, algunos en la ropa, mezclan todo. Derraman a veces el agua. Desorganizados al trasladarse y al sentarse en la mesa. No trasladan las bandejas y jarros.</i>
<i>Horario de aseo</i>	<i>No todos van a lavarse manos y boca antes de ingerir alimentos, llegan y se acuestan en las camas.</i>
<i>Siesta</i>	<i>Tranquila generalmente, hay algunos que no les gusta dormir y caminan por la institución o en los dormitorios.</i>
<i>Tiempo libre</i>	<i>Algunos conversan, otros deambulan por la institución, otros ven tv, otros no saben qué hacer.</i>

ANEXO 14

INFORME DE REEVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA A PACIENTES QUE NO RECIBEN TRATAMIENTO DE HABILITACIÓN.

Este informe refleja la evaluación del paciente durante su estadía en la institución y hasta la fecha de su confección

Una comisión integrada por el Director, el Subdirector, el Jefe de Departamento de Psicopedagogía y el Maestro Terapeuta que lo atiende, si se trata de un paciente insertado a actividades Psicopedagógicas, analizan y valoran las adquisiciones, involuciones o pérdidas de algo, habilidades o destrezas que hayan sido significativas para determinar la próxima clasificación y ubicación del paciente según el nivel de funcionamiento actual.

Esta comisión se constituye para evaluar a un paciente cada vez que existan condiciones para él.

ESTRUCTURA DEL INFORME:

1. *Datos generales.*

2. *Desarrollo.*

Antecedentes

Situación actual

3. *Conclusiones.*

4. *Recomendaciones.*

PAUTAS PARA LA CONFECCIÓN DEL INFORME:

Para comenzar el informe, se consigna el nombre de la institución, luego se escribe "Informe de Reevaluación Psicopedagógica a pacientes que no reciben

tratamiento de habilitación”; en línea aparte la fecha de confección del informe y a reglón seguido.

1. Datos generales.

Nombre y apellidos y a continuación de éstos el número de HC.

2. Desarrollo.

En los antecedentes se consigna la fecha de ingreso del paciente tomando la valoración que del mismo se efectuó en la Ficha Inicial Psicopedagógica, el nivel de funcionamiento otorgado en ese momento.

También se relatará en forma sucinta cómo fue su estadía en tratamiento psicopedagógico, expresar las causas.

En el caso que haya sido insertado en cualquier tipo de tratamiento psicopedagógico y haya involucionado, expresar causas.

En situación actual, se refleja a partir de la fecha en que fue declarado baja del tratamiento psicopedagógico, cuál (es) ha (n) sido su (s) actividad (es) en el centro debiendo aclararse, cuando fuera necesario, si por carencia de técnico no recibe algún servicio del cual fuere tributario.

3. Conclusiones.

Si se ratifica o no su condición de Custodiable y las causas que motiven esta decisión sobre la base de la información obtenida por los distintos miembros de la comisión.

4. Recomendaciones.

Se señala la conducta a seguir con el paciente.

Notas:

- 1. Este informe puede realizarse en cualquier momento del periodo terapéutico.*

2. *El paciente a evaluar debe tener un período de observación que será como mínimo 3 semanas.*
3. *El resultado de este informe debe consignarse en la Historia Clínica del paciente.*

ANEXO 15**RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA FAMILIA**

Preguntas	Respuestas		
I. ¿Percibe el núcleo otros ingresos económicos?	2	Sí	18
	3	No	17
	5	1	
	6	2	
	7	2	
	8	2	
II.- Dinámica familiar			
1. Aceptación del discapacitado	2. Bueno	18	
	3. Regular	10	
	4. Malo	7	
5. Relaciones Familiares	2. Bueno	18	
	3. Regular	10	
	4. Malo	7	
9. Apoyo familiar	2. Bueno	18	
	3. Regular	10	
	4. Malo	7	
13. Condiciones en que vive el discapacitado	14. Igual que el resto de la familia		28
	15. Peor que el resto de la familia		--
	16. Mejor que el resto de la familia		7
III.-Principales	1. Sobre su conducta		30
	2. Sobre su futuro económico		--

<i>preocupaciones que presenta la familia sobre el discapacitado</i>	<i>3. Sobre sus cuidado una vez desaparecido el apoyo familiar</i>		<i>16</i>
	<i>4. Su no aceptación en la comunidad</i>		<i>21</i>
	<i>5. Otras</i>		<i>27</i>
	<i>Sexualidad</i>		<i>35</i>
<i>IV. ¿Cómo está su visión?</i>	<i>1. Buena</i>		<i>27</i>
	<i>2. Mala</i>		<i>6</i>
	<i>3. Regular</i>		<i>2</i>
<i>V. ¿Cómo está su audición?</i>	<i>1. Buena</i>		<i>32</i>
	<i>2. Mala</i>		<i>3</i>
	<i>3. Regular</i>		<i>--</i>
<i>VI. ¿Cómo camina?</i>	<i>1. Con ayuda</i>		<i>3</i>
	<i>2. Por sí solo sin dificultad</i>		<i>20</i>
	<i>3. Por sí solo con dificultad</i>		<i>12</i>
	<i>4. No camina</i>		
<i>VII. ¿En qué forma y cuál es la calidad de la comunicación verbal?</i>	<i>Buena</i>	<i>Regular</i>	<i>Mala</i>
	<i>11</i>	<i>16</i>	<i>8</i>
	<i>a) Lenguaje en forma de palabras</i>		
<i>b) Lenguaje en forma de frases</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
<i>c) Lenguaje en forma de oraciones</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>15</i>

III. ¿Existe comunicación extraverbal? Se produce en forma de....		1. Sí 3. Jerga 4. Llanto 5. Sonrisa 6. Mímica	2 1 1 0 7	2. No 9		
IX. Señale el desarrollo que tiene en cada una de estas destrezas primarias:	Destrezas en la vida personal	Sin ayuda	Sin ayuda con dificultad	Con ayuda	No puede realizarlo	No contesta
	a) Levantarse de la cama o acostarse	12	13	10		
	b) Calzarse y acordonarse los zapatos	7	9	11	8	
	c) Vestirse	9	8	11	7	
	d) Desvestirse	13	14	8		
	e) Escoger su ropa	7	8	10	9	
	f) Peinarse, lavarse	10	11	6	7	
	g) Afeitarse	-	-	1	34	
	h) Bañarse	3	9	11	11	
	i) Acudir al servicio	16	14	5		

	<i>sanitario</i>					
	<i>j) Comer solo</i>	15	11	9		
	<i>k) Salir solo</i>	-	-	-	35	
	<i>l) Hacerse entender</i>	9	11	15		
	<i>m) Ir a la bodega</i>	-	-	-	35	
	<i>n) Cruzar las calles</i>	-	-	11	24	
	<i>ñ) Respetar señales del tránsito</i>	-	-	-	35	
	<i>o) Viajar en ómnibus y reconocer las paradas</i>	-	-	7	28	
	<i>p) Trabajar en una tarea en ritmo regular</i>	-	-	13	22	
<i>X. ¿Conoce la familia cómo debe potenciar el desarrollo de habilidades en la vida adulta?</i>	<i>1. Sí</i>				2	
	<i>2. Sí, pero no es fácil</i>				1	
	<i>3. No conoce lo suficiente</i>				32	
	<i>4. Sugerencias: Necesidad de que el centro los prepare</i>				35	
<i>XI. ¿En la casa se le asignan responsabilidades a su hijo (a) con diagnóstico de retraso mental?</i>	<i>1. Sí</i>				3	
	<i>2. Sí, pero no es fácil</i>				4	
	<i>3. No</i>				28	

XIII. ¿Pudiera enunciar las actividades que es capaz de realizar de manera independiente, su hijo (a)?	Comer solo	7
	Bañarse	3
	Ver TV	15
	Ir al baño	12
	Tender las camas	3
	Fregar	1
	Vestirse	2
XIV. ¿Pudiera enunciar qué actividades usted preferiría que su hijo (a) realizara de forma independiente?	Quitarse la ropa	7
	Bañarse	35
	Vestirse	35
	Ponerse los zapatos	35
	Comer solo	35
	Buenos hábitos	35
	Portarse bien	35
XV. ¿En su criterio personal considera que su hijo (a) ha tenido logros a través del trabajo que se realiza con él (ella) en la institución?	Ser independiente	35
	1. Sí	12
XVI. ¿Pudiera señalarnos cuáles han sido esos logros?	2. No	23
	Tener algún validismo	
XVII. ¿Pudiera usted decirnos cuando su hijo (a) se encuentra en la casa cómo emplea su tiempo?	Hablar	
	Caminar	
	Comportarse en los paseos	
	Portarse bien	
XVIII. ¿Pudiera usted decirnos cuando su hijo (a) se encuentra en la casa cómo emplea su tiempo?	Viendo la TV	
	Escuchando música	
	Coloreando	

<i>Jugando</i>		
<i>XVIII. ¿Participa en actividades en la comunidad?</i>	<i>1. Sí 11</i> <i>¿En qué actividades participa?</i> <i>Reuniones</i> <i>Fiestas</i>	<i>2. No 24</i> <i>11</i> <i>11</i>
<i>XIX. Comportamiento en la comunidad:</i>	<i>1. Bueno</i> <i>2. Regular</i> <i>3. Malo</i>	<i>11</i> <i>7</i> <i>17</i>
<i>XX. ¿Qué es para usted la edad adulta</i>	<i>Tener responsabilidad</i> <i>Valerse por sí mismo</i> <i>Mantenerse</i> <i>A los 18 años</i> <i>A los 35 años</i>	<i>16</i> <i>9</i> <i>10</i> <i>5</i> <i>30</i>
<i>XXI. ¿Trata usted a su hijo (a) como adulto (a) o como niña (o)?</i>	<i>Como adulto</i> <i>Como niña (o)</i>	<i>0</i> <i>35</i>
<i>XXII. Según sus criterios, ¿qué considera necesario que sus hijos (as) conozcan para prepararlos para la vida adulta?</i>	<i>Ser independiente</i> <i>Valerse por sí solo</i> <i>Actividades de la vida</i> <i>Comportarse bien</i>	<i>35</i> <i>35</i> <i>35</i> <i>35</i>
<i>XXIII. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de educar a sus hijos (as)?</i>	<i>Los padres</i> <i>Los maestros</i> <i>La familia</i> <i>La comunidad</i>	<i>15</i> <i>35</i> <i>7</i> <i>5</i>
<i>XXIV. ¿Se considera usted</i>	<i>Sí 3</i>	<i>No 32</i>

<i>capacitado para dar respuestas adecuadas a las necesidades e inquietudes de su hijo (a)?</i>		
<i>XXIV. ¿Se considera usted capacitado para dar respuestas adecuadas a las necesidades e inquietudes de su hijo (a)?</i>	<i>Sí 7</i>	<i>No 28</i>
<i>XXV. ¿Sobre qué aspectos específicamente sugiere usted que se debe orientar y preparar a su hijo (a) en la institución?</i>	<i>A que sean independientes</i> <i>A portarse bien</i> <i>Aprendan a trabajar</i> <i>A que se sepan valer n la vida</i>	

ANEXO 16

RESULTADOS DEL TEST DE COMPLETAMIENTO DE FRASES APLICADO A LA FAMILIA

1.- Quisiera que mi hijo (a)	Normal	27
	Como yo	6
	Igual que los demás	2
2.- Converso con el (ella)	Siempre	13
	Casi nunca	17
	De portarse bien	5
3.- Los temas que converso con el (ella) tienen que ver	Portarse bien	22
	De las cosas que pasan	3
	De cosas de la vida	10
4.- Cuando mi hijo (a) tiene alguna preocupación	Lo ayudo	12
	No se qué hacer	23
5.- Los temas más importantes a desarrollar con mi hijo (a)	De cómo debe hacer las cosas	9
	De su conducta	26
6.- Lo que más me preocupa de la atención educativa que recibe mi hijo (a) es	Quiero que no sea una carga	25
	Tiene pocas actividades	10
7.- La educación de mi hijo (a) es importante porque	Para que se valga por sí mismo	30
	Para que mejore	35
8.- Cuando mi hijo está en la institución lo que más me preocupa es	Su seguridad	5
	Que lo atiendan bien	21
	Nada	9
9.- Me gustaría que mi hijo (a) fuera	Normal	27
	Como yo	6
	Saludable	1
	Independiente	1

8 <i>¿El personal no docente y la familia están preparados para enfrentar la labor educativa hacia estas personas?</i>	Sí 0	No 10
9 <i>Pudiera usted sugerirnos ¿cómo llevar a cabo esa preparación?</i>	10 Superación interna 10 Escuelas de padres 10 Reuniones téc científicas	
10 <i>Para brindar atención educativa a las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo me considero</i>	a. Preparado b. Poco preparado c. Sin preparación	0 3 7
11 <i>¿Cómo es su preparación en los siguientes contenidos?</i>		
<i>Características de la Edad Adulta</i>	a) Preparado b) Poco preparado c) Sin preparación	0 3 7
<i>Características de los adultos con RMS</i>	a) Preparado b) Poco preparado c) Sin preparación	0 4 6
12 <i>¿Conoce usted de alguna experiencia sobre programas educativos dirigidos a personas adultas con diagnóstico retraso mental severo, en otros países?</i>	Sí 2	No 8
13 <i>¿Conoce UD. de la aplicación de alguna estrategia educativa para la educación de personas adultas con</i>	Sí 2	No 8

<p><i>diagnóstico de retraso mental severo, Programa de Habilidades atendidos en los Centros Médicos Sociales Psicopedagógicos?</i></p>	
<p>14 <i>En su experiencia como docente y en la educación de personas con retraso mental severo, ¿cuáles son los contenidos que sugiere para trabajar un programa educativo en la edad adulta?</i></p>	<p><i>Autonomía ante la alimentación 10</i></p> <p><i>Autonomía ante la vestimenta y calzado 10</i></p> <hr/> <p><i>Higiene y salud 10</i></p> <p><i>Movilidad y orientación en el entorno 10</i></p> <p><i>Conducta y socialización 10</i></p> <p><i>Habilidades laborales 10</i></p> <p><i>Economía en el hogar 10</i></p> <p><i>Ocio y tiempo libre 10</i></p>
<p>15 <i>Expresa opiniones, sugerencias y recomendaciones que contribuyan a la realización de otra estrategia educativa.</i></p>	<p>10 <i>Desarrollar programa hacia personal docente, no docente y la familia</i></p>

ANEXO 18

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS ASE

1.- ¿Podría explicar qué significa para usted la edad adulta?	No se	9
	Ser responsable	2
	Mantenerse	3
	Ser maduro	1
	A los 21 años	1
2.- ¿Conoce usted las características de las personas con diagnóstica de retraso mental severo?	No se	9
	Pocas habilidades	4
	No aprenden	3
3.- ¿Conoce usted cómo están estructuradas las actividades que diariamente se realizan en la institución, de las personas con diagnóstico de retraso mental severo con las que usted trabaja?	No se	9
	En el horario de vida	7
4.- ¿Recibe o ha recibido usted orientaciones acerca de cómo debe realizar su trabajo con las personas que tienen diagnóstico de retraso mental severo?	Sí 7	No 9
	¿Quién le ha suministrado información para trabajar con las PDRM?	
	a. Director	5
	b. Médicos	4
	c. Enfermeras	6
	d. Maestros	9
	e. Otros técnicos	2
	f. Jefe de servicio	1
	g. Jefe de turno	5
	h. Otras niñeras	3
	i. Otras vías	0
5.- ¿Considera importante el hecho de recibir una preparación para realizar su trabajo?	a. Sí 16	b. No 0
	Para hacerlo bien	
	Para hacerlo mejor	
	Para conocer	
6.- ¿Pudiera decirnos cuáles son las actividades que usted realiza durante su jornada laboral?	Entrega y recibo de turno	16
	Actividades del Horario de vida	16

7.- <i>¿Considera usted que su trabajo contribuye a darle una continuidad al proceso educativo, que se desarrolla en la institución?</i>	Sí 10 No se 6
8.- <i>¿En cuáles actividades usted considera que se hace necesario reforzar la labor educativa con estas personas?</i>	16 <i>Que se puedan hacer sus cosas</i>
9.- <i>¿Considera usted estar preparado para enfrentar las acciones educativas con las personas con retraso mental severo bajo su custodia?</i>	a. <i>Estoy preparado</i> 3 b. <i>No estoy preparado</i> 13
10.- <i>¿Qué elementos considera usted se deben tener en cuenta para prepararse de manera adecuada?</i>	a. <i>A través de clases</i> 16 b. <i>A través de cursos</i> 16

ANEXO 19

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL NO DOCENTE (MÉDICOS, ENFERMERAS, TRABAJADOR SOCIAL, PSICÓLOGO, TERAPISTAS OCUPACIONALES, OTROS PROFESIONALES Y TÉCNICOS) APLICADO A 16 PERSONAS

<i>¿Podría explicar qué significa para usted la edad adulta?</i>	<i>Comienza después de los 18 años</i>	13
	<i>Hay independencia económica</i>	16
	<i>Comienza a partir de los 21 años</i>	3
<i>2.- ¿Conoce usted las características de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo?</i>	<i>a. Sí 4</i>	<i>b. No 12</i>
<i>3.- ¿Conoce usted cómo están estructuradas las actividades que diariamente se realizan en la institución, de las personas con diagnóstico de retraso mental severo con las que usted trabaja?</i>	<i>a. Sí 16</i>	<i>b. No 0</i>
<i>4.- ¿Recibe o ha recibido usted orientaciones acerca de cómo debe realizar su trabajo con las personas que tienen diagnóstico de retraso mental severo?</i>	<i>a. Sí 4</i>	<i>b. No 12</i>
<i>5.- ¿Considera importante el hecho de recibir una preparación para realizar su trabajo?</i>	<i>a. Sí 16</i>	<i>b. No 0</i>
<i>6.- ¿Pudiera decirnos cuáles son las acciones que desde su profesión contribuyen a enriquecer el trabajo educativo que se desarrolla en esta institución con las personas con diagnóstico de retraso mental?</i>	<i>Que se conozca el estado de salud</i>	16
	<i>Que se conozca el tratamiento de cada especialidad</i>	16
	<i>Que se trabaje en equipo</i>	16
<i>7.- ¿Considera usted que su trabajo contribuye a darle una continuidad al proceso educativo, que se desarrolla en la institución?</i>	<i>a. Sí 16</i>	<i>b. No 0</i>

ANEXO 20

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE SALUD A NIVEL DE CENTRO, MUNICIPIO, PROVINCIA Y MINISTERIO.

Fueron entrevistados un total de 16 directivos:

Nivel de centro 4 directivos

Nivel Municipal 5 directivos

Nivel provincial 3 directivos

Nivel Nacional 4 directivos

El 100% de los directivos planteó que es importante continuar desarrollando en la edad adulta acciones educativas que contribuyan a mantener y desarrollar la independencia de las PADRMS.

Respecto a las principales limitaciones para enfrentar el proceso educativo con las PADRMS el 92,5 % expresó que aún no se logra por parte de ellos el desarrollo de acciones que contribuyan a potenciar los entrenamientos metodológicos, con los niveles necesarios de demostración, por carecer de los conocimientos y herramientas necesarias; lo cual muestra la conciencia del problema y del ejercicio de la crítica.

Respecto a la caracterización del proceso educativo que se desarrolla actualmente con estas personas plantearon que:

⇒ 16 directivos plantearon que predominan las acciones generales

⇒ 13 directivos plantearon falta de sistematicidad en el trabajo con las disciplinas que se desarrollan en los programas psicopedagógicos y su vinculación con la vida.

- ⇒ 3 directivos señalaron que en algunos centros se ha mantenido el trabajo y se han dado pasos cualitativamente superiores en la búsqueda de alternativas para atender al 100% de la población atendida, logrando un equilibrio y equiparación de oportunidades, atendiendo a las diferencias individuales de las PDRMS.
- ⇒ 12 directivos señalan que aún se hace más énfasis en las limitaciones y no en las potencialidades que tienen las PADRMS.
- ⇒ 11 directivos plantearon no tener dominio pleno de los programas que se desarrollan en los CMP.
- ⇒ 10 directivos plantearon que las PADRMS necesitan mayormente desarrollar actividades físicas, acciones de cuidados por parte del personal médico y de enfermería, recreación terapéutica y acciones de trabajo social.
- ⇒ 6 directivos plantearon la necesidad de continuar potenciando el proceso educativo en estas personas, para una mayor independencia y calidad de vida.
- ⇒ 16 directivos plantearon la inestabilidad del personal con estas responsabilidades en los diferentes niveles de dirección, lo que incide de manera negativa en el dominio de la actividad. Predominando la poca información y preparación de los mismos.
- ⇒ 16 directivos consideraron oportuno elaborar un programa de atención educativa en la edad adulta de las personas con diagnóstico de retraso

mental severo, ya que hoy constituye una regularidad que en los CMP la mayor parte de los internos estén comprendidos en las edades adultas.

⇒ Los principales elementos que sugirieron tener en cuenta al diseñar el programa estuvieron enmarcados en las áreas de comunicación, independencia personal y social, conducta y socialización, actividades de ocio y tiempo libre, laborales.

⇒ Los 16 directivos plantearon la necesidad de considerar la preparación del personal no docente que trabaja directamente con las PADRMS.

ANEXO 21 ESQUEMA PARA DISEÑO Y AJUSTE DE AYUDA PEDAGÓGICA.

ANEXO 22

***PROGRAMA DE ATENCIÓN
EDUCATIVA PARA PERSONAS ADULTAS
CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL
SEVERO***

(CONTEXTUALIZACIÓN CMP "BENJAMÍN MORENO")

Cuba 2009

INDICE

	<i>Pág.</i>
<i>Introducción</i>	3
1. <i>Fundamentos Generales del Programa</i>	5
2. <i>Principios</i>	10
3. <i>Estructura Básica del Programa</i>	20
2. <i>Objetivos generales y específicos</i>	25
5. <i>Objetivos y Contenidos por áreas</i>	27
6. <i>Métodos y medios</i>	35
7. <i>Sistema de Evaluación</i>	36
8. <i>Definición operativa de términos</i>	38

INTRODUCCIÓN

*“No fructifica la educación si no es continua y constante:
olvidase en una semana lo que al comenzar de ella se
aprende”²⁴*

Las definiciones y conceptos respecto a la edad adulta y del retraso mental han evolucionado considerablemente en las últimas décadas del siglo XX y con la entrada del nuevo milenio que estamos viviendo, motivado esencialmente por el incremento e interés de la comunidad científica y de las prioridades en materia de políticas a nivel internacional y nacional.

Organizaciones internacionales y concretamente la UNESCO han desempeñado un papel importante en la elaboración de políticas relativas a la atención a la diversidad, basándose en las nuevas exigencias sociales y en las definiciones que van surgiendo.

En el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe presentado en el Congreso Pedagogía 2003 en la Habana por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, se establecieron principios fundamentales para los cambios educativos que han de orientar las políticas educativas de la región, planteando que deben ofrecer una respuesta educativa para todos y que ésta debe ser comprensiva y diversificada garantizando la igualdad de oportunidades para todos; que significa entregar a cada persona lo que necesita para desarrollar sus potencialidades, su autenticidad, independencia y creatividad.

²⁴ José Martí: en Revista Universal “Escenas mexicanas”. t.6, p. 260.

Respetar y valorar la diversidad contribuye a enriquecer el proceso educativo al ajustar la respuesta educativa en correspondencia con las necesidades y potencialidades de las personas con diagnóstico de retraso mental severo, las cuales requieren de una atención educativa integral.

Los esfuerzos realizados en los Centros Médicos Psicopedagógicos, que atienden a una población con diagnóstico de retraso mental severo y profundo, ponen en práctica los programas psicopedagógicos que tienen la finalidad de la preparación para la vida independiente, teniendo en cuenta las potencialidades de estas personas, lo que corrobora la necesidad de organizar y estructurar un programa de atención educativa flexible que permita lograr la transformación positiva en la vida de las PADRMS, así como, el desarrollo de los recursos humanos para el comportamiento y el interactuar con estas personas con la participación de las familias y la comunidad, contribuyendo a elevar la calidad y la expectativa de vida de estos sujetos.

Los programas educativos para las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo, deben cada día ir dando respuesta a las necesidades y demandas individuales de cada sujeto y estar encaminados a favorecer la satisfacción de las necesidades básicas.

Fundamentos Generales del Programa.

“Que todo parezca fácil, que todo se haga agradable, que todo se enlace: he aquí el trabajo de la enseñanza objetiva”²⁵

Los esfuerzos y empeños realizados por la máxima dirección del país para favorecer la atención a las personas con discapacidad, son innumerables e incalculables; en el propio pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz ha estado presente y se materializa en la actualidad como parte de uno de los programas priorizados de la Batalla de Ideas que hoy se libra en el país, poniendo de manifiesto una vez más el profundo valor humano del proceso revolucionario cubano que desde sus inicios develó el interés y atención hacia el ser humano.

El Programa de Atención Educativa que se presenta comprende fundamentos generales de carácter filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico, jurídico y biológico, así como fundamentos específicos en los que se contextualiza un sistema de principios que responden a los fundamentos más generales.

Las funciones de la Filosofía de la Educación analizadas en este Programa conducen a reconocer que las PADRMS, poseen capacidades para educarse por lo que resulta de gran importancia saber cuáles son sus potencialidades y limitaciones, para conocerlas y penetrar en los mecanismos que utilizan para ello dadas sus características, este programa contribuye al desarrollo y crecimiento personal de estos sujetos en aras de cumplir con los fines de su educación.

²⁵ José Martí: en *Diccionario del ideario Martiano*, p. 146.

Se orienta hacia “la relación dialéctica individuo-sociedad, la cual es vista en sus múltiples dimensiones donde se toma en cuenta el análisis de la correlación entre derechos-deberes, libertad-responsabilidad, intereses personales-intereses colectivos particulares e intereses sociales generales”²⁶ lo cual permite hacer las siguientes precisiones:

Involucrar a las PADRMS en la vida social utilizando como medio el trabajo institucional del Centro Médico Psicopedagógico que contribuya al mejoramiento de la situación social del desarrollo de estas personas, a la elevación de la autoestima como importante vía de socialización y de autorrealización.

Resulta importante al tener en cuenta que el desarrollo del individuo se da bajo la influencia que ejercen la educación y el medio, de esta forma los individuos se convierten en personalidades que entablan por medio de sus actividades y de la comunicación, relaciones histórico-concretas entre sí y con los objetos y sujetos de la cultura siendo necesario apreciar la unidad dialéctica entre la socialización y la individualización.

Un individuo podrá ser más original cuanto más completa sea su asimilación de los contenidos sociales. Una sociedad es tanto más completa cuando más originalidad produce en cada individuo en la relación dinámica de todos los agentes educativos: institución, familia, comunidad, así como las relaciones que se establecen dentro de la misma institución y las relaciones intergrupales (dirección–profesor, profesor–profesor, profesor – alumno, alumno – alumno). La

²⁶ *D. Limia: en Revista Temas. Cultura, ideología y sociedad. No 1., enero – marzo. Nueva época, p. 25.*

socialización vista como proceso para el desarrollo individual y el papel que juegan los organismos y organizaciones en el proceso de socialización.

Es necesario tener en cuenta el carácter complejo de las interacciones que tienen lugar en la dinámica de la actividad pedagógica y sus resultados, la actividad del maestro y la actividad del alumno desde una perspectiva desarrolladora como fundamento de la didáctica, de manera que se resalte en la dirección del proceso la vinculación de la teoría y la práctica, del contenido con la vida y se exploten al máximo las potencialidades educativas de las PADRMS.

Conforme a lo declarado, en relación con el fundamento filosófico se desprende que se tome partido por una psicología histórico cultural de esencia humanista que ofrece una profunda explicación acerca de las grandes posibilidades de la educabilidad del hombre, constituyéndose en una teoría del desarrollo psíquico íntimamente relacionada con el proceso educativo y que se puede calificar de optimista y responsable.

Es optimista porque hace consciente al educador de las grandes potencialidades que tiene en incidir en la formación de las PADRMS de acuerdo con las exigencias de la sociedad en la cual vive y a la cual tiene que contribuir a desarrollar.

Es responsable porque le hace también consciente de que los resultados educativos no son atribuibles solo a la madre naturaleza, ni al aparato biológico heredado, sin que ello excluya la consideración del hombre como un ser bio-psíco-social, pero que se destaca como determinante la acción educativa en el medio familiar, institucional y de todo el contexto social que de muy diversas formas influyen en el desarrollo de las PADRMS, es decir, que ofrece al educador los

argumentos científicos para la dirección del desarrollo y para la formación de la personalidad de las PADRMS según un programa establecido y socialmente determinado. Por supuesto, sin negar el papel que tiene lo natural en las posibilidades de desarrollo del hombre demostradas por la ciencia actual.

Es necesario tener presente la dinámica de la configuración biológica del diagnóstico del retraso mental (dadas sus potencialidades y defectos), lo genético y neurofisiológico y sobre todo la necesidad de no desconocer el fundamento biológico en el desarrollo del hombre y de la educación que lo completa como ser humano.

En las PADRMS se expresa una insuficiencia general en la formación y desarrollo de las funciones psíquicas superiores, pero a su vez resulta importante considerar que estas funciones se forman, se desarrollan y se perfeccionan en la misma medida en que se relacionan con el medio social, significando que lo biológico es flexible y no debe verse como algo fijo e inmutable porque también tiene una naturaleza cultural. En la medida en que se profundice en la naturaleza y complejidad del retraso mental serán más efectivos los mecanismos que se activen desde el ambiente social y cultural para potenciar el desarrollo de las PADRMS.

Los Doctores en Ciencias Pedagógicas Sonia Guerra Iglesias y Arturo Gayle Morejón, en el análisis que realizan sobre las particularidades del trabajo educativo en la enseñanza de escolares con retraso mental refieren que: la atención educativa integral es el conjunto de acciones coordinadas entre las diferentes agencias educativas y la escuela en particular, que actúan en varias

áreas y se estructuran de manera estratégica para aprovechar al máximo las potencialidades educativas de los escolares con diagnóstico de retraso mental y propiciar su preparación para la vida adulta independiente, de forma tal que les permita enfrentar con el mayor éxito posible las exigencias sociales y personales que se le presenten a lo largo de su vida.

Los elementos aportados en esta definición reafirman el criterio de que la preparación de los adultos con diagnóstico de retraso mental, no puede dejarse solamente a la escuela sino a todas aquellas agencias o agentes que actúan en los diferentes contextos y áreas y que ésta debe ser coordinada, orientada y planificada para que estas personas logren el máximo desarrollo que les facilite una mejor integración que contribuya a incrementar su expectativa y calidad de vida.

La atención educativa que se desarrolla con las PADRMS, es consecuente con los fundamentos del materialismo dialéctico, ajustado a nuestras realidades educativas, donde se incorpora de manera singular el acervo de los pedagogos cubanos en una concepción que es el resultado directo de la experiencia acumulada. Como expresara la Dra María Elena Sánchez-Toledo Rodríguez, cuando al referirse a la raíces históricas de nuestra pedagogía expresara: "Además de reconocer en ese pensamiento raigal su carácter electivo y creador atento a las necesidades y problemas contextuales se muestran sus rasgos humanistas, democráticos en defensa de la nacionalidad y la formación de valores éticos entre los que se destaca el patriotismo, aspectos que también distinguen hoy la pedagogía cubana actual. No puede caminarse con pie firme en el presente

y en el futuro si no se conoce el pasado” (Naturaleza y Alcance de la Pedagogía Cuba; Colectivo de autores, 2008)

El programa que se propone tiene entre sus cualidades esenciales su carácter integral, que está fundamentado en las respuestas que deben dar las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo, según sus potencialidades, necesidades y contextos, lográndose una implicación en la actividad a partir de una comunicación eficiente entre los gestores y actores del proceso.

Posee un enfoque sistémico que se expresa en la introducción de las diferentes áreas que se desarrollan a partir de un conjunto de actividades a desarrollar estableciendo los nexos necesarios, teniendo como elementos claves la estructuración de las actividades partiendo de sus objetivos, contenidos, formas de organización, capacidades y evaluación.

La distinción del programa de atención educativa, está dado en sus procesos y efectos, porque no se hace hincapié en respuestas uniformes y previsibles, sino como proceso más orgánico, conlleva a cambios que den respuesta a la variedad de diferencias individuales, de manera tal que se tiene en cuenta las particularidades de cada persona como premisa para organizar el proceso educativo.

Los principios que se asumen deben ser considerados como un sistema, pues de ello dependerá el éxito de los aprendizajes de las PADRMS. Se ha tenido como punto de partida para la formulación de los mismos, los principios abordados en la Constitución de la República de Cuba del 24 de febrero de 1976 recogidos en los artículos: 9, 39, 40 51 y 52; los cuales se señalan a continuación:

- **La función estatal en el proceso docente educativo**, donde le corresponde a la escuela ser el eslabón primordial, de la educación en un proceso docente educativo integral, sistemático participativo y en constante desarrollo, con sus diversas organizaciones y entidades en las que la familia tiene un papel protagónico.

Precisamente a la luz del programa que se propone en esta investigación hay una articulación con este principio, que desde su concepción es organizado a nivel institucional donde se tiene en cuenta a los otros agentes y agencias educativas, en el que está presente el carácter integral, sistemático y participativo para contribuir al desarrollo de las potencialidades en las PADRMS.

- **Principio de estudio- trabajo**, como variante de vincular la teoría con la práctica y la escuela con la vida.

Este principio se encuentra contextualizado en la propuesta del programa porque precisamente en la educación de las PADRMS, se hace cada vez más necesario, la vinculación con la práctica y el quehacer diario para lograr una vida más plena que se materializa en cada una de las áreas de intervención.

La teoría no es más que el sistema de conocimientos que deben adquirir las PADRMS. La práctica es una forma de aplicar esos conocimientos a la vida.

Las actividades prácticas deben realizarse dentro y fuera de la institución.

La verdadera comprensión de un conocimiento no se queda en la teoría sino que su verdadera expresión es la práctica.

La educación de las PADRMS no puede lograrse solamente con indicaciones teóricas, se hace necesario realizarlas en la vida práctica, en la resolución de problemas que cotidianamente deben resolver. La misión de los Centros Médicos Psicopedagógicos para las PDRM debe ser, que puedan aplicar los conocimientos adquiridos en la vida social y privada para alcanzar una mayor independencia y por supuesto una mayor integración en los diferentes contextos en que se desenvuelve.

- ***Principio de la coeducación***, donde se pone de manifiesto que tanto la mujer como el hombre puedan acceder a una educación, sin discriminación de sexo ni segregación.
- ***Principio de la gratuidad***. Este principio por sí mismo resulta de gran relevancia en la propuesta porque en los Centros Médicos Psicopedagógicos que son eminentemente de asistencia social, todos los servicios que se le brindan a la población son gratuitos, siendo subvencionados completamente por el estado cubano.
- ***Principio del carácter democrático***. Éste va más allá de la gratuidad, tiene una participación popular, donde la educación no se circunscribe solamente a la escuela sino que es una tarea de todos, precisamente en la propuesta se manifiesta con la integración del personal no docente, las asistentes de servicios de enfermería y la familia, haciéndolos partícipes en el proceso educativo que se desarrolla con las PADRMS.
- ***Principio de la educación como un derecho y deber de todos***. El derecho a la educación presupone el deber de recibirla por todos tanto los

niños como los jóvenes y adultos, con la responsabilidad que entraña no solo para los que la reciben sino para los padres, la familia y las organizaciones sociales.

Atendiendo a las especificidades que entraña el proceso educativo en las PADRMS, los principios antes señalados fueron combinados con los principios de la educación especial, que han sido considerados por la autora a partir del criterio desarrollado por diferentes autores como Árias Beatón (1994); López Machín, Ramón (1998); Ferrer Madrazo, M. T. (1992), quienes abordan la temática desde diferentes puntos de vista, pero que en esencia se basan teóricamente en su fundamentación en la escuela histórico cultural, a partir de la unidad de las influencias biológicas y sociales en el desarrollo de la personalidad, los estudios sobre la zona de desarrollo próximo, sobre los períodos sensitivos del desarrollo y la teoría de la compensación.

- ***Principio del diagnóstico confiable, multilateral y científico del desarrollo del alumnado para la organización del sistema de influencias educativas.***

Este principio revela su acercamiento a las concepciones actuales del proceso de diagnóstico, visto como un proceso de actuación sobre las PADRMS que conduce a un conocimiento sobre él en el sentido de determinar en el momento sus necesidades, posibilidades de desarrollo y exigencias ante el aprendizaje escolar desde su actividad propia. (Arias B., G. 1999; Silvestre y Zilberstein 2000 y Álvarez 2000).

El análisis de este principio, en la consideración de la autora de la presente investigación, atraviesa todo el sistema de principios no solo a partir del

diagnóstico psicopedagógico, sino que es importante tomar en cuenta los diagnósticos que ofrecen otros especialistas que intercurrenten en la atención a las PADRMS, debido a la complejidad y diversidad de los factores a tener en cuenta para el diseño de un programa de atención educativa para las PADRMS.

- ***El papel de la enseñanza en el desarrollo.***

La enseñanza cuidadosamente estructurada, organizada y planificada con la participación activa de todas las personas con las que interactúan las PADRMS, conduce, produce, dirige el desarrollo y resulta de vital importancia debido a que su preparación para la vida no puede dejarse a la espontaneidad o solamente al personal docente y a la familia para que obtengan peldaños superiores en el desarrollo. Es imprescindible centrarse en las potencialidades, conocer sus carencias para ofrecerle a las PADRMS en el marco del proceso educativo, una enseñanza desarrolladora que propicie una mayor independencia, calidad y expectativa de vida.

Este proceso educativo, por tanto, debe organizarse sobre la base de lo que las PADRMS pueden hacer por sí solos y asignarles tareas que exijan mayores esfuerzos, para que con diferentes niveles de ayuda puedan llegar a realizarlas en correspondencia con sus posibilidades de manera independiente.

- ***Enfoque individual***

Significa tener en cuenta las particularidades individuales de cada una de las PADRMS, sus características, sus diferencias, las manifestaciones secundarias que se han presentado a partir del defecto primario, su situación familiar y social y todos los aspectos que permitan profundizar en la dinámica de cada uno de ellos y ofrecer una atención individualizada. Para ello se requiere de un estudio inicial o

diagnóstico de cada PADRMS, que permita conocer estos elementos y poder organizar el proceso educativo con una mirada más integradora.

Este diagnóstico tiene una importancia decisiva y constituye el punto de partida del trabajo educativo a desarrollar con estas personas, donde lo cualitativo esté presente y se identifique lo que puede realizar cada sujeto, sin necesidad de etiquetar ni clasificar, orientado a la intervención para satisfacer sus necesidades de apoyos, ayudas y servicios y promover su desarrollo individual que le permita un crecimiento personal y por consiguiente una mejor integración.

- **Sistematicidad**

La preparación para la vida de las PADRMS, debe llevarse a cabo a través de un sistema de actividades que transite por todas las formas de organización de la vida en la institución, de la vida en el hogar y en la comunidad.

La sistematicidad considera cuatro aspectos importantes: el orden del contenido, en lo sistemático general, en cada operación y constante en la repetición. Los conocimientos tienen que ser consolidados sistemáticamente y las PADRMS deben ser educadas sistemáticamente; donde la repetición juega un papel importante.

Las repeticiones tienen que ser precisas, interesantes, cambiantes, de manera tal que les facilite a estas personas una comunicación y comprensión del mundo que los rodea y propiciar la transferencia del conocimiento en la práctica de la vida cotidiana.

- **Principio de la corrección-compensación**

Por corrección se entiende: aquellas acciones que tienden a influir sobre el daño que produjo la discapacidad o bien sobre las consecuencias funcionales. Si hay

restos funcionales o potenciales deficientemente aprovechados es importante activarlos por ejemplo, en las PADRMS es importante un desarrollo pleno del área motora, de la comunicación, la conducta, la socialización, la autoestima, la autonomía personal y social, entre otras.

En el trabajo educativo con las PADRMS el concepto de compensación lleva implícito un gran optimismo ya que si bien no siempre el proceso de compensación es exitoso, es un proceso creador orgánico y psicológico, de construcción y reconstrucción de la personalidad de estas personas al que enriquece la labor educativa.

En los casos en que no se obtengan los resultados deseados, ya sea por la gravedad e intensidad del defecto primario, se deben ofrecer otros procedimientos, otros caminos. La compensación está presente también en los aprendizajes para la vida cuando se logra que las PADRMS, a pesar de sus limitaciones, realicen en la práctica, las actividades que le faciliten una mejor calidad de vida. Este principio implica la disminución o reducción del desequilibrio entre las posibilidades reales de las PADRMS y las exigencias del entorno, siendo importante que se tenga en cuenta como planteaba Vigotski, el intelecto práctico, pues puede ser el punto de aplicación de la compensación o el medio para la nivelación de las deficiencias intelectuales.

Este principio no solo se debe cumplir como se explica, en las tareas que se desarrollan en el contexto pedagógico sino que debe ir más allá al marco institucional incluyendo la ayuda que deben brindar los padres.

- **Interrelación con la comunidad**

La educación de las PADRMS no debe atenderse de manera aislada en la casa o en la escuela, sino en la comunidad con la participación de todos los factores en todas y cada una de las actividades que se realizan en ella ya sean: familiares, culturales, deportivas y de diferentes organizaciones. El CMP debe organizar actividades que propicien la participación de la familia y la comunidad y ofrecer la orientación familiar que ayude a concretar este principio en cada una de las comunidades.

Si se pretende que las PADRMS, continúen desarrollando y perfeccionando las habilidades concernientes a su independencia personal y social que contribuya a mejorar su calidad de vida, el proceso educativo tiene que vincularse estrechamente con la comunidad, pues la educación de estas personas debe ser en la vida y para la vida.

- **Orientación, atención y educación a la familia**

La familia forma parte de los agentes educativos, participando como mediadores en la ayuda y los apoyos necesarios que se deben brindar para potenciar las habilidades personales y sociales de las PADRMS. Resulta muy beneficioso la incorporación de la familia al proceso de atención y educación de sus hijos.

La orientación, atención y educación debe estar dirigida a toda la familia: a los hermanos, padres, abuelos, tíos y a todas las personas que viven junto a él, así cumple su doble función: retroalimentación permanente, que no solamente permite el crecimiento de la PADRMS sino un crecimiento y construcción mutua de la familia.

Los padres de las PDRMS necesitan pautas concretas acerca de cómo tratar a sus hijos, cómo ayudarles a adquirir un desarrollo que les permita la formación de hábitos y desarrollo de habilidades que conlleven a una mayor independencia, no solo en la primera infancia, sino a través de todo el ciclo vital.

- **Formación para el empleo**

El propiciar los métodos y un sistema de conocimientos, habilidades y hábitos a partir de los contenidos y de los principios y reglas sobre los procesos asistenciales que se desarrollan en el centro, así como de los elementos inherentes al desarrollo de una cultura laboral, constituyen elementos esenciales, que debe asumir el centro como principio para ofrecer una enseñanza para la vida.

Lo anterior implica trabajar por un mayor desarrollo de la personalidad, tanto como sea posible y por su derecho a la seguridad económica y social en la medida de sus posibilidades a tener una ocupación socialmente útil, que contribuya a su realización personal y social. Pese a que no se puedan desempeñar en un empleo, el mero hecho de sentirse y de ser más independiente, contribuye a elevar un peldaño en la preparación para la vida de cada una de las PADRMS.

- **Principio de la Integración**

Es importante que la educación de las PADRMS los prepare para la integración en un grupo. Deben aprender a expresar sus necesidades también en su grupo familiar, que constituye de por sí su primer nivel de integración, pero a la vez deben aprender a reconocer, aprobar y cumplir reglas sociales.

La consideración de todos estos principios propician en su interrelación dialéctica, un trabajo coordinado entre los especialistas con el fin de lograr una mejor

preparación del personal docente y no docente del Centro Médico Psicopedagógico para enfrentar el proceso educativo, lo que permitirá favorecer la calidad de vida de las PADRMS.

*Cada día cobra un mayor significado las potencialidades de desarrollo que tienen las PADRMS, por ello la atención educativa que se realice debe ser vista con un prisma integral, realizando acciones de manera coordinada entre los diferentes agentes y agencias educativas, y se deben estructurar sobre la base de las potencialidades de las PADRMS, articuladas de tal manera que logren la mayor independencia para lograr el éxito ante las diversas exigencias relacionadas con sus necesidades vitales. Con tales propósitos se diseña el presente **Programa de Atención Educativa para las PADRMS**, que se precisa como: **la estructura básica donde se favorecen las acciones de las etapas de: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación para la orientación y preparación de los agentes y agencias, en el currículo y los procedimientos de trabajo en el marco institucional desde una concepción pedagógica, psicológica, social y biológica, para potenciar una vida plena e independiente en las PADRMS.***

El programa de atención educativa que se propone en el estudio se modela desde los siguientes elementos.

El Programa de Atención Educativa posee una **estructura básica**, que favorece las acciones de las tres etapas que se proponen, las cuales se interrelacionan y enriquecen entre sí.

Etapa de Diagnóstico. En la que se exploran y aplican diferentes técnicas para establecer las necesidades aprendizaje que presentan los adultos con retraso mental severo así como las del personal docente, no docente y de las familias, las cuales se van modificando en la propia dinámica del trabajo en correspondencia con las nuevas adquisiciones que se van obteniendo, en ella intervienen los agentes o agencias que favorecen la labor educativa.

Esta etapa, en la medida en que se van obteniendo peldaños superiores se va enriqueciendo y modificando, teniendo presente la individualidad de cada sujeto desde una valoración integral, realizando en cada momento y para cada persona la adecuación de la intervención y la determinación de los apoyos en el proceso educativo que se lleva a cabo; la eficacia de este proceso se materializa cuando existe una estrecha relación entre el CMP, la familia y la comunidad teniendo como resultado niveles superiores de satisfacción de las necesidades básicas en las PADRMS y por consiguiente mejora su calidad de vida.

Etapa de Planificación y Ejecución. Se planifican y ejecutan las actividades con un carácter personalógico que permita potenciar el proceso educativo en las PADRMS utilizando como contexto las propias actividades que se desarrollan en el marco institucional, con la participación del personal docente, no docente y la familia, como agentes y agencias educativas que intervienen en la puesta en

práctica del currículo, ejecutando las ayudas pedagógicas que sean convenientes introducir.

Etapa de Evaluación. *En esta etapa se materializan los procedimientos que favorecen la constatación periódica del cumplimiento de los objetivos del Programa de Atención Educativa así como las transformaciones y adquisiciones de las PADRMS, permitiendo la introducción de las modificaciones que se requieran para continuar favoreciendo la calidad de vida de estas personas.*

Agencias y Agentes.

Las agencias que participan en el programa son: el Centro Médico Psicopedagógico, la comunidad y la familia. Estas agencias se relacionan entre sí y manifiestan influencias educativas que garantizan la cooperación, la colaboración y la integración en la solución colectiva a las necesidades del proceso educativo que se realiza con las PADRMS; en esa interrelación que se establece se solucionan las necesidades educativas entre las propias agencias donde se facilitan acciones de beneficio mutuo.

El CMP aporta a la comunidad, entre otros aspectos, la preparación en temáticas solicitadas, contribuye a la transformación de valores y conductas, participa en la vida comunitaria, ofrece instalaciones y servicios a la comunidad.

La comunidad aporta el patrimonio cultural, ofrece apoyo humano y material, pone a disposición del centro servicios e instalaciones, dispone de personal calificado que participa en el proceso educativo que se lleva a cabo en el CMP.

La familia contribuye entre otras cosas a reforzar los aspectos positivos de sus integrantes, donde se establece un proceso dinámico y abierto que permite el continuo flujo para el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus miembros.

Los agentes que intervienen son:

El docente que en su función de mediador, diseña y ofrece diversas ayudas pedagógicas y tiene un papel orientador con respecto al personal no docente, la familia y de coordinador con las personas de la comunidad. Se considera además, que el docente debe poseer información acerca de la naturaleza y utilidad del conocimiento de las áreas de intervención que se proponen en el Programa para fundamentar y orientar el desarrollo de las unidades didácticas y sus tópicos con un enfoque verdaderamente científico, así como dar un sello particular a la elaboración y uso de materiales, los procedimientos y recursos para la evaluación.

El personal no docente, también en función de mediador, debe tener conocimientos y dominio del Programa de Atención Educativa para contribuir en cada área de intervención en que se desenvuelven las PADRMS, a potenciar su desarrollo y al óptimo aprovechamiento del horario institucional en función de mejorar las habilidades para una vida independiente. En este personal se encuentran las asistentes de servicios de enfermería, los médicos de asistencia, el personal de enfermería, el psicólogo, el trabajador social, la dietista, el podólogo, los directivos y otros profesionales y técnicos que trabajan en el centro.

En sentido general, las personas que trabajan en un Centro Médico Psicopedagógico, para ejercer una función educativa hacia las PADRMS deben caracterizarse esencialmente por:

- Cultivar la vergüenza, el honor y la dignidad.*
- Ser discreto con la información que maneja.*

- *Respeto al decoro y la dignidad de las personas con las que trabaja.*
- *Fomentar el colectivismo y la solidaridad humana.*
- *Manifiestar una adecuada educación formal.*
- *Tener una posición optimista hacia las potencialidades del ser humano.*

La familia como agente que interviene también en este proceso, tiene potencialidades que se deben aprovechar para garantizar el desarrollo de sus hijos. Para ello se debe tener una caracterización precisa de cada familia y las posibilidades reales de intervención en la acción educativa, desde una línea de influencia pedagógica, que les permita ayudar a sus hijos de acuerdo con sus posibilidades y nivel cultural.

La comunidad, como espacio educativo, tiene un enorme potencial. Es necesario enunciar acciones, que con la colaboración de los agentes y las agencias, se puedan emprender para el desarrollo del proceso educativo de las PADRMS en función de las necesidades y potencialidades de estas personas, fundamentalmente en el conocimiento de la localidad y de los servicios con los que cuenta.

Considerar los roles y espacios de actuación mencionados anteriormente es una expresión del valor que se le concede al potencial humano dentro del Programa de Atención Educativa, es decir, a los sujetos que se manifiestan en los diferentes contextos, lo que permite ubicar en el centro de las influencias educativas a las PADRMS.

Currículo

Incluye la concepción curricular que se enmarca en las diferentes áreas de intervención que se detallan más adelante, donde se establece el sistema de actividades y relaciones dirigidas a lograr el fin y los objetivos en el proceso educativo que se desarrolla con las PADRMS, de manera tal que facilite la planificación, ejecución y evaluación de la actividad conjunta de los docentes, las PADRMS y el resto de los agentes que intervienen en el proceso educativo que se lleva a cabo en el CMP.

Se caracteriza por ser flexible, propicia el trabajo en grupo, atiende las diferencias individuales, es diversificado, contextualizado y atemperado para el trabajo con las PADRMS.

Procedimientos

Están dirigidos a los niveles de ayuda que se ofrecen y que están explícitos en este material así como las formas de organización de la actividad.

*El Programa que se propone comprende las áreas de intervención educativa que dan respuesta a la satisfacción de las necesidades vitales de las PADRMS, expresadas en la autonomía personal y social, movilidad y orientación en el entorno, conducta y socialización, comunicación, formación laboral y ocio y tiempo libre y tiene como **OBJETIVO GENERAL**: Favorecer el desarrollo de las áreas de intervención, para lograr el desarrollo de habilidades básicas, para la vida independiente en las PADRMS, en el marco institucional, familiar y social.*

*Los **OBJETIVOS ESPECÍFICOS** del programa son:*

- ⇒ Favorecer el desarrollo de habilidades básicas en cada una de las áreas de intervención.
- ⇒ Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje a través de los temas que incluye el Programa, que les permita a las PADRMS mejorar su calidad de vida y continuar aprendiendo.
- ⇒ Propiciar que las PADRMS sean protagonistas de su propio aprendizaje, mediante las actividades que se proponen, teniendo en cuenta las potencialidades, las necesidades y las vivencias personales con efectos recíprocos en el grupo.
- ⇒ Proporcionar la interacción de las PADRMS a través de las actividades propias del Programa y otras de integración con la familia y la comunidad que les permitirá una mayor integración y reconocimiento en la sociedad.

La interacción que se produce entre los adultos con diagnóstico de retraso mental severo y su entorno, hace que el proceso de apropiación de los conocimientos se produzca como un proceso de familiarización, estructuración y transformación, que les permita llegar a apropiarse del algoritmo a través del cual pueda incorporar nuevos conocimientos, habilidades, valores, normas de conductas que bajo condiciones de orientación e interacción con su entorno, contribuya a transformar la calidad de vida.

Se tiene en cuenta en todo momento que la ayuda pedagógica juega un papel importante, realizando los ajustes necesarios al currículo atendiendo a las particularidades de las PADRMS, para que asimile el apoyo brindado, considerando para ello la mediación socio instrumental, la zona de desarrollo

próximo y la significación en el aprendizaje, como una triada a tener en cuenta en el diseño y ajuste de cada ayuda.

Las ayudas diseñadas previamente permitirán en primer lugar orientar a las PADRMS en la realización de tareas de aprendizaje; en caso de presentarse dificultades con su solución será útil para reorientar y atraer la atención sobre las condiciones para la realización de la tarea, con el uso del primer nivel de ayuda, posteriormente se podrán realizar preguntas de ayuda y estímulo concretadas en un segundo nivel y por último demostraciones de la actividad para ponerlo en condiciones de resolverla, lo que corresponde al tercer nivel.

Aunque se escoge esta operacionalización se hará uso de tantos niveles de ayuda como sean necesarios y el diseño de ayudas que se presenta puede ser variado, transformado o enriquecido, de manera tal que las PADRMS, puedan acceder a peldaños superiores en el aprendizaje de las actividades para la vida independiente, mediante la transferencia de la ayuda pedagógica, una vez asimilada ésta.

Para iniciar y realizar la clasificación de los grupos por niveles, se requiere de la realización del diagnóstico integral de cada alumno para determinar logros y necesidades, que permitan diseñar una estrategia dirigida a satisfacer las potencialidades y carencias de cada persona adulta con diagnóstico de retraso mental severo y a profundizar en el desarrollo de habilidades necesarias para el logro de una adecuada preparación integral.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR ÁREAS

La propuesta se divide en las siguientes áreas de intervención:

I. Autonomía Personal y Social.

II. Movilidad y Orientación en el Entorno.

III. Conducta y Socialización.

IV. Comunicación.

V. Formación Laboral.

VI. Ocio y Tiempo Libre.

Área I: Autonomía Personal y Social.

Objetivo General:

Contribuir al desarrollo y mantenimiento de habilidades funcionales para la satisfacción de sus necesidades de manera independiente

Objetivos Específicos:

Desarrollar autonomía ante:

ü Alimentación

ü Aseo personal

ü Vestimenta

ü Calzado

ü Economía en el hogar

ü Higiene y salud

Realizar actividades prácticas concretas, en las áreas específicas del centro en donde se cumplimentan estas habilidades.

Consolidar las habilidades alcanzadas con el apoyo del personal asistencial y de la familia.

Contenidos que se deben trabajar:

Observancia de normas ante la alimentación.

Hábitos higiénicos, utilización del baño y del sanitario.

Apariencia Física. Porte y aspecto personal. Atención al cuerpo.

Selección de ropa y calzado atendiendo a las condiciones del tiempo, el horario del día y la actividad de que se trate. Vestirse y desvestirse.

Cuidado y arreglo de la ropa y calzado.

Limpieza, orden y cuidado de la habitación.

Tendido de las camas.

La higiene en la prevención de las enfermedades.

Ejercitación y trabajo independiente.

Área II: Movilidad y Orientación en el Entorno.

Objetivo General:

Perfeccionar y aumentar la capacidad de los movimientos corporales y mantener una adecuada orientación en el entorno en que se desenvuelve el adulto con retraso mental severo.

Objetivos Específicos:

Contribuir a elevar la calidad de vida.

Mantener la posición eréctil del cuerpo.

Mantener el equilibrio.

Mantener postura adecuada al estar de pie, desplazarse o sentarse.

Evitar la adquisición de posturas viciosas.

Mantener adecuada capacidad de reacción y orientación espacial (en la institución, casa y comunidad).

Mantener y desarrollar la fuerza muscular.

Favorecer la capacidad de rapidez y resistencia.

Favorecer una respiración adecuada.

Consolidar las relaciones sociales a través de actividades grupales.

Desarrollar valores como el colectivismo, la solidaridad.

Contenidos que se deben trabajar:

Educación de la postura a través de ejercicios desde diferentes posiciones: acostado, sentado, parado, desplazándose.

Fortalecimiento de la musculatura de tronco así como de miembros superiores e inferiores.

Actividades encaminadas a desarrollar un buen equilibrio ante la marcha.

Capacidad de reacción.

Capacidad de orientación espacial a partir del conocimiento de su propio cuerpo y los de los obstáculos.

Capacidad de desplazarse en su entorno.

Capacidad de relajación y reposo.

El conocimiento de los objetos y fenómenos del entorno.

El mobiliario, utilización, uso y mantenimiento.

Familiarización con las diferentes áreas y dependencias de la institución.

Área III: Conducta y Socialización.

Objetivo General:

Mantener y facilitar hábitos y formas de conductas apropiadas que posibiliten el establecimiento y mejoramiento de relaciones sociales dentro y fuera de la institución, que le permitan un mejor desenvolvimiento, una mayor independencia e integración.

Objetivos Específicos:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.

Establecer y mantener relaciones sociales con sus paraiguales, maestros, personal no docente, en la familia y en la comunidad.

Controlar conductas inapropiadas.

Promover la educación de la sexualidad como parte de la preparación para la vida de personas con retraso mental.

Educar y orientar la sexualidad.

Favorecer relaciones positivas y de parejas.

Contribuir a encausar situaciones de la vida psicosexual.

Contenidos que se deben trabajar:

Aprenderán el uso de los saludos en los distintos horarios del día y situaciones diversas de la vida cotidiana.

Aprenderán a presentarse y presentar a los demás.

Diferentes formas de pedir y dar ayuda.

Aprenderán a diferenciar conductas adecuadas de las inadecuadas.

Formas de comportamiento en el entorno (Institución, Hogar y comunidad.)

Higiene para la salud.

Las partes del cuerpo y los órganos sexuales.

Diferencias de género y roles sociales.

Cambios corporales.

La menstruación.

La masturbación.

La relación de pareja y su selección.

Abuso sexual.

Las enfermedades de transmisión sexual.

Área IV: Comunicación.

Objetivo General:

Desarrollar habilidades comunicativas.

Objetivos Específicos:

Estimular la adquisición de formas de comunicación verbal y no verbal.

Ampliar las formas de comunicación para situaciones de la vida diaria.

Contribuir a elevar la autoestima al tener la posibilidad de comunicarse y hacerse entender.

Contribuir a mejorar la calidad de vida.

Contribuir al desarrollo autónomo de estas personas mediante la satisfacción de sus necesidades a través de la comunicación.

Contenidos que se deben trabajar:

Adaptarse a escuchar y ser escuchado.

Entablar comunicación con otras personas.

Formas de comunicación ante diferentes situaciones.

Reforzamiento de actividades para mejorar el funcionamiento de los órganos que intervienen en la articulación.

Reforzar con ejercicios para contribuir a disminuir y/o eliminar la sialorrea.

Área V: Formación Laboral.

Objetivo General:

Preparar a los adultos para la vida.

Objetivos Específicos:

Fomentar el amor hacia el trabajo y los trabajadores.

Aprender el manejo de sí mismo.

Contribuir a desarrollar niveles de crítica y la autocrítica.

Contribuir a disminuir conductas de intolerancia frustraciones.

Fomentar y desarrollar valores.

Contenidos que se deben trabajar:

El horario de vida, su instrumentación y cumplimiento.

Disciplina ante las diferentes actividades.

Los oficios, su importancia y utilidad.

La organización de las áreas del centro.

Los valores y normas de comportamiento en el trabajo.

Los servicios y la participación en ellos.

Los trabajadores y las profesiones y oficios.

Área: VI: Ocio y Tiempo Libre.

Objetivo General:

Contribuir al desarrollo de habilidades para orientar y organizar el tiempo libre.

Objetivos específicos:

Estimular y potenciar la organización del tiempo libre de manera individual y grupal

Organizar actividades deportivas y culturales.

Contenidos que se deben trabajar:

Uso de la televisión.

Los juegos.

El deporte.

Los paseos.

Las manifestaciones artísticas.

- *Pintura.*
- *Teatro.*
- *Música y danza.*

Actividades fuera de la institución y el uso de la comunidad.

SUGERENCIAS AL PERSONAL NO DOCENTE Y FAMILIA

Teniendo en cuenta las diferentes áreas de intervención que se proponen en este programa, se deben reforzar las actividades propuestas en todos los contextos en que se desenvuelve el adulto con diagnóstico de retraso mental severo, dándole participación en todas las actividades que comprenden el horario de vida de la institución así como las que se realicen en el marco familiar y en la comunidad.

Reforzar las actividades con el uso del lenguaje oral y con el apoyo de la mímica en los casos que fuera necesario, siempre empleando la palabra y la mímica.

Utilizar formas de conducta apropiadas en cada momento, reforzando las conductas positivas y los avances que obtengan en el desarrollo de las diferentes actividades, lo que contribuye a una elevación de la autoestima.

Contribuirán a que conozcan los objetos y fenómenos del medio en que viven para poder lograr una vida más independiente.

Se le otorgarán responsabilidades a cumplimentar en la institución y en el marco familiar, teniendo en cuenta sus potencialidades, gustos y preferencias.

Mantener en todo momento un equilibrio emocional que garantice seguridad, logrando un clima de confianza y respeto mutuo.

Tratarlos como adultos y no como los eternos niños que generalmente vemos para ayudarlos a crecer.

Medios para la realización del programa.

Dentro de los métodos y medios a utilizar para la realización de las actividades tenemos:

Técnicas Participativas: *Las cuales son empleadas con la finalidad de que las personas se relajen y desinhiban y logren identificarse con el grupo, conformando así un ambiente cohesionado, cómodo e idóneo. Son herramientas abiertas, que incitan a la reflexión de las personas implicadas en la construcción colectiva de conocimientos y valores, lo que favorece el diagnóstico. Las técnicas participativas que se emplean, pueden guardar relación o no con la temática que se va a tratar, en algunos casos su objetivo es relajar al grupo y en otras sirven de base para introducir las actividades.*

Sociodrama: *Se emplea con la finalidad de representar una situación de la vida real con personas que encarnan un personaje típico. Permite el diagnóstico de las necesidades educativas del grupo en una situación dada y lo motiva la adquisición de nuevos conocimientos, sitúa a cada PADRMS en una situación similar a la realidad.*

Juego de Roles: *Es una forma de actuar donde se combinan los gestos con acciones y palabras. En el juego de roles se representan las actitudes de las personas, las características, formas de actuar o pensar de otras personas, representando comportamientos ante diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana.*

Lenguaje Facilitado: *Consiste en elaborar la información, de manera que contenga "sólo lo más importante, expresada y presentada de la forma más*

directa, de modo que su contenido pueda ser comprendido por el mayor número posible de personas” (Colectivo de autores, Asociación Europea, 1998).

Tiene como finalidad que se exprese el contenido de un mensaje o información facilitando la comprensión de éste, con el empleo de un lenguaje concreto, preciso y sencillo teniendo una relación directa con la actividad que se está desarrollando y el medio que rodea las PADRMS.

Las actividades comprendidas en el horario de vida de la institución: *Facilitan la salida a las propias áreas diseñadas en el currículo, aprovechando los espacios y horario en que se realizan las mismas dentro del propio trabajo institucional.*

Sistema de evaluación

La evaluación, en su carácter formativo, incluye qué aprenden las PADRMS, cómo lo aprenden, en qué tipo de actividades aprenden mejor, qué tipo de ayuda le resultan más útiles y sobre todo cómo han avanzado las PADRMS con respecto a sí mismos. Resulta muy importante evaluar el progreso en cada PADRMS, así como identificar su comportamiento en situaciones evaluativas, su interés y motivación, la forma en que rectifica sus errores si lo hace, la manera de enfrentar la tarea, cómo asimila la ayuda y alcanza niveles superiores en su desarrollo.

La evaluación, como parte integral del programa, está condicionada por los restantes componentes y a la vez brinda información sobre cada uno de ellos.

El carácter sistemático de la evaluación permite comprobar los resultados del proceso educativo y lo convierte en guía orientadora de éste.

Para estos propósitos es indispensable la aplicación sistemática de una evaluación cualitativa que permita diagnosticar el desarrollo que van alcanzando

las personas adultas con retraso mental y al mismo tiempo trabajar sobre las dificultades y regularidades que se presenten, tratando de buscar una nivelación y equiparación entre los adultos que conforman cada grupo.

Al realizar las actividades previstas cada PADRMS, recibirá de manera individual una evaluación de: muy bien, bien o regular en correspondencia con el desempeño y los resultados alcanzados en cada una de las habilidades que se sistematizan.

La evaluación de mal consideramos no debe ser utilizada para no provocar una baja autoestima.

El docente llevará una libreta de observaciones, donde reflejará semanalmente y de forma individual los avances, progresos y limitaciones que presenta el adulto con diagnóstico de retraso mental severo en las diferentes áreas y la evaluación obtenida; al finalizar cada mes, realizará un resumen donde valore el cumplimiento o no de los objetivos propuestos y señalando qué actividades sería necesario reforzar para el trabajo correctivo compensatorio, para ello tendrá en cuenta la información que le brinda el personal no docente y la familia, acerca del desenvolvimiento del mismo en las diferentes actividades.

Anualmente y teniendo en cuenta los aspectos que se recogen en el Informe evolutivo Anual realizará el mismo y lo incorporará a la Historia Clínica Integral que se lleva en los Centros Médicos Psicopedagógicos.

Al comenzar cada curso escolar se destina el primer mes a actualizar el diagnóstico de las PADRMS, sirviendo como guía el informe del cierre del curso anterior, observando el comportamiento y desempeño de las PADRMS en cada

área de intervención, lo que permite ajustar el programa a las características individuales de cada sujeto.

El Programa Atención Educativa se puede adecuar a las exigencias de cada centro, teniendo en cuenta las particularidades del trabajo institucional y sus características así como la de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental, de los trabajadores y de las familias.

El Programa contribuye a la sistematización de las habilidades para la vida y al incremento de la calidad de vida de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo, de manera que sepan valerse y conducirse por sí mismos hasta donde sus potencialidades le permitan, permitiéndole una mayor integración e incorporación a la sociedad.

Definición operativa de términos.

Actividades Básicas de la vida diaria.

Alimentarse, vestirse, comunicarse, trasladarse, contener los esfínteres, asearse, calzarse.

Autonomía personal.

Capacidad de realizar acciones dirigidas a la satisfacción de necesidades personales. Saber hacer cosas con independencia, ser capaz de autovalerse.

Calidad de vida.

La calidad de vida se puede considerar en parte una extensión lógica del concepto de normalización pues tiene implicaciones sobre las directrices de los estándares de servicios y condiciones de vida.

La calidad de vida pone su énfasis no solo en el empleo o entrenamiento profesional, sino también en actividades sociales e interpersonales, educativas y de ocio que requieren gran cantidad de entrenamiento integrado.

Principios conceptuales de Calidad de Vida.

- *Para personas con discapacidad intelectual se compone de los mismos factores y relaciones que son importantes para aquellos que no la tienen.*
- *Se experimenta cuando las necesidades de una persona están satisfechas, y cuando se tiene la oportunidad de perseguir una vida enriquecida en los contextos principales de la vida.*
- *Tiene componentes objetivos y subjetivos; pero es primordialmente la percepción del individuo la que refleja la calidad de vida que el o ella experimenta.*

- *Está basada en las necesidades individuales, elecciones y control.*
- *Es un constructo multidimensional influenciado por factores ambientales y personales como las relaciones íntimas, la vida familiar, amistades, vecindario, ciudad de residencia, casa, educación, salud, estándar de vida, y el estado de la nación de cada uno.*

Los Indicadores de Calidad de Vida más usados.

1. Bienestar Físico

- *Salud*
- *Actividades de la vida diaria*
- *Atención Médica*
- *Ocio*

2. Auto Determinación

- *Autonomía/Control Personal*
- *Metas y valores personales*
- *Elecciones*

3. Inclusión Social.

- *Integración y participación en la comunidad*
- *Roles comunitarios*
- *Apoyos sociales*

4. Derechos.

- *Derechos humanos*
- *Derechos legales*

Concepción teórico metodológica

Es el proceso de toma de posición, selección y ubicación teórico-práctica coherente, para enfrentar el fenómeno objeto de estudio, tomando como exigencias el saber (teoría) y el saber hacer (metodología), ambos como elementos básicos para enrumbar el hecho educativo desde las Ciencias de la Educación.

Disciplina.

Sinónimo de asignatura, materia académica.

Ejecución. *Acción y efecto de ejecutar. Ejecutar, llevar a la práctica, realizar.*

Favorecer. *(De favor). Ayudar, amparar a alguien. Mejorar el aspecto o apariencia de alguien o de algo. Acogerse a alguien o a algo, valerse de su ayuda o amparo..*

Ayudar o beneficiar a alguien o algo.

Planificación. *Acción y efecto de planificar. Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado.*

Sistema. *Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí.*

ANEXO 23

INFORMACIÓN SOBRE LA CONSULTA A EXPERTOS.

Aspectos que recoge.

- *Carta de solicitud a posibles expertos para su colaboración.*
- *Instrumentos para la autoevaluación de los expertos e indicaciones para su procesamiento.*
- *Datos sobre los expertos y su coeficiente de competencia.*
- *Selección realizada y valoraciones acerca de la concepción didáctica.*

Estimado Colega:

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad que tenemos de contar con un grupo de especialistas que puedan contribuir con sus criterios y valoraciones a resolver un problema en el área de la educación especial en el que realizamos nuestra investigación.

Reconociendo su experiencia de trabajo en aspectos relacionados con la atención a personas con necesidad educativa especial en particular con las personas con retraso mental severa y profunda, le pedimos formalmente su participación como experto en el trabajo que realizamos.

Acompañamos nuestra solicitud con un material que incluye información preliminar sobre el tema seleccionado y un cuestionario de auto evaluación, que resultará de gran utilidad para nosotros. Agradecemos profundamente su colaboración.

Tutor: Dr. Leonardo Pérez Lemus

MSc. María de la Caridad González Martínez. Aspirante a título de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

Instrumento para la autoevaluación de los expertos.

Datos personales

Nombres y apellidos _____

Años experiencia en el sector educacional _____

Categoría docente _____

Categoría científica y/o académica. _____

Titulación _____

Centro de trabajo _____

Labor que desempeña _____

Teniendo en cuenta el tema y el problema referido al proceso educativo en las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo le pedimos realice las siguientes actividades.

Marque con una x en la casilla que estime pertinente de acuerdo al conocimiento que posea del tema.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Determinación del coeficiente de conocimiento.

A partir de la autoevaluación de los expertos se puede calcular el coeficiente de conocimiento o información. (Kc.)

Kc. *es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema, calculado sobre la base de la valoración del propio experto en la escala anterior de 0 a 10, multiplicado por 0.1 (dividido por 10) de modo que:*

La evaluación 0 indica absoluto desconocimiento de la problemática que se evalúa. La evaluación 10 indica pleno conocimiento de la referida problemática.

Entre estas evaluaciones límites extremas hay (9) intermedias.

A continuación le presentamos una tabla con diferentes fuentes de argumentación que pueden haber influido en su conocimiento de acuerdo a diferentes niveles. Los niveles son: Alto- Medio-Bajo

Fuentes que han contribuido a tener el nivel de conocimientos

Fuentes	Grado de influencia		
	Alto	Medio	Bajo
a) Análisis teóricos realizados			
b) Experiencia obtenida			
c) Trabajos de autores cubanos			
d) Trabajos de autores foráneos			
e) Trabajos en la Institución			
f) Propio conocimiento del problema en el extranjero			

Determinación del coeficiente de argumentación.

En un segundo momento se pide a los expertos que realicen una autovaloración según la tabla anterior de sus niveles de argumentación o fundamentación sobre el tema.

A través de la información que se brinde se determinará el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto (**Ka**) como resultado de la suma de los puntos alcanzados en la tabla patrón mostrada anteriormente. Para calcular Ka se adicionan los valores que cada especialista tiene en cada una de las fuentes.

$Ka=1$. Influencia alta de todas las fuentes.

$Ka=0.8$. Influencia media de todas las fuentes.

$Ka=0.5$. Influencia baja de todas las fuentes.

Una vez calculado Kc y Ka se calculará el coeficiente de competencia K a través de la fórmula $K=0.5 \times (Kc. +Ka)$

El código de interpretación del coeficiente de competencia es el siguiente:

Si $0.8 < K < 1.0$ Coeficiente de competencia alto.

Si $0.5 < K < 0.6$ Coeficiente de competencia medio.

Si $K < 0.5$ Coeficiente de competencia bajo.

De acuerdo con el coeficiente de competencia se determinan los especialistas que pueden ser considerados expertos y se les entregan las instrucciones necesarias en correspondencia con la metodología a emplear, en este caso la de comparación por pares.

ANEXO 24

TABLA DE COEFICIENTES DE LOS EXPERTOS

Tabla de los coeficientes

	Coeficiente Kc	Coeficiente Ka	Coeficiente K	
Experto 1	0,7	0,7	0,7	medio
Experto 2	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 3	0,9	1	0,95	alto
Experto 4	0,7	0,7	0,7	medio
Experto 5	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 6	0,9	1	0,95	alto
Experto 7	0,7	0,7	0,7	medio
Experto 8	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 9	0,9	1	0,95	alto
Experto 10	0,8	1	0,9	alto
Experto 11	0,9	1	0,95	alto
Experto 12	0,7	0,8	0,75	medio
Experto 13	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 14	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 15	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 16	0,7	0,8	0,75	medio
Experto 17	0,9	1	0,95	alto
Experto 18	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 19	0,9	1	0,95	alto
Experto 20	0,7	0,9	0,8	alto
Experto 21	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 22	0,9	1	0,95	alto
Experto 23	0,7	0,9	0,8	alto
Experto 24	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 25	0,9	1	0,95	alto
Experto 26	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 27	0,9	1	0,95	alto
Experto 28	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 29	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 30	0,9	1	0,95	alto

ANEXO 25

Análisis de los pasos de la propuesta mediante el Método Delphi Primera Vuelta

PASOS	F. Acumulativa					F-Relativa				Distribución inversa de la normal				SUMA	PROMEDIOS	N-P	Categoría	
	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4					
P-1	27	2	1	0		0,9	0,9666667	0,999758445	0	1,2815516	1,833914636	3,489950184		6,605416385	1,651354096	-0,701377036	MA	
P-2	30	0	0	0		0,9997584	0	0	0	3,4899502				3,489950184	0,872487546	0,077489514	MA	
P-3	29	1	0	0		0,9666667	0,9997584	0	0	1,8339146	3,489950184			5,323864819	1,330966205	-0,380989145	MA	
P-4	30	0	0	0		0,9997584	0	0	0	3,4899502				3,489950184	0,872487546	0,077489514	MA	
P-5	30	0	0	0		0,9997584	0	0	0	3,4899502				3,489950184	0,872487546	0,077489514	MA	
P-6	30	0	0	0		0,9997584	0	0	0	3,4899502				3,489950184	0,872487546	0,077489514	MA	
P-7	27	2	1	0		0,9	0,9666667	0,999758445	0	1,2815516	1,833914636	3,489950184		6,605416385	1,651354096	-0,701377036	MA	
P-8	30	0	0	0		0,9997584	0	0	0	3,4899502				3,489950184	0,872487546	0,077489514	MA	
P-9	30	0	0	0		0,9997584	0	0	0	3,4899502				3,489950184	0,872487546	0,077489514	MA	
P-10	26	4	0	0		0,8666667	0,9997584	0	0	1,1107716	3,489950184			4,6007218	1,15018045	-0,20020339	MA	
P-11	25	3	2	0		0,8333333	0,9333333	0,999758445	0	0,9674216	1,501085946	3,489950184		5,958457696	1,489614424	-0,539637364	MA	
P-12	24	3	3	0		0,8	0,9	0,999758445	0	0,8416212	1,281551566	3,489950184		5,613122983	1,403280746	-0,453303685	MA	
P-13	26	2	2	0		0,8666667	0,9333333	0,999758445	0	1,1107716	1,501085946	3,489950184		6,101807746	1,525451937	-0,575474876	MA	
						<i>PUNTOS DE CORTE</i>					2,259023454	1,148573315			61,74850892			
													N=	0,94997706				

ANEXO 26

INFORME EVOLUTIVO ANUAL DEL RESULTADO POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LAS PADRMS.

ASPECTOS QUE INCLUYE.

- I. Datos Generales*
- II. Descripción Física*
- III. Autonomía Personal y Social*
- IV. Movilidad y Orientación en el Entorno*
- V. Conducta y Socialización*
- VI. Comunicación*
- VII. Área cognoscitiva*
- VIII. Formación Laboral*
- IX. Ocio y Tiempo Libre*
- X. Conclusiones*
- XI. Recomendaciones*

Se encabezará el informe poniendo el nombre del Centro Médico Psicopedagógico, seguidamente pondrá Informe Evolutivo Anual del resultado por áreas de intervención y se pondrá la fecha de confección del mismo.

I. Datos Generales

- *Nombres y Apellidos de la PADRMS.*
- *Fecha de nacimiento (expresado en día, mes y año)*
- *Edad cronológica actual (expresada en años).*
- *No de Historia Clínica*
- *Tiempo de tratamiento terapéutico*

II. Descripción Física

- *Color de la piel*
- *Expresión de la fascie*
- *Malformaciones y posturas viciosas*
- *Sialorrea*

- *Apariencia y porte personal*

Observación:

En el caso de la sialorrea y las posturas viciosas se recogerá en el informe solamente si la PADRMS lo presenta, de lo contrario no es necesario hacer referencia de esto en el informe.

III. Autonomía personal y Social.

- *Al realizar la valoración en esta área deberá tener en cuenta los siguientes aspectos, los cuáles no debe dejar de referir.*

1. *Alimentación*
2. *Aseo personal*
3. *Vestimenta y Calzado*
4. *Higiene y Salud*
5. *Actividades de economía en el hogar*

En cada aspecto es importante expresar de manera descriptiva, cómo se ejecutan las actividades y el nivel de independencia que tiene en la ejecución de las mismas.

IV. Movilidad y Orientación.

Deben valorarse todos los aspectos que atañen a la motórica gruesa y fina, comenzando por la marcha, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

1. *Marcha*
2. *Postura*
3. *Habilidades motoras que posee*
4. *Coordinación estática y dinámica*
5. *Relaciones espaciales*
6. *Movilidad y orientación hacia las diferentes dependencias y áreas en el entorno*

V. Conducta y Socialización

Describe la forma de actuación en la conducta observable, debe tomar en cuenta la información que se aporta por las personas que se relacionan con la PADRMS.

Los aspectos a tener en cuenta son:

1. *Conducta Observable*
2. *Relaciones interpersonales*
3. *Cumplimiento de reglas*
4. *Ayuda y colaboración*

VI. Comunicación.

Debe reflejar la forma y calidad de la comunicación verbal o no verbal. Si se comunica mediante palabras, frases, oraciones, si es capaz de establecer diálogo o conversación de manera espontánea. De tener dificultades articulatorias reflejar las más significativas.

En el caso de la comunicación no verbal explicar la manera en que se produce: llanto, jerga, señas y otras.

VII. Área cognoscitiva.

Se significaran las posibilidades sensoriales y cognoscitivas a partir de lo demostrado en la valoración, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. *Visión*
2. *Adición*
3. *Posibilidades sensoriales y cognitivas*
Sensopercepción
Atención
Memoria
Nivel de comprensión
4. *Otros Aspectos que puedan ser observables*

VIII. Formación Laboral.

Se señalaran los aspectos concernientes al cumplimiento de las diferentes actividades comprendidas en el horario del día, si es capaz de respetarlos, si es disciplinado, si es capaz de transferir las experiencias, si realiza actividades de autoservicio de qué tipo y con qué frecuencia. Expresar el nivel de fatigabilidad en la ejecución de las diferentes actividades, si finaliza tareas así como, otros aspectos que sean observables en esta área.

IX. Ocio y Tiempo libre.

Señalar en qué actividades invierte su tiempo libre y cuáles son sus preferencias y gustos.

X. Conclusiones.

Se significará si la PADRMS se ha beneficiado con las actividades previstas en el programa y si ha cumplimentado los objetivos propuestos, significando en cuáles áreas ha tenido mayores avances y dónde están sus mayores potencialidades así como, las mayores dificultades que ha presentado para encaminar el trabajo correctivo compensatorio.

XI. Recomendaciones.

Se recomendará si se mantiene recibiendo las actividades del programa

Se dejará constancia si es necesario que reciba tratamiento por alguna otra especialidad.

Al finalizar la redacción del informe debe aparecer el nombre y apellidos y la firma de la persona que lo elaboró.

ANEXO 27

PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES EN LOS FUNDAMENTOS DE LA CONCEPCIÓN Y SU IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA.

La preparación del docente para potenciar el proceso educativo en las PADRMS. Teniendo en cuenta que se requiere de mayores niveles de preparación para la implementación del Programa se incursiona en aspectos metodológicos importantes.

Método: *Acompañamiento metodológico conjunto.*

Vías: *Clase metodológica instructiva, talleres, clases abiertas y clases demostrativas.*

Objetivos.

Capacitar a las estructuras de dirección y docentes acerca de algunos problemas actuales de la atención educativa de las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo y sus implicaciones en la dirección de un proceso educativo que sea desarrollador, que contribuya a su crecimiento personal y a mejorar su calidad de vida.

Demostrar a las estructuras de dirección y docentes cómo aplicar un Programa de Atención Educativa que potencie el proceso educativo en las PADRMS y contribuya a los aprendizajes prácticos a partir del propio aprovechamiento del horario de vida institucional.

Reunión metodológica inicial: *Se parte del estado actual y se explica el objetivo del programa a partir de sus fundamentos.*

Clase metodológica instructiva:

Permite presentar, explicar y fundamentar el tratamiento metodológico de una unidad del programa, o de parte de una unidad, a partir de la precisión de los objetivos, la estructuración lógica de los contenidos, los métodos, procedimientos y medios de enseñanza, las formas de organización, así como las formas de control y evaluación del aprendizaje que se utilizarán en la propia vida diaria que se desarrolla a nivel institucional.

Sistema de talleres realizado con los docentes.

Sesión 1. Un enfoque holístico actualizado para potenciar el proceso educativo en las PADRMS teniendo en cuenta los diferentes contextos en que se desenvuelven.

Sesión 2-4. El currículo del Programa .Adaptaciones. Lo lineal, concéntrico, cíclico y en espiral.

Sesión 5-6. Las relaciones que se establecen con otros agentes y agencias educativas y el papel que desempeñan en función del objetivo del programa Educativo.

Sesiones 7 -8. El diseño de ayudas pedagógicas y la significación en el aprendizaje de las PADRMS.

Sesiones 9-10-11. La preparación de las asistentes de servicios de enfermería, personal profesional y técnico y de la familia para participar de manera conciente y directa en el proceso educativo de las PADRMS.

Sesión 12. Coordinación de actividades con personal no docente y la familia.

Clase demostrativa: A partir de la clase metodológica se realiza una clase partiendo de la propia vida institucional en una de las áreas específicas que contempla el programa, se demuestra cómo se comporta en un grupo de PADRMS, las sugerencias metodológicas realizadas con anterioridad en la clase metodológica instructiva y en los talleres.

Clases abierta: Se trata de un control colectivo de los maestros, a uno de sus miembros en una actividad específica comprendida en el horario de vida; con ella se pretende generalizar las mejores experiencias y comprobar en qué medida se cumple con lo orientado en el trabajo metodológico realizado.

Indicaciones Metodológicas Generales.

La dirección de las actividades metodológicas que se realizarán se centrará en una concepción de desarrollo integral de las PADRMS, destacando la relación dialéctica que existe entre lo biológico y lo social en función de sus potencialidades y necesidades. Se utilizarán técnicas participativas, dramatizaciones. La explicación del contenido básico se apoyará en técnicas activas, se promoverá la reflexión y debate.

Actividades que se realizarán con el apoyo de la familia.

Indicaciones a la familia de darle a sus hijos responsabilidades y tareas dentro de la vida en la familia, aprovechando las potencialidades de sus hijos y potenciando la realización de actividades de manera independiente.

Realizar juegos roles y dramatizaciones donde se contemplen actividades como bañarse, vestirse, seleccionar vestuario, montar una mesa, fregar, entre otras.

Escuela de padres: *El apoyo de los padres al aprendizaje y realización de actividades de la vida que les permita incrementar en sus hijos el nivel de independencia y desenvolvimiento institucional, familiar y social.*

Objetivos: Conocer la disposición de los padres para apoyar a sus hijos en el aprendizaje de las actividades para una vida independiente.

Brindar algunas sugerencias a los padres acerca de las formas a través de las cuales pueden apoyar a sus hijos para que puedan desarrollar las habilidades necesarias para la vida práctica independiente.

Motivación inicial.

Se presenta la oración. La vida independiente de mi hijo (a) y mediante una lluvia de ideas se anota lo que significa para cada uno de los padres.

Desarrollo.

El docente aprovecha las ideas de los padres para explicar por qué es importante que sus hijos realicen la mayor cantidad posible de actividades de manera independiente destacando, entre otras cosas, que así podrán tener mejor calidad de vida, aprenderán a respetar más a sus familiares, a valorar más a cada uno de sus miembros, a valorarse más a sí mismo, a incrementar su autoestima, desarrollarán valores vinculados a la responsabilidad familiar la solidaridad entre sus miembros, el respeto a los ancianos etc.

Se le preguntara qué cosas creen ellos que les puedan enseñar y teniendo en cuenta sus respuestas se le presentarán los aspectos que el maestro/a haya seleccionado

¿Cómo ayudar a tu hijo/a a ser más independiente? ¿Qué actividades pueden contribuir a que tu hijo/a se sienta realizado?

Posteriormente se pasa a entrenar a los padres para ello.

Se forman dúos o tríos para que en cada uno de ellos se intercambien ideas acerca de cómo desarrollarían más habilidades y la independencia de sus hijos.

El docente les dice que tienen que tener presente la secuencia u orden en correspondencia con cada actividad o tarea que desarrollen.

Conclusiones: *Uno de los equipos dramatizará la manera en qué podrá hacerlo y el resto de los padres opinará sobre ello. Finalmente se les piden opiniones y sugerencias a los padres para actividades de este tipo.*

Escuela de padres: *Experiencias de los padres con sus hijos acerca del aprendizaje de las actividades de la vida diaria.*

Objetivo:

Intercambiar con los padres acerca del apoyo brindado a sus hijos para el aprendizaje de las diferentes actividades.

Motivación: *Se parte de presentar a los padres una exposición con las adquisiciones que ha tenido su hijo (a) que han contado con el apoyo de la familia como muestra de lo que han sido capaces de realizar cada uno de ellos y se les dice que van a intercambiar acerca de cómo se han sentido en esta experiencia.*

Desarrollo: *Se les pide que piensen en una palabra que resuma lo que ha significado para ellos esta experiencia y que comenten lo que más les ha gustado, después se les informa que sería bueno contar con sus opiniones por escrito y se realiza la recogida de estos testimonios.*

Recogida del testimonio de los padres sobre la actividad realizada por parte del maestro.

Nombre del familiar _____

Parentesco _____

Durante esta etapa en que tu hijo/a ha recibido un conjunto de actividades encaminadas a potenciar sus habilidades para una vida independiente lo has apoyado en la realización de diversas tareas y has colaborado con la institución para que se prepare mejor y nos gustaría conocer tu opinión

¿Cómo te sentiste cuando recibiste la primera nota para participar en esta experiencia?

¿Cómo evalúas esta experiencia de apoyo a tu hijo?

Positiva, agradable, negativa, desagradable

a-) *¿Por qué?*

Que le aconsejarías a otros padres que hicieran ante esta petición.

Una vez que se recogen los testimonios son invitados a una actividad cultural en la que sus hijos protagonizan diferentes actividades vinculadas con la vida institucional.

Preparación del maestro para coordinar actividades con personal no docente y asistentes de servicios de enfermería.

Aspectos en los que debe insistir al relacionarse con estas personas.

- *Importancia de incorporar el programa de atención educativa como centro de la vida institucional de las PADRMS, a través de la vinculación con las actividades diarias que están comprendidas en el horario de vida institucional aprovechando el propio contexto en que se desenvuelven. Preparación previa por ellos atendiendo más al contenido de las diferentes áreas de intervención y el currículo que recoge el programa de atención educativa, atendiendo a las particularidades de las PADRMS.*
- *¿Cómo se prepara para trabajar con estas personas?*

Sugerir actividades a realizar con las PADRMS atendiendo a sus capacidades y potencialidades.

Intercambio docente con los agentes participantes en la experiencia y recogida de testimonios.

¿Qué opinión tienes sobre la experiencia realizada?

¿Cómo se ha sentido al apoyar el proceso educativo de las PADRMS?

ANEXO 28

Curso de Capacitación a Asistentes de Servicios de Enfermería

Curso: 2002-2003

Etapas: febrero-mayo

Dosificación

N o	Temáticas a desarrollar	Horas Clases	Fecha cumplimiento	Responsable
1	<i>Reseña histórica del Centro Médico Psicológico. Objetivos. Servicios que lo integran. Función de los servicios, cambios que ha sufrido el centro en el tiempo</i>	45 minutos	Mes de febrero	<i>Dra Aida Jordán MSc. María C Glez</i>
2	<i>Comunicación Social</i>	30 minutos		<i>MSc María C Glez Lic Reina Figueredo</i>
2	<i>Reglamento interno</i>	30 minutos		<i>Dra Aida Jordán MSc María C Glez</i>
3	<i>Contenido de trabajo de la asistente a pacientes</i>	30 minutos		<i>Isabel Rodríguez MSc María C Glez</i>

4	<i>La entrega de turno. Importancia</i>	30 minutos		<i>Isabel Rodríguez MSc María C Glez</i>
5	<i>Horario de vida. Cumplimiento e importancia</i>	30 minutos		<i>TS Mabel Molina TS Blanca Dacal</i>
6	<i>Cumplimiento de las orientaciones de los especialistas. indicaciones</i>	45 minutos		<i>Dpto Enfermería</i>
7	<i>Técnicas y organización del baño, vestimenta y peinado</i>	30 minutos	<i>Mes de marzo</i>	<i>Lic Lucila García Lic Luis Pentón</i>
8	<i>Higiene bucal. El cepillado. Importancia</i>	30 minutos		<i>TAE Amparo Aguilar</i>
9	<i>Alimentación. Características</i>	30 minutos		<i>Lic. Zoila Gerés</i>
10	<i>Control de esfínteres diurno y nocturno</i>	30 minutos		<i>Lic. Leonor Rdguez</i>
11	<i>Comunicación con su grupo (subgrupos según áreas)</i>	45 minutos		<i>Lic Hortensia Díaz</i>
12	<i>Empleo del ocio y tiempo libre. Paseos programados</i>	45 minutos		<i>Lic. José Venancio Lic. Lucía Díaz</i>
13	<i>Responsabilidades de asistencia según el caso. Ingreso hospitalario. Consultas médica</i>	45 minutos		<i>Dr Arnaldo Cornejo Enf Ana Serpa</i>
14	<i>La epilepsia. Cuidados especiales. Atención diferenciada</i>	45 minutos	<i>Mes de abril</i>	<i>Dr Arnaldo Cornejo Lic Bárbara Melendez</i>
15	<i>Pacientes dispensarizados. Causas. Atención diferenciada</i>	45 minutos		<i>Dra Mayra Chang Lic Guadalupe</i>

16	<i>Pacientes excitados orgánicos. Características y manejo</i>	45 minutos		<i>Dra Mayra Chang Lic Emérita Jordán</i>
17	<i>Relaciones con la familia. La información y el flujo de ésta</i>	45 minutos		<i>TS Mabel Molina Lic Giselle Alvarez</i>
18	<i>La sexualidad y su manejo en las personas con discapacidad intelectual, características</i>	45 minutos	<i>Mes de mayo</i>	<i>Lic. Giselle Alvarez</i>
19	<i>Porte personal, conducta y lenguaje del personal que trabaja en la salud</i>	45 minutos		<i>Lic Carmen Destrade</i>
20	<i>Responsabilidades Psicopedagógicas según el grupo atendido</i>	45 minutos		<i>Lic Reina Figueredo Lic Nereyda Ruíz</i>

ANEXO 29

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN FINAL DEL INSTRUMENTO POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN.

<u>ÁREA I : AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL</u>			
<u>1.1 ALIMENTACIÓN</u>	Siempre	Casi siempre	Nunca
1.1.2 Come solo	26	7	2
1.1.3 Bebe en jarro	27	7	1
1.1.4 Bebe en vaso	18	10	7
1.1.5 Come con cuchara	27	4	4
1.1.6 Utiliza tenedor	11	4	20
1.1.7 Utiliza cuchillo	9	2	24
1.1.8 Derrama alimentos en la mesa	7	7	21
1.1.9 Traslada la vajilla	24	8	3
1.1.10 Limpia la mesa	21	6	8
1.1.11 Mantiene norma de conducta ante la alimentación	29	6	0
<u>1.2 ASEO PERSONAL</u>			
1.2.1 Se baña	17	9	9
1.2.2 Se lava las manos	21	4	10
1.2.3 Se lava la cara	21	4	10
1.2.4 Se cepilla los dientes	16	5	14
1.2.5 Se seca el cuerpo	17	9	9
1.2.6 Se seca las manos	21	4	10
1.2.7 Se seca la cara	21	4	10
1.2.8 Se peina	17	7	11
1.2.9 Se afeita	7	2	26
1.2.10 Sabe utilizar el sanitario	28	5	2
1.2.11 Porte personal adecuado	19	7	9
<u>1.3 VESTIMENTA Y CALZADO</u>			
1.3.1 Se viste	11	9	15

1.3.2 Se desviste	27	4	4
1.3.4 Sabe escoger la ropa	9	7	19
1.3.5 Se pone la blusa o camisa	13	11	11
1.3.6 Se quita la blusa o camisa	21	7	7
1.3.7 Se pone short	8	10	17
1.3.8 Abotona	12	7	16
1.3.9 Desabotona	21	6	8
1.3.10 Sube la cremallera	9	11	15
1.3.11 Baja la cremallera	9	12	14
1.3.12 Se pone las medias	11	7	17
1.3.13 Se quita las medias	15	8	12
1.3.14 Se pone los zapatos	17	3	15
1.3.15 Se quita los zapatos	19	13	3
1.3.16 Realiza acordonado	8	5	22
1.3.17 Realiza la lazada	6	3	26
1.3.18 Se pone cinto	11	5	19
1.3.19 Se quita el cinto	13	4	19
1.3.20 Se pone el calzoncillo o blumers	16	9	10
1.3.22 Se pone el sostén	7	2	3
<u>1.4 HIGIENE Y SALUD</u>			
1.4.1 Se pone almohadilla sanitaria	7	3	2
1.4.2 Se sabe cambiar la almohadilla	6	2	4
1.4.5 Mantiene la higiene de genitales ante la menstruación	6	2	4
1.4.6 Se lava las manos antes de ir al comedor	19	9	7
1.4.7 Se lava las manos cada vez que usa el sanitario	13	5	17
1.4.8 Descarga el sanitario	15	8	12

1.4.9 <i>Mantiene higiene corporal</i>	19	9	7
1.4.10 <i>Conoce el horario de sus medicamentos</i>	9	5	21
1.4.11 <i>Se sabe suministrar sus medicamentos</i>	2	1	32
1.4.12 <i>Pide ayuda cuando se siente mal</i>	17	13	5
<u>1.5 ECONOMÍA EN EL HOGAR</u>			
1.5.1 <i>Tiende la cama</i>	15	11	9
1.5.2 <i>Organiza la habitación</i>	13	8	14
1.5.3 <i>Mantiene la limpieza en la habitación</i>	11	5	19
1.5.4 <i>Barre</i>	7	5	23
1.5.5 <i>Sacude los muebles</i>	7	6	22
1.5.6 <i>Sacude paredes</i>	5	4	26
1.5.7 <i>Sacude techos</i>	3	2	30
1.5.8 <i>Limpia el piso</i>	5	4	26
1.5.9 <i>Limpia el baño</i>	5	4	26
1.5.10 <i>Friega</i>	7	3	25
1.5.11 <i>Lava su propia ropa</i>	4	5	26
1.5.12 <i>Organiza el closet</i>	9	7	19
1.5.13 <i>Dobla la ropa</i>	13	6	16
1.5.14 <i>Cuelga la ropa</i>	7	3	25
1.5.15 <i>Traslada ropa a la lavandería</i>	15	6	14
1.5.16 <i>Traslada ropa a la ropería</i>	15	6	14
1.5.17 <i>Desocupa el cesto de basura</i>	17	9	8
1.5.18 <i>Hace mandados</i>	11	8	17
1.5.19 <i>Enciende el ventilador</i>	13	7	15
1.5.20 <i>Apaga el ventilador</i>	13	7	15
1.5.21 <i>Enciende las luces</i>	15	9	12

1.5.22 Apaga las luces	15	9	12
1.5.23 Enciende y apaga la televisión	9	17	19
1.5.24 Enciende y apaga la radio	9	5	21
1.5.25 Abre y cierra puertas	22	12	3
1.5.26 Abre y cierra la pila de agua	19	12	4
1.5.27 Lava sus tenis	9	7	19
<u>Área II: Movilidad y orientación en el entorno</u>			
2.1 Mantiene postura erguida	24	8	3
2.2 Mantiene postura encorvada	3	8	24
2.3 Se sienta correctamente	18	13	5
2.4 Camina de manera independiente	27	6	2
2.5 Realiza carreras	17	9	9
2.6 Realiza saltos	15	13	7
2.7 Sube escaleras	16	13	6
2.8 Baja escaleras	14	11	10
2.9 Atraviesa los obstáculos	14	11	10
2.10 Va solo al dormitorio	24	10	1
2.11 Va solo al comedor	26	7	2
2.12 Va solo al baño	27	6	2
2.13 Va solo hasta su cama	28	7	0
2.14 Se sabe subir en la litera	15	8	12
2.15 Conoce las dependencias de la institución	23	8	4
2.16 Conoce las parte de la casa	13	9	13
2.17 Conoce las partes de su cuerpo	16	12	7
2.18 Conoce derecha	6	7	22
2.19 Conoce izquierda	6	7	22
2.20 Conoce arriba	15	8	12
2.21 Conoce abajo	16	8	11

2.22 Conoce dentro	14	11	10
2.23 Conoce fuera	14	11	10
2.24 Conoce pequeño	17	9	9
2.25 Conoce grande	15	8	12
2.26 Conoce el mobiliario	18	8	9
<u>Área III: Conducta y socialización</u>			
3.1 Saluda según horario del día	14	8	13
3.2 Sabe presentarse	12	8	15
3.3 Sabe presentar a los demás	7	6	22
3.4 Sabe distinguir normas de comportamiento	15	11	9
3.5 Cumple reglas	15	11	9
3.6 Sabe pedir ayuda	16	12	7
3.7 Ayuda a los demás	17	12	6
3.8 Se comporta adecuadamente en los paseos y fiestas	25	6	4
3.9 Habla con tono de voz adecuada	16	11	8
3.10 Es irritable	5	1	29
3.11 Es agresivo verbalmente	0	6	29
3.12 Es agresivo físicamente	3	4	28
3.13 Diferencia por sexo	32	3	0
3.14 Sabe dónde masturbarse	16	12	7
3.15 Sabe elegir pareja	14	16	5
3.16 Es alegre	30	5	0
3.17 Es cariñoso	31	4	0
3.18 Sabe dar afecto	31	4	0
3.19 Es voluntarioso	7	5	23
3.20 Es caprichoso	7	5	23
3.21 Da perretas	0	2	33
3.22 Hace y mantiene amistades	10	16	9

3.23 Respetar las cosas de los demás	13	9	13
3.24 Sabe dar las gracias	14	12	9
3.25 Sabe despedirse	17	8	10
3.26 Comprende y acepta castigo	13	13	9
3.27 Organiza actividades de grupo	7	8	20
<u>Área IV: Comunicación</u>			
4.1 Se comunica mediante señas	12	9	14
4.2 Se comunica con palabras	10	9	16
4.3 Se comunica con frases	6	8	21
4.4 Se comunica con oraciones sencillas	7	6	22
4.5 Establece diálogos	7	6	22
4.6 Establece conversación espontánea	14	11	10
4.7 Sigue instrucciones verbales	14	12	9
4.8 Responde a preguntas	10	7	18
4.9 Sabe hacer preguntas	15	11	9
4.10 Comunica sus deseos	12	9	14
4.11 Sabe escuchar	9	12	14
4.12 Espera su turno para hablar	11	8	16
4.13 Hace elogios			
<u>Área V: Formación Laboral</u>			
5.1 Se levanta en la mañana en el horario establecido	16	11	8
5.2 Respetar y conocer el horario del aseo personal	13	10	12
5.3 Respetar y conocer el horario de desayuno	18	11	6
5.4 Respetar y conocer el horario de meriendas	18	11	6

<i>5.5 Respeta y conoce el horario de almuerzo</i>	18	11	6
<i>5.6 Respeta y conoce la hora de la siesta</i>	18	11	6
<i>5.7 Respeta y conoce horario de actividades docentes</i>	16	10	9
<i>5.8 Conoce horario de entrada y salida de los trabajadores</i>	9	8	18
<i>5.9 Respeta y conoce el horario de comida</i>	16	10	9
<i>5.10 Conoce el horario de actividades libres</i>	8	15	12
<i>5.11 Respeta y conoce la hora de sueño</i>	17	11	7
<i>5.12 Realiza los deberes que se le asignan</i>	16	10	9
<i>5.13 Mantiene la atención ante las actividades</i>	15	10	10
<i>5.14 Pide permiso para abandonar la clase</i>	14	11	10
<i>5.15 Soluciona problemas de la vida cotidiana</i>	10	9	16
<i>5.16 Transfiere las experiencias aprendidas</i>	10	9	16
<i>5.17 Es disciplinado en las actividades</i>	19	10	6
<i>5.18 Conoce las distintas áreas del centro</i>	20	8	7
<i>5.19 Realiza autoservicio</i>	12	13	10
<i>5.20 Comparte con sus compañeros</i>	9	10	16

5.21 <i>Es solidario</i>	11	11	13
5.22 <i>Es honesto</i>	14	14	7
5.23 <i>Traslada cubos de agua</i>	18	8	9
5.24 <i>Finaliza tareas</i>	13	10	12
5.25 <i>Conoce las profesiones u oficios familiares</i>	11	8	16
5.26 <i>Conoce las profesiones u oficios del centro</i>	12	8	15
5.27 <i>Responde a la autoridad jerárquica</i>	18	10	7
5.28 <i>Reconoce el dinero</i>	7	6	22
5.29 <i>Sabe el valor del dinero</i>	4	7	24
5.30 <i>Sabe hacer compras</i>	1	5	29
5.31 <i>Conoce medios de transporte</i>	13	11	11
5.32 <i>Se desplaza por las áreas internas del centro</i>	18	14	3
5.33 <i>Se desplaza por las áreas externas del centro</i>	8	13	14
5.34 <i>Sabe el uso de la acera</i>	9	7	19
5.35 <i>Cruza calles</i>	0	0	35
5.36 <i>Conoce el peligro</i>	4	8	23
<u>Área: VI: Ocio y tiempo libre</u>			
6.1 <i>Prefiere escuchar música</i>	15	11	9
6.2 <i>Atiende a los programas de televisión</i>	18	9	11
6.3 <i>Prefiere las telenovelas</i>	17	10	8
6.4 <i>Prefiere las películas</i>	2	13	20
6.5 <i>Prefiere las aventuras</i>	6	11	18
6.6 <i>Prefiere las muñequitos</i>	4	8	22
6.7 <i>Prefiere las programas</i>	20	8	7

<i>musicales</i>			
<i>6.8 Prefiere las programas infantiles</i>	<i>5</i>	<i>11</i>	<i>19</i>
<i>6.9 Baila</i>	<i>20</i>	<i>15</i>	<i>0</i>
<i>6.10 Le gustan las dramatizaciones</i>	<i>16</i>	<i>13</i>	<i>6</i>
<i>6.11 Realiza juegos de roles</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>16</i>
<i>6.12 Realiza actividad deportiva</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
<i>6.13 Juega con pelotas</i>	<i>16</i>	<i>19</i>	<i>0</i>
<i>6.14 Le gusta dibujar libremente</i>	<i>6</i>	<i>17</i>	<i>12</i>
<i>6.15 Prefiere ir de paseo</i>	<i>15</i>	<i>11</i>	<i>9</i>
<i>6.16 Prefiere escuchar cuentos</i>	<i>15</i>	<i>11</i>	<i>9</i>
<i>6.17 Conversar con sus amistades</i>	<i>15</i>	<i>11</i>	<i>9</i>
<i>6.18 Realiza juegos libres</i>	<i>18</i>	<i>10</i>	<i>7</i>

ANEXO 30 TABLA DE RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA.

Paired Samples Test										
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
					Lower	Upper				
Pair 1	b111 - bf111	-,08571	,28403	,04801	-,18328	,01185	-1,785	34	,083	

Resultado de la prueba inicial menos el resultado de la prueba final

Diferencia

Prueba de significación

Paired Samples Test										
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
					Lower	Upper				
Pair 1	b113 - bf113	-,14286	,35504	,06001	-,26482	-,02090	-2,380	34	,023	

